

Зайцев Виктор Парфириевич
Кагановский Леонид Овсеевич
Колонутов Михаил Георгиевич
Плахута Владимир Васильевич
Сомсиков Александр Иванович
Хижняк Николай Григорьевич
Хмельник Соломон Ицкович
Эткин Валерий Абрамович

Доклады Независимых Авторы № 57

ISSN 2225-6717
выпуск 57 2023

Доклады Независимых Авторов

Строительство
Математика
Физика и астрономия

2023

ISSN 2225-6717

Доклады
Независимых
Авторов

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 57

Строительство \ 5

Математика \ 22

Физика и астрономия \ 29

Об авторах \ 218

2023

The Papers of independent Authors

volume 57, in Russian, 2023

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 03.03.2023

Напечатано в США, Lulu Inc., ID vpdwv7

ISBN 978-1-4709-9301-6

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, ВИНТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Строительство \ 5

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Демпфирующие устройства Кагановского для защиты мостов от колебаний / 5

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Новое автоматическое монтажное соединение колонн высотных зданий / 11

Математика \ 22

Хижняк Н.Г. (*Украина*) Сдвиг в арифметике / 22

Хижняк Н.Г. (*Украина*) Классификация сумм / 24

Физика \ 29

Зайцев В.П. (*Украина*) Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. / 29

Зайцев В.П. (*Украина*) Исследование статистических данных по регистрации бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Открытие дублетных частиц бизонов / 72

Колонутов М.Г. (*Россия*) Физические обстоятельства, обеспечивающие устойчивость атома водорода / 103

Плахута (*Украина*) Модель атома / 129

Сомсиков А.И. (*Россия*) Принцип невесомости \ 151

Хмельник С.И. (*Израиль*) Исправление электродинамики / 160

Хмельник С.И. (*Израиль*) Новые уравнения для волчка. Вторая редакция. / 182

Эткин В.А. (*Израиль*) Альтернативный путь развития физики / 201

Об авторах \ 218

Последняя / 222

Кагановский Л.О.

Демпфирующие устройства Кагановского для защиты мостов от колебаний

Аннотация

В мировой практике строительства идет поиск новых эффективных конструктивных решений для защиты мостов от колебаний. Колебания мостов возникают от ветровой нагрузки, сеймики, взрывной волны и при неравномерном движении по мосту транспорта и людей. Разработано устройство в виде связи (стержень), в котором достигается эффективное демпфирование путем сухого трения его элементов. Устройство может быть использовано в железнодорожных, автомобильных, пешеходных и других видов мостов и путепроводов.

В мировой практике строительства идет поиск новых эффективных конструктивных решений для защиты мостов от колебаний – см. киевские мосты на рис.1-4.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Колебания мостов возникают от ветровой нагрузки, сейсмике, взрывной волны и при неравномерном движении по мосту транспорта и людей. В результате поиска новых конструктивных решений мною разработано устройство в виде связи (стержень), в котором достигается эффективное демпфирование путем сухого трения его элементов (рис.5)

Рис.5.
Морская демпфирующая связь

Демпфирующая связь состоит из двух трубчатых ветвей прямоугольного поперечного сечения, расположенных параллельно определенному зазору. Эти ветви шарнирно соединены поперечными листовыми пластинами через шайбы, приваренные к ветвям связи. В каждой шайбе имеется резьбовое отверстие для болта, а в листовой пластине два отверстия, через которые проходят болты. Между шайбой и пластиной может быть установлена фрикционная прокладка. Пластины устанавливаются в двух противоположных поверхностях связи. Такое податливое болтовое соединение, в котором внешние усилия сжатия или растяжения воспринимаются вследствие сопротивления сил трения, возникает по контактным плоскостям соединяемых элементов от предварительного необходимого натяжения болтов. Каждая ветвь одним противоположным концом крепится к определенным частям моста при помощи отдельно изготовленной вилки, состоящей из двух изогнутых фасонки, соединенных поперечными и продольными ребрами жесткости. Эти вилки привариваются к скошенным торцам ветвей связи. Торец противоположной части ветви заварен листовой заглушкой. Такое конструктивное решение способствует плавному переходу силового потока от ветви к шарниру без концентрации напряжения. Для предотвращения произвольного раскручивания болтов после их установки на определенную величину натяжения, головки болтов соединяются сваркой с ветвями связей через кругляки $\phi 16$ (рис 6).

Рис.6. Предотвращение раскручивания болтов

Демпфирование в связи происходит за счет сухого трения между листовыми пластинами и шайбами через фрикционные прокладки, соединенные болтами, обеспечивающими упругую податливость при повороте пластин. Зазор между ветвями связи определяется возможной величиной амплитуды колебания моста. Количество

устанавливаемых листовых пластин определяется необходимым уровнем демпфирования. Исходное рабочее положение пластин – под прямым углом к продольной оси ветвей связи. От знакопеременных усилий, воздействующих на связь, происходит взаимное продольное смещение ее ветвей до продольного соприкосновения их граней. При этом пластины от силы сжатия в связи поворачиваются в одну, а при растяжении – в противоположную сторону. При сухом трении соприкасающихся поверхностей шайб с листовыми пластинами происходит демпфирование, то есть превращение кинетической энергии в тепловую энергию. Натяжение между трущимися частями регулируется высокопрочными болтами. Продольная устойчивость связи при сжатии обеспечивается совместной жесткостью двух трубчатых ветвей. За счет большого количества мест соприкосновения трубчатых ветвей с поперечными пластинами и необходимого количества связей происходит значительное поглощение и рассеивание энергии. Причем демпфирование происходит как при сжатии, так и при растяжении. При продольном соприкосновении граней трубчатых ветвей от знакопеременных усилий связи работают на передачу ослабленных демпфированием связей (рис. 7 и 8).

От высокого уровня поглощения и рассеивания кинетической энергии при демпфировании в значительной степени снижается нагрузка и амплитуда колебания, что, в свою очередь снижает материалоемкость (металлоемкость) и общую стоимость мостов. Конструктивное решение связи позволяет настраивать ее на необходимый уровень демпфирования путем установки необходимого количества листовых пластин и количества связей в мостах. Кроме того, за счет установки необходимого зазора между ветвями связей можно настраивать связь на необходимую амплитуду колебания. Демпфирующие связи технологичны в изготовлении и монтаже. Таким образом, возможна защита от колебаний железнодорожных, автомобильных, пешеходных и других видов мостов и путепроводов.

Кагановский А.О.

Новое автоматическое монтажное соединение колонн высотных зданий

Аннотация

В январе 2012 года в Китае был сооружен 30-этажный пятизвездочный отель за 15 суток со всей отделкой и начинкой. Монтажное соединение колонн здания было выполнено посредством 32 болтов. Разработано новое монтажное соединение колонн, у которого это соединение происходит посредством «Модуля К1 автоматического монтажного соединения конструкций». Это соединение может происходить в быстрозамыкаемом или автоматическом режимах.

В войне России с Украиной уничтожено и повреждено большое количество общественных и жилых зданий, не подлежащих восстановлению. Для быстрого возведения новых зданий необходимо применение новых современных технологий.

В январе 2012 года в Китае был сооружен 30-этажный пятизвездочный отель за 15 суток со всей отделкой и начинкой. Конструктивное решение несущего стального каркаса здания обеспечило возможность заводского изготовления междуэтажных перекрытий в виде двухслойной решетчатой структурной плиты с отделкой пола и потолка, а также заполнением свободного пространства между стержнями решетки плиты электрическими кабелями, воздуховодами и другими проводками. Колонны здания выполнены из труб квадратного поперечного сечения. Для обеспечения продольной устойчивости здания между колоннами и плитами междуэтажных перекрытий установлены четыре наклонные связи в виде подкосов двутаврового поперечного сечения по два сверху и снизу. Монтажные соединения колонн фланцевые посредством 32 болтов (рис. 1 – 5).

Рис. 1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

В результате поиска, мною разработано новое конструктивное решение, у которого каркас здания в отличие от китайского варианта состоит из трубчатых колонн круглого поперечного сечения, соединения которых происходят посредством “Модуля К1 автоматического монтажного соединения конструкций”. Это соединение может происходить в быстрозамыкаемом или автоматическом режимах. Междуэтажные перекрытия, как и в китайском варианте, выполняются в виде решетчатой структурной плиты заводского изготовления (рис.7 -10).

Рис.7 Схема несущего каркаса высотного здания

Схема междуэтажного перекрытия

Рис.8

Схема структурной плиты:
а - по верхним поясам, б - по нижним поясам

Рис.9

Узловое соединене элементов несущего каркаса здания
а - в сборе, б - в разьеме
Вариант 1

Модуль К1 состоит из соединительного стержня, приваренного к торцу нижней трубы, замыкающей части, приваренной к торцу верхней трубы и клиновидных подвижных упоров, взаимодействующих одновременно с нижней и верхней трубами модуля. Соединительный стержень модуля представляет собой плиту с утолщением в виде двух конусов, обращенных друг к другу основаниями и цилиндрическим участком между ними в виде пояса. Замыкающая часть модуля представляет собой фланец с круглым центральным отверстием, цилиндрическая поверхность которого в верхней части переходит в конусную рабочую поверхность, взаимодействующую с клиновидными подвижными упорами. Эти клинья размещены в просветах между направляющими упорами. В трубчатом участке замыкающей части модуля предусмотрены отверстия для временного крепления подвижных упоров, которые при монтаже не препятствуют вхождению соединительного стержня в замыкающую часть модуля. В трубчатом участке замыкающей части модуля приварены четыре продольных уголка ограничивающие боковое смещение подвижных упоров, а также контактирующие с пояском соединительного стержня.

Рис.11

Модуль К1 в режиме быстрозамыкаемого монтажного соединения конструкций:

а - в сборе, б - в разъеме, в - начальное положение соединения, г - замкнутое положение соединения

При быстрозамыкаемом режиме (рис.11) соединения верхнюю часть модуля насаживают центральным отверстием на вершину соединительного стержня. При этом даже смещенное вхождение приведет к соосности в процессе скольжения кромки центрального отверстия по верхней конической поверхности соединительного стержня, обеспечивая, таким образом, точную самонаводку. После соприкосновения фланцев верхней и нижней частей модуля монтажники убирают временные болты. Освободившиеся клиновидные подвижные упоры под действием силы тяжести опускаются, скользя по наклонным пазам, и расклиниваются между этими пазами и нижними конусными поверхностями соединительного стержня.

Рис.12

Модуль К1 в режиме автоматического монтажного соединения конструкций:

а - в сборе, б - в разрезе, в - начальное положение соединения, г - первое промежуточное положение соединения, д - второе промежуточное положение соединения, е - замкнутое положение соединения

При автоматическом режиме (рис. 12) соединения, когда модуль находится в вертикальном положении, клинья освобождаются от временной подвески и устанавливаются таким образом, чтобы они под действием силы тяжести упирались друг в друга. Затем верхнюю часть модуля насаживают центральным отверстием на вершину соединительного стержня. Коническая поверхность соединительного стержня, проходя через центральное отверстие верхней части модуля и скользя вдоль направляющих упоров, вступает в контакт с подвижными клиньями раздвигая их в стороны. Во время соприкосновения фланцев верхней и нижней частей модуля клинья опускаются вниз под действием силы тяжести и расклиниваются между нижним конусом соединительного стержня и конусной рабочей поверхностью фланца верхней части модуля.

В институте “Укрниипроектстальконструкция” г. Киев были изготовлены и исследованы образцы аналогичного автоматического соединения. По результатам исследования было рекомендовано применение автоматическое соединение в проектах реальных мачт и башен связи.

Рис.13
Узел крепления демпфирующей связи

Конструкция модуля даст возможность выполнять автоматическое соединение без участия монтажников. При быстрозамыкаемом соединении монтажникам необходим ручной труд только для вывинчивания легких монтажных болтов. Временное закрепление клиновидных подвижных упоров необходимо также при перевозке конструкций. Для обеспечения поперечной устойчивости и защиты здания от сейсмических воздействий разработаны антисейсмические демпфирующие связи (рис.13).

В китайском варианте монтажного соединения одного стыка колонн, при условной установке 1 болта в течение 3 минут, двумя монтажниками, требуется $32 \times 3 : 2 = 48$ минут. Кроме того, необходимо большое количество болтов, шайб и гаек. При применении модуля К1 для аналогичного стыка колонн в быстрозамыкаемом режиме монтажа необходимы 4 минуты, а при автоматическом режиме соединение происходит мгновенно без участия монтажников..

Рис.15

Соединительный стержень (папа) - символ быстрых модульных монтажных соединений крупногабаритных конструкций

Новое монтажное соединение конструкций может применяться при возведении башен и мачт связи, вытяжных башен, сооружении морских нефтедобывающих платформ, наземных нефтяных вышек, при монтаже наращиванием, подращиванием, мобильными или самоподъемными кранами, вертолетами, в водной среде, в условиях радиации и загазованности, а также при монтаже других сооружений (рис.15).

Хижняк Н.Г.

Сдвиг в арифметике

Аннотация

Применение сдвига в арифметике приводит к сложению слагаемых с разными единицами измерения.

Рассмотрим результаты сдвига в арифметическом сложении. Сдвиг возможен при выполнении сложения в столбик. Для примера возьмём трехзначное число и прибавим к нему такое же число без сдвига, со сдвигом на одну позицию и со сдвигом на две позиции. При этом будем соблюдать правило, принятое при сдвиге бесконечных рядов [1, стр.44] – отбрасываем цифры второго слагаемого, выходящие за границы первого числа (рис. 1).

$$\begin{array}{r} + 123 \\ + 123 \\ \hline 246 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 123 \\ + 12 \\ \hline 135 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 123 \\ + 1 \\ \hline 124 \end{array}$$

Рис.1 Сложение со сдвигом в столбик

Как и при сложении бесконечных рядов, сдвиг на разное количество позиций приводит к разным результатам. Можно записать эти же выражения в строку с последующим указанием единиц измерения каждого из слагаемых (рис. 2).

$$123 + 123 = 246 = [\text{единицы}] + [\text{единицы}]$$

$$123 + 12 = 135 = [\text{единицы}] + [\text{десятки}]$$

$$123 + 1 = 124 = [\text{единицы}] + [\text{сотни}]$$

Рис.2 Сложение со сдвигом в строку

Вывод

Сдвиг приводит к изменению единицы измерения сдвигаемого слагаемого. Сдвиг является нарушением основного закона сложения – нельзя складывать слагаемые с разными единицами измерения [2, стр.65].

Литература

1. Н.Г. Хижняк. «Математические действия с бесконечными рядами», Журнал «Доклады независимых авторов», №54, 2022.
2. Н.Г. Хижняк. «Тригонометрические функции в прямоугольнике», Журнал «Доклады независимых авторов», №36, 2016.

Хижняк Н.Г.

Классификация сумм

Аннотация

Если взять любую сумму, то все остальные суммы можно разделить на три группы: одинаковые суммы, суммы разложения и другие суммы. Критериями классификации являются слагаемые и результат сложения.

Одинаковые суммы

Одинаковые суммы объединяются в отдельную группу свойством коммутативности [1, стр.41]. Суммы из этой группы имеют попарно одинаковые по величине слагаемые и равное количество слагаемых. Результат сложения этих сумм одинаковый.

Пример одинаковых сумм приведен на рис.1.

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

$$3 + 2 + 4 + 1 = 10$$

$$2 + 4 + 1 + 3 = 10$$

Рис.1 Одинаковые суммы

Количество сумм в данной группе определяется количеством слагаемых. Для бесконечных сумм оно равно бесконечности.

Суммы разложения

Если результаты сложения разного количества слагаемых или разных по величине слагаемых одинаковые, то такие суммы образуют группу разложения (рис.2).

$$6 + 4 = 10$$

$$2 + 8 = 10$$

$$3 + 2 + 5 = 10$$

$$1 + 1 + 2 + 2 + 4 = 10$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10$$

Рис.2 Суммы разложения

Любую из этих сумм можно получить разложением результата сложения на слагаемые при помощи линейных угловых функций [2, стр.64]. Получив при этом два слагаемых, любое из них можно также разложить на слагаемые и так далее. Пример разложения для первых трех сумм показан на рис.3.

$$10 = 6 + 4 = 10 \cdot \sin(\alpha) + 10 \cdot \cos(\alpha); \quad \sin(\alpha) = \frac{6}{10}; \quad \cos(\alpha) = \frac{4}{10}; \quad \alpha = \arctg\left(\frac{6}{4}\right) \approx 56,3^\circ.$$

$$10 = 2 + 8 = 10 \cdot \sin(\beta) + 10 \cdot \cos(\beta); \quad \sin(\beta) = \frac{2}{10}; \quad \cos(\beta) = \frac{8}{10}; \quad \beta = \arctg\left(\frac{2}{8}\right) \approx 14^\circ.$$

$$10 = 3 + 7 = 3 + (2 + 5) = 10 \cdot \sin(\chi) + 10 \cdot \cos(\chi) \cdot (\sin(\delta) + \cos(\delta)) = 10 \cdot \sin(\chi) + 10 \cdot \cos(\chi) \cdot \sin(\delta) + 10 \cdot \cos(\chi) \cdot \cos(\delta);$$

$$\sin(\chi) = \frac{3}{10}; \quad \cos(\chi) = \frac{7}{10}; \quad \chi = \arctg\left(\frac{3}{7}\right) \approx 23,2^\circ;$$

$$\sin(\delta) = \frac{2}{7}; \quad \cos(\delta) = \frac{5}{7}; \quad \delta = \arctg\left(\frac{2}{5}\right) = 21,8^\circ.$$

$$10 = 5 + 5 = (3 + 2) + 5 = 10 \cdot \sin(\varepsilon) \cdot (\sin(\phi) + \cos(\phi)) + 10 \cdot \cos(\varepsilon) = 10 \cdot \sin(\varepsilon) \cdot \sin(\phi) + 10 \cdot \sin(\varepsilon) \cdot \cos(\phi) + 10 \cdot \cos(\varepsilon);$$

$$\sin(\varepsilon) = \cos(\varepsilon) = \frac{5}{10}; \quad \varepsilon = \arctg\left(\frac{5}{5}\right) = 45^\circ;$$

$$\sin(\phi) = \frac{3}{5}; \quad \cos(\phi) = \frac{2}{5}; \quad \phi = \arctg\left(\frac{3}{2}\right) \approx 56,3^\circ.$$

Рис.3 Разложение на слагаемые

Пример разложения числа на три слагаемых показывает, что разные варианты разложения могут давать одну и ту же сумму, что лежит в основе ассоциативных свойств сложения. Чем больше слагаемых содержит сумма, тем больше различных вариантов разложения может быть. Разложение на слагаемые можно продолжать до бесконечности. Разные углы и разные алгоритмы разложения позволяют получить разные варианты бесконечных сумм. Теория пределов позволяет определить результат сложения на основе анализа слагаемых. Разложение на слагаемые позволяет результат суммирования представить в виде бесконечного ряда слагаемых.

Для примера разложим единицу в бесконечную сумму по следующему принципу: разложение выполняется под углом 45° , каждое второе слагаемое раскладывается на два слагаемых (рис.4).

$$\begin{aligned}
 1 &= \operatorname{lin}(45^\circ) + \operatorname{los}(45^\circ) \cdot [\operatorname{lin}(45^\circ) + \operatorname{los}(45^\circ) \cdot [\operatorname{lin}(45^\circ) + \operatorname{los}(45^\circ) \cdot [\operatorname{lin}(45^\circ) + \operatorname{los}(45^\circ) \cdot [\dots]]]] \\
 1 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot [\dots] \right] \right] \right] \\
 1 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots \left\{ \frac{1}{2^n} \right\}
 \end{aligned}$$

Рис.4 Разложение на бесконечное количество слагаемых

В фигурных скобках указана сумма невидимой компенсирующей группы слагаемых [3, стр.41], дополняющая результат сложения до целой единицы. Можно предположить, что любая сумма, даже бесконечный расходящийся ряд, в тригонометрическом виде равна единице.

Другие суммы

Если результат сложения любой суммы отличается от результата сложения рассматриваемой суммы, то эта сумма не имеет никакого отношения к рассматриваемой сумме и относится к группе «другие суммы».

Предположим, что для суммы $a+b=c$ существует другой результат сложения d , не равный c . То есть, $a+b=d$. Представим эти два выражения с использованием линейных угловых функций, а затем переведем их в тригонометрический вид (рис.5).

$$\begin{cases} a + b = c \\ a + b = d \end{cases}$$

$$\begin{cases} c \cdot \operatorname{lin}(\alpha) + c \cdot \operatorname{los}(\alpha) = c \\ c \cdot \operatorname{lin}(\alpha) + c \cdot \operatorname{los}(\alpha) = d \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{c \cdot \operatorname{lin}(\alpha)}{c} + \frac{c \cdot \operatorname{los}(\alpha)}{c} = \frac{c}{c} \\ \frac{c \cdot \operatorname{lin}(\alpha)}{c} + \frac{c \cdot \operatorname{los}(\alpha)}{c} = \frac{d}{c} \quad d \neq c \end{cases}$$

$$\begin{cases} \operatorname{lin}(\alpha) + \operatorname{los}(\alpha) = 1 \\ \operatorname{lin}(\alpha) + \operatorname{los}(\alpha) \neq 1 \end{cases}$$

Рис.5 Разные результаты сложения

Предположение о наличии разных результатов сложения у одной и той же суммы выводит нас за пределы математики, где основные тригонометрические соотношения перестают работать (рис.6).

$$\begin{aligned} \ln(\alpha) + \log(\alpha) &\neq 1 \\ \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) &\neq 1 \\ \operatorname{tg}(\alpha) \cdot \operatorname{ctg}(\alpha) &\neq 1 \end{aligned}$$

Рис.6 За пределами математики

Почему одна и та же сумма слагаемых не может иметь двух разных результатов сложения? Понять это можно, рассмотрев обратный процесс – превращение тригонометрических функций в конкретные математические суммы. Более подробно мы рассмотрим это в отдельной публикации.

В завершение разговора о наличии двух разных результатов сложения у расходящихся рядов, я приведу пример из физики. В земной коре (*сходящийся ряд* [4]) существуют природные пещеры (*сумма сходящегося ряда*). Используя специальные механизмы (*сходимость по Чезаро и др.*) мы можем получить искусственные тоннели (*сумма сходящегося ряда*). В морях и океанах (*расходящийся ряд*) нет природных пещер (*сумма ряда отсутствует*). Применение специальных механизмов (*сходимость по Чезаро и др.*) позволяет нам получить искусственные тоннели (*сумма расходящегося ряда*) в водной толще. На основании этой, математически доказанной, теории можно спроектировать сеть тоннелей для автомобильных и железных дорог, опоясывающих всю земную поверхность. Такая теория вполне возможна, если мы не понимаем различия между твердыми телами (*сходящийся ряд*) и жидкостями (*расходящийся ряд*).

Вывод

Не существует математических методов, позволяющих получить другой результат сложения для рассматриваемой суммы.

Литература

1. А.А. Рывкин, А.З. Рывкин, А.С. Хренов. «Справочник по математике», Москва, «Высшая школа», 1970, 556 стр.
2. Н.Г. Хижняк. «Тригонометрические функции в прямоугольнике», Журнал «Доклады независимых авторов», №36, 2016.

3. Н.Г. Хижняк. «Перестановка слагаемых в бесконечных суммах», Журнал «Доклады независимых авторов», №54, 2022.
4. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд_\(математика\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд_(математика)).

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Зайцев В.П.

Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц

Аннотация

Это первая, после обзорной [1], обстоятельная публикация об открытии и экспериментальном исследовании долгоживущих новых массивных сверхлегких элементарных частиц, излучаемых Солнцем, названных «бизонами» – переносчиками электромагнитного взаимодействия (относящихся к классу элементарных частиц – бозонов). В дальнейших статьях будет показано, что бизоны электронейтральны, взаимодействуют с электрическим, магнитным и гравитационным полями. В данной статье основное внимание уделено способу, прибору, особенностям процесса регистрации и обработки результатов регистраций лучей частиц. Главным достижением этого исследования является вывод двух рекуррентных формул скоростей для восьми зарегистрированных лучей частиц в сверхсветовой и семи – в досветовой областях. В работе также упоминается, что во всех этих основных скоростных частицах (и до-, и сверхсветовых) зарегистрировано по две дублетные скоростные частицы, условие генерации которых подобно условию генерации оптических дублетов при эффекте Зеемана в магнитном поле. Таким образом, можно говорить о 45-ти зарегистрированных уникальных по скоростям новых элементарных частицах – бизонах, излучаемых (как будет показано в следующих работах) фотосферой Солнца, т. е. низкотемпературной плазмой.

Содержание

1. Введение
2. История открытия бизонов
3. Принцип разложения искомых лучей в линейчатый скоростной спектр
4. Вопросы оппонентов
5. Два шага (две модели) на пути к пониманию физики разложения по углу в плоскости скоростных лучей
6. Рабочая модель
7. Основная формула
8. Технология «одномоментной» регистрации всего спектра q -, s -лучей
9. Обработка результатов регистраций и измерений
10. Аппроксимация полученной последовательности экспериментальных значений прямой
11. Аппроксимация экспериментальных результатов прямой «золотое сечение», рассчитанной по выведенной формуле скоростей q -, s -частиц
12. Анализ графика значений скоростей q -, s -частиц, рассчитанных по выведенной формуле
13. О возможности туннельного перехода из до- в сверхсветовую область скоростей
14. О лучах с бесконечной скоростью
15. Ответ оппоненту-оптику
16. О датчике и послесловие
17. Литература

Пути открытия законов природы нередко столь разительны, как и сами эти законы.

И. Келлер

1. Данная статья является первой и основополагающей в серии публикаций об экспериментальных исследованиях бизонов. О такой серии было ранее заявлено в нашей статье [1], где в виде обзора были кратко описаны главные эксперименты автора и выводы из результатов регистраций неизвестных науке лучей сверхлегких бизонов – нейтральных переносчиков электромагнитного взаимодействия (излучаемых Солнцем и техническими источниками), названных «бизонами». В статье показано значение открытых новых элементарных частиц для развития Стандартной Модели, космогонии и космологии, для создания устройств дальней космической связи, локации и др. Свое название открытые частицы получили из-за симметрии их свойств в двух зонах (би-зон) – в до- и сверхсветовой. Но есть мнение, что бизон – это аббревиатура БИЗ с добавлением характерного для элементарных частиц окончания «он», указывающая на действительную квалификацию (Инженер) автора, открывшего новый Бозон, и его фамилию.

О симметрии свойств до- и сверхсветовых частиц, об их взаимодействии с электрическим, магнитным и гравитационными полями пойдет речь в дальнейших статьях.

На большом адронном коллайдере открыли сотни тяжелых, но короткоживущих массивных элементарных частиц, говорят о «зоопарке» элементарных частиц. Бизоны являются представителями сверхлегких массивных, но долгоживущих частиц, и мы уже можем говорить о реально зарегистрированных от Солнца и технических источников излучения более двух сотен этих частиц, т. е. о двух «зоопарках» сверхлегких массивных нейтральных частиц — до- и сверхсветовых. Бизоны генерируются (рождаются) в одном акте излучения с фотонами, и, как их «братья» бозоны, фотоны являются долгоживущими, но в отличие от них имеют массу, как короткоживущие W^+ - и Z^0 -бозоны.

Данная статья намеренно отяжелена мелкими подробностями анализа экспериментальных результатов при выводе формул скоростей. Наш опыт общения на эту тему с рядом научных сотрудников показал, что доказывать существование лучей частиц, имеющих сверхсветовую скорость, нужно пошагово, скрупулезно и аргументированно (но и при такой подаче материала не всегда удавалось донести суть работы до понимания оппонентов). Именно

поэтому была написана сначала обзорная статья [1], показывающая весь объем экспериментально полученных результатов и определяющая перспективу использования бизонов в технике, астрофизике, теоретической космологии и квантовой теории поля.

Текст статьи составлен таким образом, что для читателей, которые захотят коротко ознакомиться со способом разложения лучей по скоростям, с результатами регистраций, на основе которых были выведены две формулы скоростей частиц в до- и сверхсветовой области, достаточно прочитать текст с п. 1 или даже с п. 5 по п. 7. Для тех, кто хочет ознакомиться со всеми подробностями регистраций, обработки результатов, узнать о предпосылках появления формул скоростей, аппроксимирующих экспериментальные данные, и, возможно, повторить эти эксперименты — этим читателям следует набраться терпения и продолжить чтение с п. 8 по п. 13.

2. Теперь об удивительной истории открытия бизонов. — Однажды в середине 80-х годов летом, когда ярко светило солнце, автор, сидя на работе за столом перед раскрытым окном, обратил внимание на тень от ребра стены (точнее, на границу «свет–тень»), пересекающую столешницу (рис. 1).

Известно, что этот свет (фотоны) был излучен Солнцем 8,2 мин тому назад, а Солнце на этот момент уже «ушло» по небосводу с того места (где мы его видим) вправо на $2^{\circ}, 06$, т. е. из точки А в точку В. Именно там в данный момент и есть его истинное положение (рассуждал автор). Но Солнце кроме световых, возможно, излучает и другие лучи, в том числе и лучи, открытые Козыревым Н. А. (см. п. 14) и имеющие скорость $V_{л} = \infty$. Тогда для этих лучей граница «свет–тень» пройдет по столешнице на угол $\Psi = 2^{\circ}, 06$ левее световой отметки на расстоянии $ab = r \cdot \sin 2^{\circ}, 06$, где буквой a обозначена световая метка, буквой b – метка луча с $V_{л} = \infty$, а r – расстояние от ребра стены (точки О) до точки отметки на оси α на столешнице; в том конкретном случае на расстоянии ~ 15 см. И тут пришла догадка – если существуют сверхсветовые лучи со скоростями $\infty > V_{л} > c$ (где c – скорость света), то отметки их границ «свет–тень» (обозначено буквой q) должны располагаться между этими отмеченными двумя метками a и b . Тогда логично было в этой ситуации предположить, что если Солнце излучает и досветовые лучи, то их метки должны расположиться правее световой метки (обозначено буквой s).

Схема прибора

Рис. 1

И эти предположения оправдались, когда был применен датчик, использовавшийся ранее автором для регистрации градиентов неэлектромагнитных полей. Этот датчик при перемещении над поверхностью столешницы (или выше в пространстве) перпендикулярно границе «свет–тень» влево и вправо (при сканировании) подавал сигнал от этих невидимых границ –

перепадов (градиентов) плотности потоков. – Так началась многолетняя история изучения свойств неизвестных лучей, излучаемых Солнцем. И вот как раз в этот период пригодился опыт и проявился у автора характер метролога (автор работал в Харьковском государственном НИИ метрологии). Много лет проведения экспериментов и анализа понадобилось, чтобы осознать значение и природу равномерно располагавшихся меток на экране, сделанных карандашом в местах скачков градиентов, пока не пришло понимание того, что мы регистрируем лучи (потоки частиц), излучаемые Солнцем, причем и до-, и сверхсветовые.

При сканировании датчиком попеременно влево–вправо (в местах, над которыми датчик подавал сигнал), метками отмечались на листе бумаги границы «свет–тьень», т. е. освещенность–затемненность неизвестными лучами. Метки делались карандашом или ручкой и отмечались на оси α , проведенной перпендикулярно световой границе «свет–тьень». Расстояние r между этой осью и тем местом, где проходили лучи рядом с диафрагмой (точкой O), измерялось. Диафрагмой (в данном случае — полущель) в первых экспериментах служили кирпичная стена у окна, угол дома (когда $r = 18$ м), деревянная доска и пластмассовый или металлический лист, устанавливаемые то слева, то справа, – от этого расположение меток на экране не изменялось. Уже этот перечень материалов диафрагмы говорит о свойствах неизвестных лучей – они либо поглощаются, либо отражаются, либо и то, и другое, но это следовало еще определить.

Многократные регистрации лучей показали, что метки, нанесенные на лист бумаги (в дальнейшем будем называть протоколом), располагаются равномерно, и с изменением расстояния r от ребра диафрагмы до оси α на протоколе угловые расстояния (относительно точки O) между соседними границами «свет–тьень» (между метками) остаются постоянными, причем в сверхсветовой зоне расстояния между метками уже, чем в досветовой. В дальнейшем будем говорить не о границе «свет–тьень», а о луче, который является крайним в потоке любых лучей и прилегает к границе с тенью, т. е. проходит рядом, не касаясь ребра диафрагмы через точку O . Для лучей несветовой природы правильно было бы говорить «освещенность–затемненность». Лучи (и метки), расходящиеся влево и вправо от светового луча (от световой метки на протоколе), обозначим номерами n . Причем номера в сверхсветовой области обозначим положительными значениями $(+n)$, а в досветовой

области – отрицательными ($-n$). Это оказалось удобным при составлении математической модели измерений, так сложилось исторически. При этом сверхсветовые лучи (частицы) будем обозначать буквой q_n (quick — англ.), а досветовые s_{-n} (slowly — англ.) с указанием номера луча n в спектральной последовательности скоростных линий в соответствующем спектре (до- или сверхсветовом).

В следующих публикациях будут описаны эксперименты с диафрагмой–отверстие, действительно выделяющей лучи, от которых на экране датчиком регистрируются контуры круглых пятен, засвеченные соответствующими лучами.

В данной первой (из большой серии) статье о результатах регистраций бизонов не будем касаться технических излучателей, а рассмотрим только результаты первых регистраций неизвестных ранее лучей со стороны Солнца, и сделаем главный вывод.

Но почему так неоднозначно сказано: со стороны Солнца? – Потому что на начальном этапе исследований не было известно, в какой части светила генерируются указанные лучи (частицы) – в глубинных ли слоях в ядре, где температура достигает $1,57 \cdot 10^7$ К, либо ближе к поверхности в конвективном слое при $1,5 \cdot 10^6$ К, или на поверхности в тонком слое фотосферы (~ 300 км) ~ 6000 К, в хромосфере ли (~ 10000 км) с температурой разреженного газа до 15000 К, или в короне при температуре $10^6 \dots 10^7$ К?

Начиная исследования, важно было хотя бы предположить, к какому классу лучей (частиц) может относиться предполагаемое излучение? А это зависит от зоны на Солнце, откуда идет излучение, т. е. от температуры и соответствующих ей реакций в водородной плазме. По этому критерию можно уже предполагать тип датчика для регистрации лучей. – Ответ на этот вопрос и выбор датчика оказался отчасти неожиданным и случайным.

3. Но прежде детального рассмотрения конструкции прибора, физической модели его работы, регистрации и расчета скоростей этих неизвестных лучей (частиц), сравним принципы разложения лучей световых фотонов (летящих со скоростью, равной c) стеклянной призмой в спектр по длинам волн ... и принцип разложения в предложенном приборе потоков неизвестных лучей в спектр, но ... по скоростям.

– При падении потока света на стеклянную призму под некоторым углом при переходе границ воздух–стекло–воздух из-за

различных показателей преломления для различных длин волн (точнее, из-за различного уменьшения скорости фотонов в стекле в зависимости от длины волны) происходит разложение потока света в пространстве в плоскости под разными углами в зависимости от длины волны, т. е. призма «активно разлагает» поток света по длинам волн.

Излагая суть механизма разложения в спектр по скоростям рассматриваемого φ -, s -излучения Солнца, можно также образно сказать, что наш прибор «пассивен». Он не воздействует непосредственно на частицы потока лучей для разложения их по углу. Он «предоставляет возможность» лучам с разной скоростью, излученных Солнцем с различных точек орбиты (принята геоцентрическая модель рассматривания), прийти в один и тот же момент на экран через диафрагму под разными углами.

Реально же механизм разложения осуществляется благодаря большой длине R – пути между Солнцем и Землей, разной скорости частиц (с разными номерами), вращению Земли вокруг собственной оси и элементу прибора диафрагме. Результат разложения частиц по скоростям регистрируется датчиком на экране (на бумажном протоколе), расположенном на некотором расстоянии r за диафрагмой. — Так мы рассуждаем с точки зрения гелиоцентрической модели. Но далее при составлении модели проведения экспериментов, измерений и расчетов скоростей лучей удобно перейти в геоцентрическую модель — Земля с экраном и диафрагмой неподвижны, а Солнце вращается по круговой орбите вокруг точки O диафрагмы прибора (см. рис. 1 и схему рис. 4).

В состав прибора входят в качестве излучателя Солнце, диафрагма (в данном случае полусель, т. е. пластина), регистрационный экран, расположенные на поверхности Земли, и щуп датчика. База прибора $R = 150$ млн км (подробно дано в описании экспериментов), хотя Земля реально вращается вокруг своей оси с угловой скоростью ω_3 в гелиоцентрической модели, но в принятой модели Солнце вращается вокруг Земли с угловой скоростью $\omega_c = \omega_3$.

4. Вопросы оппонентов

а). Наш опыт обсуждения результатов данной работы в узком кругу специалистов (оппонентов) с высокими научными степенями показывает, что прочитав название работы и аннотацию, они сразу же возражают – дескать, движение со сверхсветовой скоростью невозможно. – Ответ на это возражение был дан в нашей первой

статье [1] со ссылкой на основополагающую работу А. Эйнштейна [2]. – Этот запрет не относится к нейтральным частицам, рожденным, а не ускоренным в электрическом поле. Видимо, поэтому в литературе часто встречается робкое утверждение – нейтрино имеют сверхсветовую скорость.

б). Чаще всего оппонентам было трудно (или даже невозможно) понять, как происходит разделение лучей по скоростям в приборе и вход их через диафрагму на экран под разными углами. В п. 5 этому важному для понимания вопросу уделено особое внимание.

в). Авторитетный оптик заявил, что картина линий на экране – это результат дифракции на ребре диафрагмы. Ответ см. в пп. 5 и 15.

5. Главным фактором, участвующим в разложении потока q -, s -лучей в спектр (линейчатый) по скоростям, является огромная база прибора – расстояние между Солнцем и Землей. На этом расстоянии происходит естественное расслоение (лучше сказать, взаимное относительное движение) в пространстве вдоль оси распространения частиц q -, s -лучей, имеющих различные скорости. В этом случае мы говорим о разных лучах, излученных из одной точки орбиты Солнца одновременно (одномоментно).

Но прежде чем мы подойдем к выводу математической модели расчета скоростей лучей, придется пошагово в три приема очень подробно разобрать физику разложения и прихода разных лучей скоростного спектра на экран через диафрагму под своим определенным углом (каждый). Опыт общения показал, что это крайне необходимо! — Очень трудно понять этот процесс, находясь сознанием на платформе гелиоцентрической модели, но еще труднее воспринимается факт, что разделение идет не по частотам (как мы привыкли), а по скоростям релятивистским (от $0,5c$ до $14c$).

Первый шаг. Отвлеченная умозрительная первая модель; рис. 2 – разделение частиц короткого импульса лучей по скоростям (в пространстве и во времени) и приход их на экран.

Первая модель

Рис. 2

Солнце – точечный источник неподвижен (обозначено буквой С). Земля тоже неподвижна на своей орбите, но вращается ... со своей угловой скоростью $\omega_3 = 360^\circ/24 \text{ ч} = 0^\circ,250 \text{ мин}^{-1}$, причем вращается вокруг диафрагмы О, расположенной с экраном на ее поверхности. (Пренебрежение движением Земли по орбите в данной модели внесет в цифры угловых расчетов ошибку менее $3 \cdot 10^{-5}$, т. е. речь идет об игнорировании аберрации в данном эксперименте. А учет вращения Земли вокруг своей оси вносит абберационную ошибку, меньше указанной еще на два порядка, т. е. 10^{-7}). Итак, проведем идеальный умозрительный эксперимент длительностью ~ 16 мин.

В момент $t=0$ (см. рис. 2,а) Солнце из точки С излучает сверхкороткий импульс (пакет), к примеру четырех лучей (частиц) со скоростями $V_1 = \infty$ (это реальный луч, зарегистрированный экспериментально Козыревым Н. А., см. ниже), $V_2 = 10c$, $V_3 = 1c$ – световой луч и $V_4 = 0,5c$ (указанные величины скоростей близки к реально полученным результатам).

В момент излучения этого одиночного импульса луч со скоростью $V_1 = \infty$ сразу же мгновенно преодолел расстояние R от Солнца до Земли, прошел через диафрагму O , через экран перпендикулярно его поверхности в точке b и вышел в бесконечность, а остальные лучи еще не вышли за пределы Солнца (точки C).

Через 0,8 мин (см. рис. 2,б) сверхсветовой луч (передний фронт его пакета) с $V_2 = 10c$, преодолев расстояние R до Земли (которая к этому времени провернулась на угол $0,1\Psi$) и пройдя через диафрагму O , достиг экрана в точке q . В этот момент лучи V_3 и V_4 находятся еще в пути (см. рис. 2,б), их положение показано стрелками (на угол Ψ провернется Земля за время, когда световой луч со скоростью $1c$ дойдет до экрана). Ранее отмеченные на экране точки b и q не совпадают, потому что Земля (часть прибора с диафрагмой и экраном) за время 0,8 мин (имея угловую скорость вращения ω_3) провернулась вокруг точки O на угол $\angle bOq = 0^\circ,206 = 0,10\Psi$, где значение угла Ψ в данной и последующих моделях является константой (см. ниже) и определяется через величины R , c , ω_3 и скорость $V_1 = \infty$.

Через 8 мин пакет фотонов светового луча с $V_3 = 1c$ (что в 10 раз меньше, чем V_2) достиг экрана (см. рис. 2,в). Земля от момента $t=0$ и до момента прихода луча на экран провернулась вокруг точки O на угол $\angle bOa = \omega_3 \cdot 8 \text{ мин} = \omega_3 \frac{R}{V_3} = \Psi = 2^\circ,06 = 3,60 \cdot 10^{-2}$ рад, где a — точка прихода луча на экран, а $V_3 = 1c$.

К моменту $t=16$ мин Земля провернулась на угол $\angle bOs = 2\Psi = 4^\circ,12$, когда луч с $V_4 = 0,5c$ достиг экрана в точке s (см. рис. 2,г).

Эта модель показала, что если источник излучения неподвижен, а регистрационный экран вращается вокруг неподвижного центра диафрагмы и источник излучил короткий импульс лучей с широким спектром по скоростям, то на экране последовательно во времени можно отметить (зарегистрировать) точки прихода пакетов частиц каждого из лучей в разных точках экрана. Тогда по известным значениям величин R , r , ω_3 (где r — расстояние от центра диафрагмы до точки отметки луча на экране) и измеренным на экране расстояниям от точек b (след луча с $V = \infty$) или a (след светового луча) с учетом углового расстояния между этими

точками $\angle bOa = \Psi = const = 2^{\circ},063$, можно рассчитать скорость любого луча, например, пришедшего в точку s, сравнив его скорость со скоростью света через соответствующие углы прихода. – Обозначим $\angle bOs$, как α_s , скорость s-луча $V_s = 0,5c$ и $\alpha_s = \omega_3 \frac{R}{0,5c}$. Из этого следует формула сравнения $V_s = 0,5c = \omega_3 \frac{R}{\alpha_s}$, где 0,5 – это коэффициент сравнения скорости V_s со скоростью света. Аналогично запишем это выражение для любого луча со скоростью V_l и углом α_l прихода на экран. Тогда $V_l = kc = \omega_3 \frac{R}{\alpha_l}$, где k – коэффициент сравнения (к этой формуле мы вернемся ниже).

Второй шаг. Рассмотрим мысленно вторую модель (рис. 3), близкую к реальной при регистрации q-, s-лучей в лаборатории с помощью предложенного прибора, когда мы субъективно ощущаем неподвижность Земли (геоцентрическая модель) и просто наблюдаем движение Солнца по «орбите» вокруг Земли.

Вторая модель

Рис. 3

Предположим, что в точке a орбиты Солнце излучило (как и в предыдущей модели) импульс четырех лучей со скоростями $V_1 = \infty$, $V_2 = 10c$, $V_3 = 1c$ и $V_4 = 0,5c$. В моменты прихода каждого пакета лучей будем отмечать положение Солнца на орбите и угол его отклонения от первоначального положения при наблюдении в лаборатории в точке O на неподвижной Земле.

Допустим, что в момент $t=0$ Солнце, находясь в точке a орбиты, излучило сверхкороткий импульс (пакет) указанных лучей. В этот момент пакет луча с $V_1 = \infty$ уже достиг Земли и ушел в бесконечность, а остальные лучи находятся еще «на старте».

Буквой b на рис. 3 обозначено положение Солнца через 0,8 мин. В этот момент пакет луча с V_2 достиг точки O на Земле. Положение пакетов лучей V_3 и V_4 в этот момент на оси aO показано. При этом угол $\angle aOb = 0,1\Psi$.

Буквой v обозначено положение Солнца через 8 мин, когда световой пакет с $V_3 = 1c$ достиг Земли (пакет луча с V_4 в этот момент еще в пути), при этом угол $\angle aOv = \Psi = R\omega_c / c = 2^\circ,06 = 3,60 \cdot 10^{-2}$ рад, где ω_c – угловая скорость вращения Солнца вокруг Земли принята равной $\omega_3 = 360^\circ/24$ ч (с известной погрешностью) и $c = 299792,5$ км/с.

Через 16 мин Солнце окажется в точке z , и в этот момент импульс луча с $V_4 = 0,5c$ наконец достигнет Земли. Угловое перемещение Солнца за 16 мин составит $\angle aOz = 2\Psi$.

Итак, мы рассмотрели две умозрительные модели, на которых проанализировали отдельно механизмы углового и временного разложения спектра q -, s -лучей по скоростям. Теперь можно перейти и к третьему шагу рассмотрения — к принятой физической модели, из которой была выведена математическая модель расчета скоростей лучей (частиц) путем соизмерения их скоростей со скоростью света.

6. Третий шаг. – РАБОЧАЯ МОДЕЛЬ процесса регистрации и расчета скоростей лучей q -, s -частиц, излучаемых Солнцем.

Природа и свойства q -, s -лучей на первоначальном этапе исследования были неизвестны. Но они (их потоки) производят изменение параметров датчика (энтропии), приводящее к выработке сигнала, который регистрируется. Прибор для регистрации лучей показан на рис. 1.

На рис. 4,а представлены наша рабочая модель и реальная картина фактической возможности (способа как последовательности действий) регистрировать на экране не отдельные скоростные линии излучения Солнца, а весь спектр любых частиц. Но Солнце движется по небосводу (орбите), а это означает, что картина на экране тоже передвигается, но при этом необходимо все 15 лучей (q , s и световой) зарегистрировать и отметить метками на протоколе (см. рис. 4,б) одновременно, т. е. сделать одномоментную «фотографию» (одним датчиком); эта методика описана ниже.

Наконец рассмотрим результат «пассивной» работы (разложения лучей по скоростям и углам) предложенного прибора, в состав которого введен излучатель – Солнце. Но прежде обратим внимание на то, что если модели на рис. 2 и 3 демонстрируют картину в развитии (перспективно) после $t=0$, то теперь в модели рассмотрим события ретроспективно.

Рабочая модель процесса регистрации q-, s- лучей

Рис. 4

На рис. 4,а показано движение Солнца по дуге SB круговой орбиты вокруг центра диафрагмы О, закрепленной на Земле. – Это наша принятая геоцентрическая модель. Рассмотрим движение Солнца и его излучение за предшествующие данному моменту отсчета 16 мин. – В нулевой момент отсчета времени $t = 0$, когда Солнце находится в точке В, остановим время и рассмотрим

ретроспективно общую картину для выяснения принципа регистрации и получения «фотографии» следов всех лучей на экране (причем одним датчиком), т. е. одномоментную картину на экране — результат разложения спектра по углу в пространстве (в плоскости орбиты Солнца) в зависимости от скорости.

Рассмотрим в динамике, как происходит разложение лучей в спектр, хотя Солнце излучает все и постоянно, и почему в каждой точке на экране не смешиваются лучи всех скоростей в каждый и любой момент времени?

Пусть в определенный момент $t = 0$ через диафрагму—цель O (см. рис. 4,а) на экран в точку b из точки B орбиты пришел луч со скоростью $V = \infty$ (т.е. мгновенно). Этот луч указывает нам направление на истинное положение Солнца на орбите в момент $t = 0$.

В этот же момент $t = 0$ мы также видим на экране отпечаток и светового луча с $V = 1c$ (ведь Солнце светит постоянно), и «мгновенно» делаем отметку положения следа луча на оси α протокола на экране в точке a . Но... световые фотоны, коснувшиеся экрана в момент $t = 0$, прежде проделали с орбиты путь длиной R , т. е. были излучены 8 мин тому назад из точки A орбиты; угол между лучами BO и AO выше рассчитан и назван Ψ (см. рис. 2 и 3). Две точки на орбите A и B и соответствующие им точки a и b на экране с точкой O (центр диафрагмы) образуют два подобных треугольника, их подобием воспользуемся в дальнейших расчетах.

В этой расчетной модели принято, что на пути от Солнца к Земле все лучи распространяются прямолинейно, и это актуально, поскольку в [1] было показано, что бизоны хотя и нейтральны, но в некоторой степени отклоняются в электрическом и магнитном полях. Они имеют массу, следовательно, подвержены гравитационному воздействию; следствия этих эффектов наблюдались при регистрациях на экране (см. следующие публикации).

Заметим, что наш датчик регистрировал и лучи с $V = \infty$, но при этом сигнал был на уровне шумов, поэтому положение метки в точке b на экране рассчитывали из подобия треугольников AOB и aOb по известной величине угла $\Psi = R \omega_c / c$ и расстоянию r между точкой O (диафрагмой) и экраном. В наших экспериментах после усреднения величины R по датам регистраций (см. п. 9) было принято $R = 148430000$ км, и тогда $\Psi = 3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад = $2^\circ, 0626$. От метки a видимого луча откладываем на экране полученное расчетом расстояние ab и отмечаем меткой положение невидимого луча

(имеющего скорость $V = \infty$) в точке b. (Ниже рассмотрены роботы, в которых описаны гипотезы, аппаратура, методики и эксперименты по регистрации лучей с $V = \infty$ от космических источников).

Таким образом, в момент $t = 0$ одновременно на регистрационном экране мы уже можем отметить следы двух лучей разных скоростей (разделенных и в пространстве, и по углу $\Psi = 2^\circ, 06$) прихода через точку O диафрагмы на экран. Это результат того, что излучены они были в разных точках орбиты, шли к Земле с разными скоростями и пришли (через т. O) в один момент, но в разные точки на экран (мы пренебрегаем величиной расстояния r между диафрагмой и экраном при расчете времени прохождения расстояния $\Delta a = R + r$).

Еще раз обращаем внимание на то, что в момент $t = 0$ световой луч может коснуться экрана, выйдя заранее только из точки A 8 мин тому назад и ни раньше, ни позже из любой другой точки. — Это есть основной момент в понимании механизма разделения лучей по скоростям, пришедших под разными углами в разные места на экран (и их регистрации) в один момент времени.

Продолжим дальнейшее рассмотрение по такой же логике. — Поскольку Солнце излучает лучи всех скоростей и постоянно, то в таком случае зададим вопрос — где может, например, находиться на экране в момент $t = 0$ отпечаток (метка) луча со скоростью частиц $V_2 = 10c$, и локализован ли он как световой отпечаток, или засвечивает часть экрана? — Действительно, на экране на оси α находим и отмечаем единственную метку, соответствующую $V_2 = 10c$, в точке q. (Пусть это пример, но это реально, что спектр скоростей q-, s-частиц строго линейчатый, и метка, соответствующая $V = 9,392c$, действительно существует).

Луч со скоростью $V_2 = 10c$ прошел расстояние R за 0,8 мин, а световой луч – за 8 мин, но пришли они на экран из разных точек орбиты в один и тот же момент, преодолев расстояние R. Это значит, что за 0,8 мин до излучения (выхода) луча с $V = \infty$ (из т. B) был излучен луч с $V_2 = 10c$ из т. Q, а за 8 мин до момента $t = 0$ был излучен из т. A световой луч с $V_3 = 1c$, но пришли все три луча на экран одновременно в момент времени $t=0$. - Может ли на экран в точку q прийти луч именно с $V_2 = 10c$ из другой точки орбиты (ведь Солнце излучало частицы с такой скоростью постоянно)? – Нет, это единственная точка q, в которой именно в данный момент $t = 0$ можно принять излучение частиц со скоростью V_2 , излученных из

точки Q. Из точек S и A и всех точек на дуге SQ' лучи с $V_2 = 10c$ уже давно прошли через точку O (до начала регистрации). Из точек на дуге Q'B они еще не дошли.

Нас не удивляет, что солнечный световой луч засвечивает только одну точку (метка) на продольной оси α экрана в данный момент времени (это потому, что скорость света имеет постоянную и конкретную скорость c), а тем не менее, свет излучался Солнцем на всем протяжении следования по дуге SB. Вот точно такое объяснение мы дали существованию единственной метки для луча с $V_2 = 10c$.

Теперь рассмотрим в момент $t = 0$ (когда на экране мы уже одновременно обнаружили и отметили лучи V_1, V_2 и V_3) историю прихода луча со скоростью $V_4 = 0,5c$ и положение соответствующей ему метки на экране. – Оказывается, что в указанный момент $t = 0$ одновременно со световым лучом V_3 (из т. A), лучами V_2 (из т. Q) и V_1 , (из т. B), пришедших на экран в точки a, q и b, обнаружен приход луча в точку s. Из подобия треугольников $\angle SOB$ и $\angle sOb$ можно рассчитать скорость этого луча. Излучен он был из т. S орбиты. По величинам угла $\angle sOb$, ω_c , R, r отрезка bs (где $bc = as + ab$, $ab = r \sin \Psi$), принимая скорость света за 1, получаем скорость $V_4 = 0,5c$ и время путешествия частиц этого луча 16 мин, а угол $\angle SOB = 2\Psi$. $V_s = \omega_c R / \alpha_s$, где $\alpha_s = \angle sOb$ (см. п. 5). Реально же существует частица (луч) s_{-7} с $V = 0,487c$ и $\angle sOb = 4^\circ, 23$. Таким образом, приняв скорость света за 1, зная величину угла Ψ и имея на экране метку луча s, оказывается возможным в данной модели соизмерить скорость s-луча (как и любого другого) со скоростью светового луча, используя факт пропорциональности величины скорости луча величине угла его отклонения от луча с $V_\lambda = \infty$.

И нет на дуге SB другой точки (и быть не может), из которой луч с $V_4 = 0,5c$ пришел бы на экран в момент $t = 0$. То же самое мы уже сказали и о лучах – световом и сверхсветовом. Другими словами, если бы у нас было четыре селективных фильтра на пропускание указанных лучей, то в момент $t = 0$ мы бы явно увидели в разных «цветовых» лучах на небе четыре Солнца, но в разных местах и одновременно. Таким образом, эти лучи пришли бы к нам под разными углами с разных точек орбиты Солнца одновременно, а на экране (при соответствующей аппаратуре) получили бы отпечаток, т. е. фотографию спектра: при диафрагме–щель – четыре полосы,

при диафрагме–отверстие – четыре кружка. (О регистрациях с диафрагмой–отверстие см. следующие публикации).

На рис. 4,б показан, как пример результата регистрации, протокол (вид сверху на экран). На оси α нанесены 9 q-меток, световая и 7 s-меток, которые обычно регистрируются. Линейное положение метки q_9 относительно световой рассчитывалось по величине известного угла Ψ .

Линейное положение метки луча с порядковым номером n на оси α на протоколе относительно световой метки a определяется величиной расстояния l_n (см. рис. 4,б). Угловое положение метки на оси α рассчитывается по формуле $\alpha_n = l_n/r$ рад; тогда линейное положение метки q_9 с $V_9 = \infty$ рассчитывается по $l_9 = \Psi r$.

В пп. 5 и 6 мы вывели и использовали формулу $V_n = kc = \omega_c R/\alpha_n$, где k – коэффициент сравнения скорости V_n луча со скоростью света c . Заменяем коэффициент сравнения k на понятие безразмерная скорость Z_n , выраженная в единицах c . Из этого следует $V_n = Z_n c$ и $Z_n = \frac{V_n}{c}$. Это будет удобно в расчетах и упростит формулы.

Тогда

$$Z_n = \frac{\omega_c \cdot R}{\alpha_n \cdot c} = \frac{\Psi}{\alpha_n}, \quad (1)$$

ведь $\omega_c R/c = \Psi$. Таким образом, величина угла Ψ стала единицей углового измерения в данной модели (которая пропорциональна величине произведения $\omega_c \cdot R$).

7. Основная формула

Вот так время (точнее расстояние R), движение Солнца с угловой скоростью ω_c по орбите (вокруг Земли) и характерные постоянные скорости исследованных нами q-, s-частиц позволяют в эксперименте в простом приборе с диафрагмой–получель (см. рис. 1) путем сравнения их скоростей со скоростью света (точнее, путем сравнения величин их углов прихода с величиной Ψ , т. е. угла прихода светового луча относительно луча с $V = \infty$) зарегистрировать (датчиком) и рассчитать по формуле (1) скорости спектров до- и сверхсветовых частиц, и выразить результаты в виде двух рекуррентных формул, содержащих две мировые константы: скорость света c и число Фидия Φ — «золотое сечение», содержащее

в себе число π (см. ниже). Оба эти числа присутствуют в описаниях строения материи и излучения электромагнитных фотонов. Эти же числа содержатся и в формулах скоростей сверхсветовых q - и досветовых s -частиц (лучей):

$${}_qV_n = c8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} \quad \text{и} \quad {}_sV_{-n} = c8\Phi^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|} ,$$

где n – номер частицы, причем отсчет номеров их меток ведется от световой метки в обе стороны. Номера q -частиц и их меток обозначаются (нумеруются) последовательно цифрами положительных величин n , а s -частиц и меток – отрицательных ($-n$) (см. рис. 4 и 5), причем отсчет ведется от световой метки. Для сверхсветовых частиц n изменяется от 1 до 9 (для частицы с $n = 9$ $V = \infty$), для досветовых – n изменяется от (-1) с возрастанием абсолютной величины, причем экспериментально датчиком было зарегистрировано только 7 частиц. Скорость частицы с номером $n = (-7)$ согласно расчетной модели ${}_sV_{-7} = 0,487c$. Скорость сверхсветовой частицы с номером $n = 8$ ${}_qV_8 = 9,392c$.

В этих формулах световой частице нет соответствия в ряде этих номеров, поскольку при $n = 0$ (номер световой метки) следует, что скорость близка, но не равна единице: $V_0 \neq 1c$. По формуле для сверхсветовых частиц величина скорости света составила бы $1,0435426c$, а для досветовых – $0,973485c$. Такое несовпадение объясняется различием физической природы световых фотонов и q -, s -частиц, которые взаимодействуют с электрическим и магнитным полями (но не так, как электрон и протон, см. следующие публикации), но все они являются электрически нейтральными.

Из приведенных выше формул следует, что скорости q -, s -частиц выражаются через скорость света c . В дальнейшем (и это удобно при расчетах) принимаем скорость света за единицу и выражаем скорости частиц в единицах c , т. е. безразмерным числом Z_n , при этом $V_n = cZ_n$ и $Z_n = \frac{V_n}{c}$, и тогда

$${}_qZ_n = 8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} \quad \text{и} \quad {}_sZ_{-n} = 8\Phi^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|} . \quad (2)$$

Вывод формул (2) по экспериментально полученным и статистически обработанным данным см. в п. 11, анализ формул и выводы – п. 12.

Обратим внимание на то, что скорость частицы Z_n , выраженная в единицах c , это число иррациональное, поскольку оно определяется иррациональным числом, являющимся одним из двух

корней квадратного уравнения – $x_1 = (1 + \sqrt{5})/2 = 1,618034 \dots = \Phi$, называемого числом Фидия, и $x_2 = (1 - \sqrt{5})/2 = -0,618034 \dots = \varphi$. Иррациональность значений скоростей q -, s -частиц, выраженная в единицах c , означает, что их скорости не могут быть кратными скорости света. В электродинамике кратность частот может вызвать резонанс. В данном случае — это новая физика.

Число Φ присутствует при построении пятиугольника и десятиугольника, вписанных в круг – $\Phi = 2\cos(\pi/5)$. Число Φ так же, как и π , входит в ряд чисел, проявляющихся в законах сотворения и динамики развития живой и неживой материи, что указывает на материальность q -, s -частиц, как и результаты их взаимодействия с электрическим и магнитным полями (см. в следующих статьях).

На графике рис. 5, построенном в координатах q,sZ_n и α_n , указаны номера и значения скоростей всех q -, s -частиц, соответствующие формуле (2), которую можно считать основным результатом всей работы. Положение точек вдоль оси α_n соответствует угловому положению меток лучей с номерами n на оси α_n на экране прибора (на протоколе) в момент их регистрации (в эксперименте с идеальными условиями).

Далее в пп. 8–12 подробно описаны технология регистрации q -, s -лучей, обработка экспериментальных данных, аппроксимация данных эксперимента формулой (2).

Главный результат – формулы скоростей.
График соответствия скорость – угол прихода лучей на экран.
Образец протокола регистрации.

Рис. 5

8. Теперь пора увидеть процесс (технология) того, каким образом можно снять (зарегистрировать) **ОДНОМОМЕНТНО** **ОДНИМ**

датчиком весь спектр следов 16-ти лучей (включая световой) на экране — сделать «фотографию».

На рис. 4 мы рассмотрели картину (спектр) прихода лучей на экран в один единственный момент $t = 0$... При рассмотрении любого другого момента ничего не изменится, на экране будет точно такая же последовательность меток (что подтверждается экспериментально). Но! Солнце движется по круговой орбите относительно диафрагмы и экрана с угловой скоростью $\omega_c = 2\pi/24 \text{ ч} = 4,363 \cdot 10^{-3} \text{ рад/мин} = 0^\circ, 250 \text{ мин}^{-1}$.

Соответственно с этой угловой скоростью (в полдень) вокруг точки О (см. рис. 1 и 4,а) движется и точка В на экране, расположенная на луче ВВ, указывающем истинное положение Солнца в момент $t = 0$ и любой другой момент. И поскольку угловое расстояние (относительно точки О) всех точек (S, A, Q, B) на орбите между собой остается постоянным (в течение периода регистрации), то то же самое относится и к соответствующим точкам на экране, а это значит, что метки на экране движутся синхронно с угловой скоростью ω_c , и линейное расстояние на экране между ними остается постоянным. Постоянство указанных расстояний обусловлено постоянством величин R , ω_c (на короткий период регистрации) и величин скоростей q -, s -лучей (частиц).

Теперь очевидной становится технология одномоментной регистрации («фотографии») всего спектра при том, что на поиск и регистрацию следа одного луча (метки) уходит 3...8 секунды, а на весь спектр с учетом некоторых технологических приемов и настроек — 2...4 мин.

Одномоментную фотографию при столь длительной экспозиции, но с одним датчиком можно получить двумя способами. Первый. — На протоколе (листе бумаги), расположенном на регистрационном экране (см. рис. 1 и 4), на котором делаются отметки следов лучей на прочерченной оси α_n (расположенной перпендикулярно световому лучу), первой делается метка светового луча, метка a . По мере углового продвижения светового луча (и соответственно световой метки по экрану) с угловой скоростью ω_c (вокруг центра диафрагмы точки О) в том же направлении синхронно или дискретно следует перемещать и лист протокола; при этом световая метка (граница «свет-тень») должна в момент регистрации очередного луча (т. е. нанесении метки) совпадать с первоначальной световой меткой. При таком способе остальные

метки, отмеченные ранее, и искомые всегда будут совпадать и находиться на одном и том же расстоянии от световой метки a и между собой.

Второй способ. — Делается (первая) метка a светового луча в момент времени $t = 0$. Далее (протокол остается неподвижным) регистрируется и отмечается меткой второй луч, при этом фиксируется время его регистрации t_2 и т. д. до t_n луча с номером n , т. е. весь спектр. Полученные результаты обрабатываются. — Рассчитываются значения углов α_n (в данном эксперименте) расположения каждой метки относительно световой. Так для точки q (см. рис. 4,б) угол $\alpha_q = \frac{aq}{r}$ рад, где r — расстояние от диафрагмы до экрана.

Далее рассчитывается систематическая погрешность Δ_n — величина угла, на которую за время t_n сдвинулось начало координат (световое пятно) и соответственно пятно метки n . Угловая погрешность $\Delta_n = \omega_c t_n$ рад или в линейных единицах на экране (вдоль оси α_n) $\Delta_n = \omega_c t_n r$ мм. После расчета указанной погрешности (поправки) она учитывается для каждой метки и данные заносятся в таблицу истинных значений α_n , а на чистом листе на оси α_n протокола отмечаются положения меток с учетом поправок. При точных расчетах следует помнить, это реальная величина ω_c в конкретный момент времени не равна идеальной (модельной) величине $0^\circ, 250 \text{ мин}^{-1}$, ее следует рассчитывать в ходе регистрации по движению световой метки. Причина? — Регистрация проводится не на экваторе, Земля имеет угол наклона оси вращения, и регистрация происходит не точно в 12 ч дня, когда Солнце находится в зените.

В эксперименте ось α_n первоначально градуируется в миллиметрах, а после пересчета в радианах или градусах. При наборе статистики и сравнении значений углов расположения меток регистраций, сделанных при различных величинах расстояний r (от 2,5 до 18 м), целесообразно и удобно выражать результаты всех регистраций в радианах. После усреднения значений углов α_n нескольких серий регистраций спектров и получения усредненных значений α_n рассчитываются экспериментально полученные данные скорости Z_n , частиц спектра q -, s -лучей по формуле (1) $Z_n = \Psi / \alpha_n$. Угол α_n отсчитывается от луча Bb (Ob), хотя номера лучей n мы отсчитываем от светового луча (световой метки).

Что касается наших экспериментов по одномоментному «фотографированию» спектров следов φ -, s -частиц на экране и расчету их скоростей Z_n , то для исключения указанной систематической погрешности при определении истинного углового положения прихода каждого луча частиц на экран мы пользовались двумя описанными методами (это кропотливая работа). Говоря о систематических погрешностях, следует помнить о том, что в течение года расстояние R от Земли до Солнца периодически изменяется на 1,33%, а это значит, что синхронно с этой величиной изменяются пропорционально величины Ψ и α_n , но при этом величина Z_n остается постоянной; сказанное наглядно демонстрирует формула (1) – $Z_n = \frac{\Psi}{\alpha_n} = \frac{R_c \cdot \omega_c}{\alpha_n \cdot c}$, где величины c , $(R_c \cdot \omega_c)$ и (Ψ/α_n) всегда остаются постоянными.

На начальном качественном этапе исследований величины случайных погрешностей измерений величин l_n и r можно было считать не столь существенными. Главным источником случайных погрешностей оказались электрические и магнитные поля и их возмущения в короне Солнца, потоке солнечного ветра, геомагнитном поле, ионосфере, озоновом слое, стратосфере; тропосфере φ -, s -лучи проходят сквозь облака, а они заряжены и турбулентны.

Рис. 6

Эти возмущения усиливаются в годы повышенной солнечной активности. Наши основные эксперименты по регистрации и расчету скоростей φ -, s-лучей были проведены с диафрагмой–получель в периоды, близкие к минимальной активности Солнца (рис. 6) в 1999 и 2010 годах. Эксперименты с диафрагмой–отверстием наглядно выявили зависимость от указанных факторов (см. в следующих статьях).

Говоря о погрешностях измерений, заметим, что в схеме-модели (см. рис. 4) экран расположен по дуге радиусом r . В эксперименте (см. рис. 1), ввиду малости измеряемых углов (менее 4°) при значениях $r = 2,5...18$ м дугу заменяли отрезком прямой bs на бумажном протоколе, и расчет углов вели в радианах, например, $\angle bOa = ba/r$ рад. Эта систематическая погрешность несравнимо меньше случайных погрешностей от физических природных факторов.

9. Теперь, наконец, перейдем к обработке результатов регистраций и измерений, из которых была выведена формула скоростей (2). — Из большого количества регистраций были отобраны результаты, полученные в годы минимальной солнечной активности; отобрано 16 серий – наборов значений углов прихода лучей (спектров). Были взяты в обработку результаты регистраций в периоды март–май и ноябрь–декабрь, т. е. в месяцы, когда Земля находилась в противоположных точках эллиптической орбиты, чтобы величины R в расчетах были максимально одинаковыми. По датам регистраций значения величин R были усреднены и принято в расчетах $R = 148430000$ км, что определило величину $\Psi = 3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад = $2^\circ, 0626$. Регистрации проводились по времени ближе к полудню, когда Солнце в зените (для уменьшения систематических погрешностей).

Диафрагмой–получель служили кирпичная стена, пластик (планка оконной рамы), деревянная доска, стальной лист толщиной 2,5 мм. Диафрагмы располагались и слева, и справа — результат на протоколе не изменялся. Расстояние r от диафрагмы (от точки O (см. рис. 1), где проходит луч, пришедший в точку a протокола) до оси α_n на протоколе изменялось по величине от 2,42 до 18,1 м, при этом результаты угловых измерений на всех протоколах всегда были одинаковыми (в пределах ряда упомянутых погрешностей).

На рис. 7,а показан типичный протокол. На оси $^P\alpha_T$, на которой ведется отметка штрихами регистрируемых (p) точек (T),

показаны метками положения следов лучей (это один из реальных протоколов). На оси первой отмечается реперная световая метка с номером $n = 0$, и от нее влево и вправо ведется отсчет углов ${}^P\alpha_T$. Над каждой меткой поставлен номер n по порядку отстояния точки от нулевой световой метки, причем номера в досветовой области отмечаем знаком «-», а в сверхсветовой «+». Ось ${}^P\alpha_T$ размечена штрихами в радианах, и под штрихами – цифры значений углов (0...4 в сверхсветовой области и 0...-4 в досветовой). Кроме этого, над осью нанесена разметка в градусах (0...2° и 0...-2°). По величине отстояния l_T от метки (точки) до нулевой световой метки рассчитывается величина угла $\alpha_T = l_T/r$, отмеченного на оси регистрационного протокола. Данные заносятся в таблицу. Для первоначальной градуировки оси α_T использовалась известная величина $\Psi = 3,600 \cdot 10^{-2}$ рад; тогда линейный размер отрезка $ab = r\Psi$ (см. рис. 1, 4).

Таблицу значений α_T 16-ти серий регистраций, содержащую 145 точек, мы не приводим, но на рис. 7,б на оси α_T нанесены все эти точки. Они сгруппировались в 8 групп в сверхсветовой области и в 7 групп в досветовой. Группы точек пронумерованы. Номер N группы точек такой же, как и у точек на рис. 7,а. Таблица будет приведена в следующей статье, посвященной скоростным дублетам частиц (лучей). Большой разброс точек на оси ${}^P\alpha_T$ (см. рис. 7,б) объясняется тем, что это только первичные данные, где еще не учтены значительные систематические погрешности двух методов регистраций и изменения величины R от даты регистрации. В значениях угловых величин положения этих точек на оси содержатся и упомянутые выше случайные погрешности от влияния ряда факторов при прохождении лучей на пути от Солнца до Земли.

Обработка результатов регистраций

Рис. 7

Уже на этом этапе можно задать вопрос — почему в 8- и 3-й группах по 14 точек, в группах (-1) и (-2) по 11 точек, а в группе 6 только 3, в группе (-7) 4 точки? — Однозначного ответа нет, но посмотрите на рис. 1, пути каждого из лучей от Солнца до Земли пролетают по разным участкам: и в далеком космосе, и через электромагнитные возмущения гелиосферы и атмосферы, а ведь бизоны взаимодействуют с электромагнитными полями и могли отклониться от прямой. Мы также не знаем, насколько чувствителен наш датчик в разных диапазонах скоростей лучей, тем более что в экспериментах мы наблюдали — при приближении к лучам группы (-6) и (-7) чувствительность (сигнал) датчика резко падает, а лучи с номером (-8) и далее вообще не регистрируются, хотя формула скоростей (2) указывает, что в этой области должны еще быть менее скоростные лучи (частицы). К сказанному добавим, что датчик регистрировал луч $n = 9$ с $V_9 = \infty$, но это было на уровне шумов, поэтому мы пока о нем не говорим, а на протоколе находили положение его метки расчетным путем и отмечали. Именно положение этой метки на протоколе (экране) на рис. 1 и 4, обозначенное буквой b, определяет величину угла Ψ .

Продолжаем процесс обработки экспериментальных результатов. — На рис. 7, в на оси α_T показан результат

арифметического усреднения (y) значений угловых положений меток ${}^y\alpha_T$. На рис. 7,г на оси ${}^3\alpha_T$ показан результат коррекции (учета систематических погрешностей) углового положения каждой из 145 точек (см. о коррекции выше) и последующего усреднения их значений в каждой группе. – Изображение экспериментально (ε) полученных значений углов ${}^3\alpha_T$ – это есть окончательный результат экспериментальной регистрации. Следующий этап – анализ, обобщения и выводы.

Анализируя финальный график рис. 7,г, можно сделать ряд выводов относительно свойств регистрируемых лучей. — Линейчатый спектр угловых расстояний между метками лучей на протоколе свидетельствует о том, что спектр скоростей лучей также линейчатый, что следует из формулы скоростей (1): $Z_n = \Psi/\alpha_n$.

Характерно то, что расстояния между метками и в до-, и в сверхсветовой областях всегда остаются постоянными (в пределах флуктуаций, порождаемых рядом факторов на пути следования); именно это обстоятельство определило вид основной формулы скоростей (2) – рекуррентная. Причем расстояния между соседними метками в сверхсветовой области меньше, чем в досветовой между соседними. Но тут важно заметить – расстояние между световой меткой с $n = 0$ и первой ближайшей к ней меткой $n = 1$ больше, чем между всеми остальными соседними метками в сверхсветовой области. То же самое наблюдается и в досветовой области. Такие особенности спектров отражены в формуле скоростей (2).

Важным подтверждением того, что методики регистрации, составления протокола, учета погрешностей и усреднение результатов (при минимальной, но достаточной статистике) были проведены корректно, стал результат сравнения величины угла ${}^3\Psi = 3,595 \cdot 10^{-2}$ рад, полученной из эксперимента, с величиной, рассчитанной из принятой модели, $\Psi = 3,600 \cdot 10^{-2}$ рад. Практически, это совпадение величин (см. рис. 7,г). Экспериментальное значение ${}^3\Psi$, т. е. положение точки 9 на оси ${}^3\alpha_T$, получено путем аппроксимации значений α_n прямой линией на графике рис. 8, см ниже. Кроме того, отметим важную деталь на рис. 7,г. – На оси ${}^3\alpha_n$ угловое расстояние между точками с номерами

8 и 9 практически такое, как и между другими точками в сверхсветовой области, но положение точки 8 было найдено экспериментально, а положение точки 9 – расчетом по модели, и это еще раз подтверждает, что аппроксимация верна.

А чтобы завершить рассмотрение материалов на рис 7, обратимся к последней на нем оси ${}^{\text{зс}}\alpha_n$ (см. рис. 7,д (зс – золотое сечение)), где в соответствии с формулой скоростей (2), к выводу которой мы идем, на оси рисками нанесены величины значений углов α_n от всех зарегистрированных лучей, при этом угол α_9 , соответствующий точке $n = 9$, в данной системе отсчета углов (на оси) отстоит от световой метки $n = 0$ на величину $\Psi = 3,600 \cdot 10^{-2}$ рад в соответствии с моделью.

Как видим, положение точек на оси экспериментальных значений ${}^{\text{э}}\alpha_n$ (см. рис. 7,г) и положение отметок (штрихов), рассчитанное по значениям выведенной ниже формуле (2) на оси ${}^{\text{зс}}\alpha_n$ (см. рис. 7,д), практически совпадают. Рассмотрим ниже описанный процесс усреднения, коррекции и аппроксимации на наглядном двухмерном графике.

10. Наглядность и качественно новые результаты дают отображение величин угловых значений α_n на двухмерном графике (рис. 8), где вдоль вертикальный оси α_n откладываются значения величины этих углов, а на горизонтальной оси вправо и влево от нулевой световой метки отложены номера меток n зарегистрированных лучей.

Знаками (\square) на рис. 8 показан разброс значений изначально зарегистрированных углов расположения точек ${}^{\text{р}}\alpha_n$, показанных на рис. 7,б. Знаком (\bullet) обозначен результат арифметического усреднения результатов (соответствует рис. 7,в). Знаком (\circ) отмечены результаты коррекции – учета систематических погрешностей каждой зарегистрированной точки на графике с последующим усреднением (соответствует рис. 7,г), и через эти точки (\circ) проведены прямые линии, которые аппроксимируют их положение на графике линейной зависимостью.

Характерно, что прямая в сверхсветовой области определяет в точке с $n=9$ значение $3,595 \cdot 10^{-2}$ рад, что практически не отличается от расчетного значения в модели $3,600 \cdot 10^{-2}$ рад.

Это указывает на правильность аппроксимации. Но эта прямая не проходит через точку с $n = 0$ – начало координат. И это очень существенный момент!

Рис. 8

На графиках рис. 8 для крайних точек в до- и сверхсветовой областях указаны значения углов ${}^{\text{пз}}\alpha_n$, полученные путем аппроксимации прямой эксперимента (ПЭ), и соответствующие значения скоростей ${}^{\text{пз}}Z_n$, рассчитанные по формуле (1) $Z_n = \Psi/\alpha_n$ в другой, более удобной, системе отсчета с нулем отсчета в точке $n = 9$ (см. ниже рис. 9 и рис. 5). Там же на рис. 8 приведены уравнения прямых аппроксимации в виде рекуррентных формул с переменной целочисленных значений n (для системы координат рис. 8). Уравнения прямых построены по двум крайним точкам на этих прямых с определяемыми по графику значениями углов α_n и соответствующими им числам на оси n . Уравнения прямых ${}^{\text{пз}}\alpha_n = f(n)$ и формулы расчета значений ${}^{\text{пз}}Z_n$ в данной системе координат (с нулем на оси n посередине) приведены на рис. 8 рядом с соответствующими графиками.

Ценность описанного графика (см. рис. 8) состоит в том, что он визуально подтверждает правильность аппроксимации прямой, указывая величину угла ${}^{\text{пз}}\Psi$, практически не отличимую от расчетной модельной Ψ . График также показывает, что угловые расстояния между меткой светового луча с $n = 0$ и ближайшими по скорости лучами с $n = 1$ и $n = (-1)$ отличаются от угловых расстояний между соседними лучами в обеих областях.

Что означают цифры 0,165 и $(-0,100)$ – координаты прихода двух прямых на вертикальной оси α_n ? – Прежде всего то, что прямые не приходят в точку $n = 0$ на оси n , а это означает, что луч света имеет отличную от q -, s -лучей природу, а ведь и световой, и q -, s -лучи регистрировали по одной и той же методике (и визуально, и датчиком). Ниже мы вернемся к этому вопросу.

Главная же ценность этого графика аппроксимации прямыми (см. рис. 8) состоит в том, что он практически совпадает с прямой аппроксимации (названной условно «золотое сечение») (см. п. 11), которая и определила вид двух формул (2) скоростей q -, s -лучей (частиц).

$${}_{\text{ПЭ}}\alpha_n = [0,005 + 0,3806 \cdot (9 - n)] \cdot 10^{-2} \text{ рад}$$

$${}_{\text{ЗС}}\alpha_n = [0,100 + 3,6000 + 0,5514 \cdot |-n|] \cdot 10^{-2} \text{ рад}$$

$${}_{\text{ПЭ}}\alpha_n = 0,38331 \cdot (9 - n) \cdot 10^{-2} \text{ рад}$$

$${}_{\text{ЗС}}\alpha_n = [0,52829 \cdot (7 + |-n|) + 3,6000] \cdot 10^{-2} \text{ рад}$$

$$0,38331 = \Psi / 8\Phi^{\frac{1}{3}} \quad 0,52829 = \Psi / 8\Phi^{-\frac{1}{3}}$$

Графики и уравнения прямых аппроксимации
результатов эксперимента

Рис. 9

11. За основу в дальнейшем рассмотрении на пути к выводу формулы скоростей лучей (2) принимаем данные графика рис. 8 – аппроксимацию результатов ПЭ. Перестроим этот график в других координатах, т. е. перенесем обе прямые на график рис. 9. Теперь и в дальнейшем график ПЭ принимаем как основной результат эксперимента. На горизонтальной оси номеров n равномерно расположены риски номеров лучей (частиц).

Начинаются они с $n = 9$ (с луча с $V_9 = \infty$) и расположены в том же порядке вдоль оси, что и на предыдущем графике (см. рис. 8).

На вертикальной оси α_n отложены углы прихода лучей на экран, но за нуль (0) отсчета принята метка луча q_9 , и отсчет углов идет от этой точки. На расстоянии $3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад = Ψ от нулевой точки находится световая метка, а выше – метка с $n = (-7)$ со значением ${}^3\alpha_{-7} = 7,560 \cdot 10^{-2}$ рад.

Итак, на новом графике (см. рис. 9) перенесенная первая точка прямой экспериментально полученного значения ${}^3\alpha_9$ луча с $n = 9$ отстоит от идеального значения ${}_q\alpha_9 = 0$ (см., как и на рис. 8) на величину 0,005. Вторая точка аппроксимирующей прямой в сверхсветовой области имеет значение 0,165 в точке $n = 0$; на новом графике это значение 3,430. Также перенесем на график рис. 9 прямую с досветовой области. Уравнения этих двух прямых значений ${}^{ms}\alpha_n$ в этой системе координат приведены под графиком. Как и на предыдущем графике, в новой системе координат прямые не проходят через световую точку с $n = 0$.

Теперь снова возвратимся к рис. 8. По найденным из графика значениям углов ${}_q\alpha_1$ и ${}_q\alpha_{-1}$ (указаны) были рассчитаны скорости этих двух лучей по формуле (1) $Z = \Psi/\alpha_n$ – ${}^m{}_qZ_1 = 1,179$ и ${}^m{}_sZ_{-1} = 0,847$; при этом в расчетах принималась величина ${}^3\Psi = 3,595 \cdot 10^{-2}$ рад.

А теперь обратим внимание на произведение этих двух полученных из эксперимента цифр значений скоростей: $1,179 \cdot 0,847 = 0,999 \cong 1$ и что $1,179^{-1} = 0,847$, т. е. ${}_qZ_1 \cdot {}_sZ_{-1} = 1$ и ${}_qZ_1^{-1} = {}_sZ_{-1}$. Обнаруженное соотношение приводит к функции, которая определяет семейство чисел золотого сечения [2, 3]. Два числа являются корнями основного квадратного уравнения $x_1 = 1,61803 \dots = \Phi$ (число Фидия) и $x_2 = -0,61803 \dots = \phi$

(см. п. 7). Эти числа обладают замечательным свойством: $\Phi^{-1} = |\varphi|$, а уравнение называется основным золотым сечением.

Существует целый ряд «золотых сечений». Они вычисляются по формуле $G_n = \Phi^{\frac{1}{n}}$. Так при $n = \pm 1$ получаются два числа: 1,61803... и 0,61803..., последнее называют основным золотым сечением! При $n = \pm 3$ получаем $\Phi^{\frac{1}{3}} = 1,17398 \dots$ $\Phi^{-\frac{1}{3}} = 0,85180 \dots$

К этим числам близки полученные в эксперименте значения скоростей ${}^m_q Z_1 = 1,179$ и ${}^m_s Z_{-1} = 0,847$ с точностью $\sim 0,5\%$.

На следующем этапе на основании взятых из графиков рис. 8 и 9 данных аппроксимации прямой значений ${}^m \alpha_n$ и рассчитанных по формуле соответствующих значений скорости ${}^m Z_n$ был построен промежуточный график (не приводим), где по вертикальной оси отложены значения скоростей ${}^m Z_n$, а на горизонтальной – значения углов ${}^m \alpha_n$. Отсчет углов начинается от точки $n = 9$ (луч с $V = \infty$).

Получилась кривая, похожая на зависимость $\left(\frac{1}{n}\right)$, которая в точке $n = 9$ (в начале координат) стремится к ∞ .

Имея все эти экспериментальные данные, уже нетрудно было сообразить вид формулы скоростей и в до-, и в сверхсветовой областях. – Обратимся к формулам (2) Приводим формулы (2) еще раз.

$${}^q Z_n = 8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} \quad \text{и} \quad {}^s Z_{-n} = 8\Phi^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|}. \quad (2)$$

Они были получены благодаря существованию в природе процессов, описываемых функциями $G_{\frac{1}{3}} = \Phi^{\frac{1}{3}}$ и $G_{-\frac{1}{3}} = \Phi^{-\frac{1}{3}}$ и относящихся к семейству золотых сечений.

Обратимся снова к графику рис. 9. Рассчитываем идеальные значения скоростей ${}^z Z_n$ по формулам золотого сечения (2) и по ним находим соответствующие им идеальные значения величин углов α_n при идеальном (принятом в модели) значении для дат в году, когда $\Psi = 3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад (при $R = 1,4843 \cdot 10^8$ км); ${}^z \alpha_n = \Psi / {}^z Z_n$.

По этим данным строим графики зс (см. рис. 9). Получаются две прямые (которые практически совпадают с прямыми ПЭ), полученные аппроксимацией прямыми экспериментальных данных. Как следует из этих графиков, самое большее расхождение значений

α_n обнаруживаем для точки $n = (-7)$, соответствующей самой медленной частице (лучу); это различие составляет 2,21% по величине угла α_{-7} , что в пересчете на скорости составляет 1,14%. Такое расхождение можно объяснить невозможностью учета всех случайных погрешности и малой статистикой точек (-6) и (-7) . В основном случайные погрешности обусловлены воздействием электромагнитных аномалий на пути следования лучей, причем случаи с большими номерами n в большей степени подвержены этим влияниям.

Далее нет необходимости комментировать величины расхождений экспериментально полученных значений графиков ПЭ и идеального ЗС (см. рис. 9), поскольку в области сверхсветовых скоростей они практически сливаются.

После этого анализа еще раз убеждаемся, что аппроксимация величин значений углов ${}^3\alpha_n$ (см. рис. 7,г) прямыми значений ${}^{10}\alpha_n$ и ${}^{30}\alpha_n$ (см. рис. 9) правомерна, а следовательно, правомерным будет описание значений скоростей частиц (лучей) формулами (2). Но самым главным фактором, подтверждающим правильность и правомерность аппроксимации экспериментальных результатов формулами (2), является присутствие в них природного соотношения — числа Φ , и содержащегося в нем числа π , которые участвуют в описании многих природных формообразующих процессов и процессов излучения. — Этому вопросу еще будет посвящена отдельная статья.

12. Теперь после вывода основной формулы величин значений скоростей можно исследовать график рис. 5. Вдоль вертикальной оси отложены значения скоростей q -, s -частиц (бизонов) в безразмерных единицах ${}_{q,s}Z_n$. Вдоль горизонтальной оси (внизу) отложены величины углов α_n прихода лучей через диафрагму на ось протокола $\alpha_n \cdot 10^{-2}$ рад; вверху над графиком ось углов α_n проградуирована в градусах. Отсчет углов α_n ведется от точки $n = 9$ (${}_qZ_9 = \infty$). График значений величин скоростей ${}_{q,s}Z_n$ построен по рекуррентным формулам (2), а соответствующие им значения углов α_n на усредненную дату регистрации при $\Psi = 3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад рассчитаны по формуле (1) $\alpha_n = \Psi/Z_n$. Напомним, что величина угла Ψ в течение года периодически

изменяется на 1,33%. Периоды дат в году, когда принятая в расчетах величина Ψ соответствует этим датам, указаны в п. 9.

Для удобства чтения графика точки значений скоростей соединены кривыми. Номера точек обозначены цифрами, и возле каждой точки записано соответствующее ей значение скорости $_{q,s}Z_n$

. Угловые расстояния между соседними точками на оси α_n (для q -спектра $(\alpha_n - \alpha_{n+1})$) в каждой области спектра одинаковы, но в досветовой – больше, чем в сверхсветовой; на графике эти величины указаны.

В нижней части рис. 5 показан протокол, соответствующий графику.

Чтобы проанонсировать тему следующей нашей статьи о бизонах, на графике (см. рис. 5) для примера указаны точками положения дублетных скоростных линий спектра (дублетных частиц) для основных скоростных линий q_8 и s_{-7} . Указаны угловые расстояния между ними. Так из эксперимента угловая ширина дублета $_{q}D_8$ $_{1,2/2q}\alpha_8 = 0^\circ, 257$, а для дублета $_{s}D_{-7}$ угловая ширина $_{1,2/2s}\alpha_{-7} = 0^\circ, 280$. Таким образом, в эксперименте самая большая скорость в q -, s -спектрах частиц была зарегистрирована у второй дублетной частицы от основной с $n = 8$ $_{2/2q}Z_8 = 13,94$, и самая маленькая скорость – у второй дублетной частицы от основной с $n = (-7)$ $_{2/2s}Z_{-7} = 0,479$. Описание скоростей дублетных частиц также возможно рекуррентными формулами.

Таким образом, мы уже можем говорить о зарегистрированных 45-ти новых долгоживущих нейтральных сверхлегких элементарных частицах, т.е. о 15-ти основных и 30-ти дублетных.

13. В истории открытия формулы скоростей иницирующую роль сыграла замечательная книга талантливого советского физика-экспериментатора Полякова С. М. [4, с. 11-15], где теоретически показана возможность туннельного перехода ускоряемой частицы из до- в сверхсветовую область с $V = 0,85c$ до $V = 1,178c$. Нами было замечено удивительное свойство этих двух цифр, описывающих скорости одной и той же частицы в двух областях, а именно, $0,85 \cdot 1,178 = 1,00$. (Замечание – в книге число 0,85 это округленное число 0,8484 ...). Вот тогда и припомнились

свойства чисел Фибоначчи и золотого сечения, свойства степеней которого и легли в основу формулы скоростей бизонов.

Кроме того, идея Полякова достойна особого внимания, ведь $0,85^{-1} = 1,178$ – это закон симметрии для двух однородных частиц, рожденных (в нашем случае) в одном акте излучения (и которые могут оказаться запутанными!). Речь идет о частицах q_1 и s_{-1} , по скорости оказывающихся ближайшими к световой. А поскольку они, а кроме них еще 7 частиц в сверхсветовой, и 6 в досветовой области описываются одними формулами скоростей, то этот факт достоин изучения теоретиками на предмет открытия закона симметрии свойств q - и s -частиц (сверхсветовых и досветовых), рождаемых в одном физическом процессе.

По ряду причин мы не будем отсылать читателя к поиску книги [4], а рассмотрим кратко основные положения и путь теоретического доказательства туннельного эффекта. — Модель возможности основана на том, что произведение массы частицы на объем является инвариантом (на это впервые обратил внимание С. М. Поляков в [4, с. 8]) относительно до- и сверхсветовой областей скоростей; при этом значения скорости, длины и массы соответствуют преобразованиям Лагранжа. Наглядно показано на графиках релятивистской кинетической энергии и релятивистского импульса от скорости (отражающих релятивистские параметры объекта с двухкомпонентными массой и длиной), что когда кинетическая энергия движущейся частицы в досветовой области при скорости $0,85c$ достигает $2m_0c^2$ (т. е. при удвоении полной энергии частицы), то предполагается возможность туннельного перехода в сверхсветовую область, при этом в «потенциальной яме» при скорости $= 1,178c$ кинетическая энергия частицы тоже равна $2m_0c^2$.

Этот результат Поляков получил, когда уточнил (переопределил) выражение для кинетической энергии релятивистских частиц. Сделать это его побудило следующее обстоятельство. – В известных уравнениях «однозначная связь между кинетической энергией и импульсом релятивистского объекта в диапазоне $0 < \frac{v}{c} < 1$ распадается»; на это ранее «никто до сих пор не обращал внимание». Новое определение кинетической энергии $E_k = \frac{m_0 v^2}{\Gamma} \left(1 - \frac{\Gamma}{2}\right)$, где $\Gamma = \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$ [4, с. 11], дает однозначную связь между энергией и импульсом, и «обеспечивает» нормальный логический переход от малых скоростей к релятивистским.

Авторы [4] только предполагают возможность такого перехода, но слишком близким является совпадение этих цифр со значением скоростей q_1 -, S_{-1} -частиц. И вместе с тем, если это реальность, то для теоретической физики будет очень важным сравнить уточненные значения упомянутых скоростей, представленных Поляковым, со скоростями q_1 -, S_{-1} -частиц, для уточнения баланса энергии при туннельном переходе, поскольку при расчете точки минимума в сверхсветовой области кроме действительного корня имеется еще три мнимых, физический смысл которых не ясен.

Отдельно следует рассмотреть следующий момент. – Когда частица, пройдя через «туннель» в сверхсветовую область, приобретает скорость $V = 1,178c$, то она попадает в область потенциальной энергетической ямы [4, с. 12, рис. 2], минимум которой находится в точке $V = 1,4142136c$ (рассчитано по предложенной Поляковым формуле). Исходная точка – $V = 0,8484244c$. К сожалению, в последующие годы авторы идеи туннельного перехода не развили и не подтвердили это предположение, хотя в [4, с. 15] сказано, что это «... поддается прямой или косвенной экспериментальной проверке». Авторы также не предложили свою версию физического смысла и назначения разницы указанных скоростей в сверхсветовой области, равную $\Delta V = 0,236c$.

14. Выше описана только часть экспериментальных результатов автора, которые, безусловно, вызывают огромный интерес. Но во много раз большее значение для науки и техники будущего будет составление и проверка физической модели генерации бизонов и модели их физической природы.

На этом пути мы обязаны изучить и учесть результаты экспериментальных достижений докт. ф-м.н. Козырева Н. А., астрофизика из Пулковской обсерватории [5–8], которые были экспериментально подтверждены академиком РАН Лаврентьевым М. М. [9, 10]. Козырев открыл лучи, излучаемые звездами и Солнцем, распространяющиеся с бесконечной скоростью и указывающие на истинное положение источника излучения; при этом использовался телескоп-рефлектор, а в качестве датчика — металлопленочный резистор (сопротивление изменялось в 6-м знаке после запятой). Но тут нужно заметить, что телескоп давал усиление плотности излучения порядка в 10^6 за счет фокусировки зеркалом (это излучение отражается от металлической поверхности). В наших

экспериментах луч q_9 с $V = \infty$, указывающий истинное положение Солнца на момент регистрации, также регистрировался нашим датчиком, но очень слабо (на уровне шумов) из-за прямого приема сигнала (без усиления).

Открытые лучи идентифицированы Козыревым как поток плотности времени. Эти лучи излучаются не только высокотемпературными источниками (звездами, Солнцем), но и при низкоэнергетичных процессах. Лучи регистрировались на расстоянии датчиком при процессе растворения сахара в воде (!), при появлении в лаборатории человека (биохимические процессы в теле человека).

При излучении источником потока плотности времени у находящегося вблизи другого тела его структура упорядочивается, т. е. уменьшается его энтропия (не потому ли мы любим смотреть на огонь?). Таким образом, вещество является и излучателем, и поглотителем (датчиком) потока плотности времени.

Как это связано с изучением бизонов? – Непосредственно. И лучи Козырева, и лучи бизонов излучаются веществом в процессах, вызывающих в нем рост энтропии. Лучи Козырева регистрировались от звезд, Солнца, химических и биохимических реакций. Бизоны нами регистрировались от Солнца (излучение плазмы фотосферы), газоразрядного источника (трубки He-Ne-лазера), пламени свечи, полупроводникового лазера (параллельно с излучаемым светом) и образца радиоактивного вещества.

У всех названных источников есть одно общее — это рост энтропии при подводе к нему энергии и стремление вещества прийти к равновесному состоянию путем сброса энергии излучением. И лучи Козырева, и бизоны излучаются и поглощаются веществом, а при их регистраций в рабочем веществе датчика изменяется энтропия. Но (!) тут есть большая разница в изменении. Лучи плотности времени – это информационные лучи, и они повышают упорядоченность (уменьшается энтропия). Бизоны же, это материальные частицы, они бозоны – переносчики электромагнитного взаимодействия (энергии) и могут только увеличить беспорядок (энтропию) в структуре вещества – передать электромагнитную энергию, которая в конечном счете через ряд электромагнитных преобразований перейдет в Джоулево тепло.

Продолжая рассуждения, естественно, приходим к вопросу: а что (?) – скоростной переход от частицы q_8 ($Z = 9,39$) к q_9 ($Z = \infty$), которые описываются одной формулой (2) – это качественный скачок при увеличении скорости – вырождение, преобразование

одного вида энергии в другой, в информационный? Ведь информация луча времени тоже производит действие — изменяется физическое состояние материи (понижается энтропия). — Вот почему необходимо параллельно изучать и лучи бизонов, и лучи Козырева, — чтобы выяснить: лучи бизонов q_9 , скорость которых описывает формула (2), и лучи потока плотности времени — это одни и те же лучи или нет? Важно понять, чтобы точно знать область определения переменной в формуле (2) скоростей бизонов — это предел $n = 9$ или он заканчивается на $n = 8$? Показательно то, что эта последовательность переменной не начинается с $n = 0$, а с $n = 1$ и что в области законов симметрии цифра 8 играет видную роль. Уместно также вспомнить, что Поляков предложил туннельный переход через скоростной световой барьер (в нашей терминологии) от скорости s_{-1} к q_1 . А не окажется ли переход от скорости q_8 к q_9 качественным скачком?

За минувшие почти полвека работы Козырева Н. А. забыты научной общественностью, потому что нет ни теоретического, ни физического объяснения существования лучей со скоростью $V = \infty$. Хотя теоретических работ о возможности существования сверхсветовых частиц — тахионов, большое количество, но до бесконечной, скорости, до качественного перехода материи в другой вид, в информационный, не дошел еще никто.

Но в наше время, когда авторитетные исследователи говорят, что связь между запутанными частицами осуществляется с бесконечной скоростью $V = \infty$, а космической связи требуется скорость передачи информации и управления, много больше световой $V \gg c$, пришло время обратиться к изучению и лучей бизонов, и лучей Козырева.

15. Ответ оппоненту-оптику. — После такого столь подробного описания процесса регистрации, обработки результатов и вывода формулы скоростей линейчатого спектра, который соответствует линейчатому спектру, отмеченному метками на экране прибора (на протоколе), у оппонента-оптика не должно оставаться сомнений в том, что этот спектр не имеет ничего общего с дифракцией света на ребре диафрагмы–полущель.

Первым зримым доказательством того, что картина спектра на экране не является интерференцией, служит факт — картина спектра на экране не изменяется при изменении положения диафрагмы–полущель слева на положение справа, при этом расстояния между соседними метками слева и справа от световой метки различные, и их

положение всегда остается постоянным на экране. Для сравнения картины интерференции и закона (формулы) распределения интерференционных полос электромагнитных волн света со скоростной спектрограммой массивных нейтральных бизонов на экране рекомендуем посмотреть первоисточник по оптике [11]. Но главный довод состоит в физике возникновения полос на экране. — Интерferируют электромагнитные безмассовые фотоны (волны) на экране после дифракции, т. е. после взаимодействия с электрическим полем кристаллической решетки на поверхности ребра диафрагмы. Бизоны же нейтральны и массивны, они имеют совершенно отличную природу от фотонов, о чем говорит формула (2), которая не описывает величину скорости света

Все сомнения (по поводу дифракции) исчезнут совсем, когда в последующих статьях мы расскажем о регистрации бизонов от Солнца и технических источниках с диафрагмой— отверстием.

16. О датчике. — В п. 12 упоминается о датчике Козырева [6, 7] который регистрировал неизвестные лучи, названные потоком плотности времени (и это было еще в 80-х годах!). В нашей обзорной работе [1] приведено достаточно информации о взаимодействии бизонов (и до-, и сверхсветовых) с магнитным, электрическим и гравитационным полями. Там приведены цифры величин значений напряженностей полей, длин полевого участка взаимодействия лучей бизонов с полем и углы отклонения лучей. Так что заново создать датчик по приведенным данным о взаимодействии бизонов вполне возможно. Единственное, чего тут будет не хватать, так это значения величины массы бизонов ... Известно только одно, что она очень мала. Поэтому мы смогли регистрировать не частицы, а их потоки. В следующих публикациях будет описан наш датчик, но мы надеемся, что до того времени ряд лабораторий опубликует свои варианты конструкций датчика, основанные на применении высокоточных измерений при низкоэнергетичных процессах (ведь Козыреву это удалось даже в 80-х годах).

Автор рассчитывает на тесное и дружественное взаимодействие со всеми заинтересованными инженерами, учеными и лабораториями на поле изучения новых элементарных частиц бизонов для развития науки и техники. Предлагаю общение и обсуждение вести на страницах этого замечательного и демократичного журнала «Доклады независимых авторов».

Координаты автора статьи (см. также раздел «Авторь»):

Украина, г. Харьков, za.vik.par@gmail.com.

17. ЛИТЕРАТУРА

1. Зайцев В. П. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты. (Обзор). Доклады Независимых Авторов, ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 86-125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350694>
2. Математическая энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1979, с. 466.
3. К. П. Бутусов. «Золотое сечение» в Солнечной системе. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 7. М.–Л., 1978, с. 475-500.
4. С. М. Поляков, О. С. Поляков. Введение в экспериментальную гравитонику. М.: Прометей, 1991, 136 с.
5. Н. А. Козырев. О воздействии времени на вещество. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 11. М.–Л., 1985, с. 82-93 (с послесловием академика М. М. Лаврентьева).
6. Н. А. Козырев, В. В. Насонов. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономическими наблюдениями. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9. М.–Л., 1980, с. 76-84.
7. Н. А. Козырев, В. В. Насонов. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и видимым положением звезды. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 7. М.–Л., 1978, с. 168-179.
8. Н. А. Козырев. Астрономическое доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9. М.–Л., 1980, с. 85-93.
9. Академик М. М. Лаврентьев, И. А. Еганова и др. О дистанционном воздействии звезд на резистор. ДАН СССР. 1990, т. 314, № 2, с. 352-355.
10. Академик М. М. Лаврентьев, В. А. Гусев и др. О регистрации истинного положения Солнца. ДАН СССР. 1990, т. 315, № 32, с. 368-370.
11. А. А. Майкельсон. Исследования по оптике. М.–Л., 1928, 199 с.

Зайцев В.П.

Исследование статистических данных по регистрации бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Открытие дублетных частиц бизонов

Аннотация

В наших статьях [1, 2] описана история экспериментального открытия новых сверхлегких электрически нейтральных элементарных частиц – переносчиков электромагнитного взаимодействия бизонов, названных бизонами; выведены две формулы скоростей для до- и сверхсветовых бизонов. В указанных статьях было упомянуто, что у каждой из этих скоростных частиц были зарегистрированы скоростные дублеты (частицы с близкими по величине значениями скоростей), что внешне на графике скоростей похоже на эффект Зеемана в оптике в магнитном поле.

В данной работе введена символика обозначения бизонов, параметров их дублетов и серий дублетов. На основании первичных данных регистраций бизонов выведены эмпирические формулы угловой и скоростной ширины дублетов, а также аналитическая зависимость скоростной ширины дублетов от скорости основной частицы. Выявлены особенности возникновения и длительности существования дублетов в излучении фотосферы Солнца. Показаны перспективы исследования и использования бизонных дублетов.

Содержание

1. Введение
2. Таблица первичных данных регистрации бизонов
3. Предварительное рассмотрение процесса обработки первичных данных регистрации по графикам

4. Обнаружены дублеты и квартплет, их особенности
5. Символьные обозначения параметров дублетов и квартплетов. Введение символьных обозначений бизонов и серии бизонов
6. Обозначения бизонов в сложных электрромагнитных реакциях на примере β^- -распада нейтрона
7. Таблица экспериментально полученных и идеальных значений угловых и скоростных параметров q -, s -лучей бизонов
8. Исследование экспериментальных данных, вывод формул
9. Особенности возникновения и длительность существования генерации дублетов, излучаемых фотосферой Солнца
10. Перспективы исследований и использования бизонных дублетов
11. Заключение
12. Литература

1. Перед изучением данного исследования рекомендуем читателю ознакомиться с нашими изначальными по этой тематике работами [1, 2].

В [1] дан краткий обзор проделанных автором экспериментов и выводов в области изучения новых сверхлегких электронейтральных элементарных частиц, названных «бизонами»; описаны выводы, перспектива использования бизонов в космической связи и локации, астрофизических наблюдениях; указано место бизонов в таблице элементарных частиц стандартной модели, показаны значения факта открытия бизонов для развития космогонии, космологии и квантовой теории поля. Показано, что физические свойства материальных бизонов определяют их принадлежность к темной материи и участие их в силовых проявлениях темной энергии.

В [2] описан прибор для регистрации потока q -, s -лучей (бизонов) от Солнца; воспроизведем и напомним схему прибора на рис. 1, а и образец вида протокола на рис. 1,б.

В основу расчета скоростей зарегистрированных лучей была положена геоцентрическая модель – Земля, регистрационный экран и диафрагма–получель неподвижны, а Солнце вращается по орбите вокруг неподвижной точки O на ребре диафрагмы. Щупом датчика обнаруживалась и отмечалась на оси α протокола (см. рис. 1,б)

граница свет–тьень (освещенность–затемненность) на экране (протоколе) от каждого вида лучей. В модели и расчетах лучом назывался и принимался тот луч из общего потока излучения конкретного вида, который со стороны освещенности прилегает к тени, т. е. проходит рядом и не касается точки О ребра диафрагмы.

Рис. 1. Схема прибора и протокол регистрации

В [2] описаны методы регистрации Солнечных q-, s-лучей (бизонов), даны методики статистической обработки результатов измерений (сведенных в таблицу) и учета известных систематических

погрешностей. По принятой в рассмотрении геоцентрической модели были рассчитаны скорости до- и сверхсветовых лучей

$${}_qZ_n = 8 \Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} \quad \text{и} \quad {}_sZ_{-n} = 8 \Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|} \quad (1)$$

где знак q обозначает принадлежность к сверхсветовым лучам, а знак s – к досветовым; Z_n – безразмерная скорость, выраженная в единицах скорости света c , тогда $Z_n = \frac{V_n}{c}$, где V_n – скорость луча (частицы) с номером n , который является порядковым при отсчете лучей влево и вправо от светового луча с увеличением и уменьшением скорости, т. е. в сверх- и досветовую области скоростей (речь идет об отсчете меток лучей на экране прибора).

На рис. 2,а воспроизводим график из [1, 2], где вдоль вертикальной оси ${}_q{}_sZ_n$ отложены безразмерные величины скоростей зарегистрированных q -, s -частиц, рассчитанные по формулам (1), а по горизонтальной – соответствующие им углы α_n , которые вычисляются для идеальных условий прохождения лучей от Солнца до Земли по формуле

$$\alpha_n = \frac{\Psi}{Z_n}, \quad (2)$$

где угол $\Psi = \frac{R\omega_c}{c}$, ω_c – угловая скорость вращения Солнца вокруг Земли (в принятой для расчетов геоцентрической модели), $\omega_c = \omega_3$, т. е. равна угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси; угол Ψ – это угол между лучом (указывающим на истинное положение Солнца) с $V=\infty$ и световым лучом, прошедшим через точку O диафрагмы (см. рис. 1). По условиям экспериментов в [2] при расстоянии между Землей и Солнцем $R=148,43 \cdot 10^6$ км была рассчитана и принята величина угла $\Psi=3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад = $2^\circ,063$.

На рис. 2,б показан образец протокола, градуировка оси α_n которого соответствует градуировке оси α_n на графике выше. Риски (метки) на оси соответствуют положению точек n на графике.

В [2] о таблице первичных данных регистраций было только упомянуто; в данной работе исследование начнем именно с этой таблицы.

Рис. 2. Формулы скоростей.

График соответствия скорости – угла прихода лучей на экран.

Еще в начале исследования [2] при анализе таблицы результатов угловых распределений положения меток на оси α_t (отметок прихода лучей на экран через диафрагму) оказалось, что в одной серии регистраций (однократной последовательности регистрации лучей всего спектра) в угловом секторе прихода частиц с одним номером (с одной скоростью) довольно часто обнаруживаются две отметки прихода лучей, которые приблизительно равно отстоят от метки основной частицы, но при этом метка основной частицы отсутствует. Такие частицы (лучи) по аналогии в оптике (эффект Зеемана) названы дублетными (дублетами).

Образец протокола регистрации

Таблица 1

Эксперимент. Серии регистраций №1–16 (145 точек)																		
Время и условия регистрации	3-03-99 13 ⁵³	15-03-10 13 ³⁰	27-03-10 9 ³⁰		18-04-10 10 ⁵⁵			30-05-10 12 ²⁸	14-11-10 8 ⁴⁰		16-11-10 8 ⁵⁵	26-11-10 9 ³⁰				1-12-10 11 ²⁶		
	кирпичная стена справа	кирпичная стена слева	пластик окон. рама слева		пластик оконная рама слева			дерево доска справа	стальной лист 2,5мм слева	стальной лист 2,5мм слева		стальной лист 2,5мм слева				кирпичная стена слева		
r (м)	4,66	3,57	3,47	3,45	2,60	2,53	2,54	2,75	3,76		2,42	3,64				18,1		
№серии	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	последовательный номер точки при регистрации (1-16)	
$\rho_{\alpha_t} \cdot 10^{-2}$																		2,35
значения углов в градусах (т-МФ) с датчика	3,09	3,17	3,39	3,511		3,41	3,37			3,28	3,20	2,20	3,563					1,87
	2,85	2,93	3,37	2,85		2,92	3,10			2,20	2,20	1,49	2,56					1,58
	1,67	1,72	1,02	1,28		1,79	2,21	2,99		1,75	1,75	1,23	2,08					1,26
	1,53	1,58	0,53	1,18		0,76	1,34	1,51		1,43	1,43	0,96	1,50					0,97
	0	0	0	0		0	0	1,07		0,99	0,67	0,96	2,10					0,63
	1,50	1,55	0,47	1,20	0,74	0,48	0,57	0,98		0,46	0,43	0,40	0,49	3,535				0,44
	2,55	2,63	1,00	2,13	1,17	0,89	2,81	2,13		0,46	0,43	0,56	1,10	3,24				0
	3,16	3,25	1,48	2,83	1,59	1,55		2,83		2,21	2,21	0,98	2,30					3,516
	3,52	3,63	1,99		2,22	1,97				2,73	2,75	2,31					0	0,17
	3,76	3,87								3,65		2,82						0,38
3,95	4,07																0,55	
																	0,72	
																	0,90	
																	1,17	
																	1,48	
																	1,83	

2. Обнаружение и исследование дублетов среди первичных данных регистраций потребовали скрупулезного рассмотрения. В табл. 1 приводим первичные данные 16-ти серий регистрации; это значения величин углов ρ_{α_t} (145 точек) прихода неизвестных лучей на экран через диафрагму, полученные в процессе регистрации (p); в обозначениях (т) – точка на оси углов ρ_{α_t} (см. рис. 1). Отсчет углов ρ_{α_t} ведется от светового луча (от световой метки). Значения углов прихода лучей на экран ρ_{α_t} приведены в нижней графе таблицы. Справа от графы в вертикальном столбце указан номер по порядку очередной регистрации при продвижении датчика вдоль оси α на протоколе. Порядковые номера слева от световой метки (точки)

точек в группах объяснена в [2] – это неучтенные систематические (учитываемые) и случайные (космические) факторы. На фрагменте в) показан результат первого приближения – арифметического усреднения (y) значений ${}^p\alpha_{\tau}$. В результате обнаруживаются четкие последовательности слева и справа от световой метки (в сверх- и досветовой областях). После учета известных систематических погрешностей (качественно описанных в [2], а количественно показанных ниже в табл. 2) и введении коррекции в данные графика на фрагменте в) получаем результат эксперимента (э) на оси ${}^3\alpha_n$ графика фрагмента г), где цифрами над осью обозначены точки (уже не группы) с номерами n .

График фрагмента д) на оси ${}^3\alpha_n$ демонстрирует результат аппроксимации значений углов ${}^3\alpha_n$ для каждой точки n функцией «золотое сечение» ($zс$), см. [2].

Теперь уместно возвратиться к табл. 1. Бросается в глаза то, что в столбцах (в каждой серии регистрации) разное количество цифр (точек), и не видно проявленной на графике рис. 3,б последовательности величин значений углов ${}^p\alpha_n$. Как ранее объяснялось в [2], не все лучи из всего спектра дошли до экрана в момент регистрации из-за того, что они шли через разные участки пространства от Солнца до Земли (см. рис. 1), где на пути могли встретиться с электромагнитными аномалиями.

Перестроим табл. 1 в табл. 2, выделив цифры значений углов ${}^p\alpha_n$ из каждой группы (8+7 групп) в отдельные столбцы (в порядке убывания величин ${}^p\alpha_n$).

Как и на рис. 3,б, в табл. 2 представлено восемь столбцов с цифрами, переформированных групп с номерами от 1 до 9 и семь столбцов с номерами от (-1) до (-8) . Поскольку отсчет углов ${}^p\alpha_n$ велся от светового луча (метки), то в колонке №0 стоят нули. Колонка №9 не заполнена, в ней следовало бы записать значения величин углов для луча с $V=\infty$, но мы его не регистрировали, а величину угла α_9 рассчитывали. Колонка № (-8) тоже пустая, поскольку лучи с $n = (-8)$ и больше наш датчик не регистрировал.

В табл. 2 возле каждой цифры значений величины угла ${}^p\alpha_{\tau}$, например, ${}_{16}1,58$ (в колонке группы №3) указан слева, ниже маленькой по величине номер серии регистрации (16) из табл. 1.

основного луча (метки), будем называть дублетными (дублетами), как в оптике при проявлении эффекта Зеемана при наблюдении вдоль магнитных силовых линий. Но если в электромагнитном излучении атома дублетные линии разнесены относительно основной линии по частоте, то q-, s-дублеты – по скорости.

Для визуализации картины выявленных дублетов в скоростном спектре лучей бизонов построим график (рис. 4). Координатную сетку используем такую же, как и на графике рис. 2 – по вертикальной оси отложены значения скоростей частиц $q_s Z_n$, рассчитанные по формуле (2), $Z_n = \Psi / \alpha_n$, где величину Ψ берем из эксперимента (см. рис. 3,г) – ${}^3\Psi = 3,595 \cdot 10^{-2}$ рад; по горизонтальной оси α_n отложены значения величин углов ${}^3\alpha_n$, полученные в эксперименте с учетом коррекции (см. табл. 2, графа ${}^3\alpha_n$), причем, как и на рис. 2, за нуль отсчета на оси α_n принимаем точку с $n=9$ ($V_9 = \infty$), а все значения ${}^3\alpha_n$ пересчитываем (${}^0\alpha_n + {}^3\Psi$).

Сначала на графике точками было нанесено положение основных скоростных линий. Для удобства чтения графика точки соединены кривой линией. Значения ${}^3\alpha$ для дублетов также взяты (и скорректированы) из табл. 2. Точки значений скоростей дублетных линий, рассчитанные по той же формуле ($Z_n = \Psi / \alpha_n$), естественно, ложатся на проведенную линию и отмечены штрихами.

При внимательном взгляде на график рис. 4 обнаруживается отличие его от графика рис. 2 идеальных значений Ψ и α_n табл. 3. Расстояния между соседними основными точками заметно неодинаковы, а положения точек $n=(-6)$ и $n=(-7)$ смещены в сторону увеличения угла α_n на $0,33 \cdot 10^{-2}$ и $0,28 \cdot 10^{-2}$ рад соответственно. Причина этого в том, что этот график построен не по идеальным значениям α_n , рассчитанным формулам (1) и (2), а по экспериментально полученным значениям ${}^3\alpha_t$ из табл. 2; величины ${}^3\alpha_t$ содержат в себе погрешности случайных факторов.

На кривой построенного графика рис. 4 штрихами отмечены угловые положения дублетных линий спектра, а точками – основных. Расстояние между штрихами каждого дублета обозначено размерными линиями и над каждой из них указан номер серии (протокола) из табл. 1, из которой можно узнать дату регистрации и условия эксперимента.

Кроме 14-ти дублетов на графике обнаружен квартплет от основной линии с $n=(-1)$, т. е. линии s-1.

Но самый важный вывод, сделанный на основе этого графика, состоит в том, что ни разу в одном протоколе в районе одной метки

(основной линии) не было отмечено (зарегистрировано) три метки (основная и две дублетные) одновременно, но исключительно только две, раздвинутые от основной по углу (по скорости) – две дублетные без основной. На рис. 4 видно, что дублеты, отмеченные на графике, имеют в некоторой степени различную угловую ширину и слегка несимметрично сдвинуты в разные стороны относительно основных линий. Этому причин две. Первая – влияние случайных факторов; вторая – по основным точкам мы провели усреднение и коррекцию, частично нивелировав случайные и систематические погрешности, а дублетные линии были взяты в первоизданном виде только с учетом известных систематических погрешностей (см. табл. 2, графу $^{\circ}\Delta_{\tau}$) для каждой точки дублетов отдельно. При этом на графике нет ориентира – основной линии, зарегистрированной одновременно с дублетом.

При анализе графика видим, что в разные дни дублеты возникали на разных линиях и в разном количестве. На протоколе серии №16 обнаружено четыре дублета (на линиях $n=3$, $n=1$, $n=(-2)$ и $n=(-3)$, т. е. на линиях q_3 , q_1 , s_{-2} и s_{-3}), на протоколах №13 и 14 по одному у линии $n=8$, но в разные дни, а на протоколе №1 два дублета – в до- и сверхсветовой областях одновременно на линиях лучей s_{-6} , s_{-7} и q_7 .

Но еще более интересное явление было зарегистрировано на протоколе №16 – квартплет. Линия s_{-1} разделилась на четыре, при этом отсутствовала основная линия. Расстояния между всеми четырьмя соседними линиями квартплета в рамках точности регистрации оказались приблизительно одинаковыми (см. табл. 3, строка б и рис. 4).

Вернемся к наблюдениям. – При генерации зарегистрированных q -, s -дублетов всегда отсутствовала основная линия, и дублеты возникали спонтанно во времени и на разных линиях спектра. Но ведь Солнце – это не точечный источник, и, как такое возможно, что вся поверхность Солнца одновременно переключается на генерацию дублетов? Ведь мы полагаем, что принимаем излучение со всей поверхности, но где-нибудь условия генерации могли бы остаться прежними только для основной линии, и тогда бы мы наблюдали картину, подобную триплету – основную из одного места и дублет из другого.

(В ходе экспериментальных исследований бизонов все чаще приходят мысли о нелокальной квантовой запутанности излучающих атомов водорода в фотосфере в макромасштабе и, возможно, запутанности излучаемых ими бизонов...).

Кстати заметим, что при диафрагме–отверстие дублеты выглядят как два кружка, не пересекающиеся площадями, разнесенные вдоль геометрической линии расположения кружков основных скоростных линий.

Из ограниченного числа экспериментов (включая представленные в табл. 1) следует, что длительность времени существования дублетов (на одной линии) можно оценить величиной от 1,5 до 6 мин! Ниже будут рассмотрены энергетические процессы в атмосфере Солнца с таким же временем существования. Но прежде следует отыскать те места (и моменты) в солнечной атмосфере, где дублеты генерируются. – Будет ли это вся поверхность солнечного диска или отдельные пятна и на какой высоте от поверхности (нижнего слоя фотосферы) происходит генерация дублетов?

5. Для дальнейшего описания дублетов введем символичные обозначения всех параметров дублетов; образцы некоторых обозначений показаны на графике рис. 4. Обозначение ${}_{1/2}q_7$ читается: первая частица из двух дублетных от основной частицы q_7 или кратко – первый из дублетов q_7 . Отсчет номеров (1 или 2) частиц в дублетах ведется в том же направлении, что и основных частиц. ${}_{2/2}q_7$ – вторая дублетная от q_7 имеет большую скорость, чем первая ${}_{1/2}q_7$.

Дублет частиц обозначим, например ${}_{1,2/2}q_7$, ${}_{1,2/2}s_{-6}$, читается – первая из двух от q_7 или s_{-6} .

Слово дублет кратко обозначим буквой D, и тогда вышеприведенные обозначения кратко запишутся ${}_qD_7$ и ${}_sD_{-6}$, а в общем виде: ${}_qD_n$ и ${}_sD_n$.

Углы прихода на экран дублетных частиц (лучей) обозначаются: ${}_{1/2q}\alpha_n$, ${}_{2/2q}\alpha_n$, ${}_{1/2s}\alpha_{-n}$, ${}_{2/2s}\alpha_{-n}$.

Угловое расстояние между дублетными линиями (угловая ширина дублета) обозначим ${}^q_qD_n = {}_{1,2/2q}\alpha_n$ и ${}^s_sD_{-n} = {}_{1,2/2s}\alpha_{-n}$, читается – угол между первой и второй дублетной частицей от основной q_n , s_{-n} или кратко – угловая ширина дублета.

Скорости дублетных частиц – ${}_{1/2q}Z_n$, ${}_{2/2q}Z_n$, ${}_{1/2s}Z_{-n}$, ${}_{2/2s}Z_{-n}$.

Разница скоростей дублетных частиц (скоростная ширина) дублета ${}_qD_7 = {}_{2,2/2q}Z_7$. Из эксперимента ${}^z_zD_7^3 = 1,566$ (см. рис 4 и

табл. 3, строка 7), а ${}^z D_{-7}^3 = 0,012$. Величина ${}_{q,s}^z D_n$, как и величина Z_n , выражается в единицах с, т. е. безразмерная.

Символами ${}_q Q_n$ и ${}_s Q_n$ обозначаются квартплеты. Так квартплет ${}_s Q_{-1}$ можно обозначить ${}_{1,2,3,4/4} S_{-1}$; третья по счету в квартплете частица – ${}_{3/4} S_{-n}$ (третья из четырех от s_{-n}). Угловая ширина квартплета ${}^{\alpha} Q_{-n} = {}_{1,2,3,4/4} \alpha_{-n}$, а угловое расстояние между частицами третьей и второй – ${}_{3,2/4} \alpha_{-n} = ({}_{3/4} \alpha_{-n} - {}_{2/4} \alpha_{-n})$.

На рис. 4 обозначены дублет и квартплет частицы s_{-1} , для нее по экспериментальным данным (не скорректированным) ${}^{\alpha} D_{-7}^3 = 0,21 \cdot 10^{-2} \text{рад} = 0^{\circ}, 12$ и ${}^{\alpha} Q_{-1}^3 = 0,55 \cdot 10^{-2} \text{рад} = 0^{\circ}, 32$. Скоростная ширина этих дублета и квартплета – ${}^z D_{-1}^3 \cong 0,044$ и ${}^z Q_{-1}^3 \cong 0,115$, что соответствует скоростям 13200 и 34500 км. Скоростная ширина дублета ${}^z D_8^3$ по усредненным данным протоколов №13 и 14 составляет величину $\cong 6,7$ с.

6. Обозначениям дублетов бизонов мы посвятили целый раздел статьи. И это имеет отношение только к двум сериям солнечных q- и s-бизонов. При регистрации бизонов от технических источников (предварительно лучи пропускаются через магнитное поле порядка единиц эрстед) четко обнаруживаются (одновременно) восемь серий, причем четыре из них в магнитном поле отклоняются подобно q-частицам, а вторые четыре – подобно s-частицам. Количество частиц в этих сериях такое же, как и у солнечных серий. Таким образом, мы уже можем говорить о 60-ти новых бизонах и 120-ти их дублетах, и все их надо обозначить! Причем обозначение надо давать с учетом типа процесса, в котором бизон был излучен. В процессах горения свечи, газового разряда и полупроводникового лазерного перехода определить механизм излучения фотона, а с ним и бизона, просто. Во много раз сложнее идентифицировать процесс (место), где и откуда излучаются бизоны при радиоактивном распаде. Мы можем констатировать, что при реакциях радиоактивного α -распада (слабое взаимодействие) в излучении образца ${}_{241}^{95}\text{Am}$ было зарегистрировано восемь серий бизонов, а при распаде в образце ${}_{226}^{88}\text{Ra}$ – 10 серий.

В чем состоит сложность в обозначениях? – В определении процесса и «места» генерации бизонов для однозначного их названия и обозначения. С этой целью рассмотрим относительно простой пример, где необходимо вводить новые обозначения. – Подобно обозначениям электрона и нейтрино e^- и ν (e^+ и $\bar{\nu}$) введем обозначение бизона – b (письменная строчная буква латинского

алфавита) и обозначение серии бизонов – \mathcal{B} (письменная прописная буква латинского алфавита). Тогда конечный результат превращения нейтрона в протон запишем в виде $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e + b$. Но поскольку электроны в этой реакции имеют целый спектр скоростей, то, вне всякого сомнения, и бизонов излучается целый спектр, т. е. \mathcal{B} – серия или несколько серий, но в обозначении серии следует указать механизм («место») генерации (рождения) серии. Для примера: две солнечные серии можно обозначить $\odot_s \mathcal{B}_{-n}$ и $\odot_q \mathcal{B}_n$, где \odot – общепринятое в астрономии обозначение Солнца. Тогда знак $\odot_q \mathcal{B}_1$ обозначает – солнечная q-серия, бизон q_1 .

А теперь рассмотрим поэтапно распад нейтрона по фейнмановской диаграмме (рис. 5). – На первом этапе d-кварк превращается в u-кварк, это результат электрослабого взаимодействия с образованием электрически заряженного W^- -бозона, а это означает, что в процессе скачком возникли электрическое поле и ударное воздействие на окружающий электрон-позитронный вакуум. В такой ситуации должен либо генерироваться фотон (дуг электромагнитных волн в вакууме), либо компактное электромагнитное образование – бизон (тор, шар или более сложная объемная фигура). Если энергетический процесс преобразования проходит относительно медленно (в пределах пространство – время нейтрона), то энергия излучается посредством передачи колебаний вакууму и распространяется дальше в виде волны (фотона). Если же процесс передачи энергии вакууму идет столь быстро (по сравнению со скоростью света в окрестностях нейтрона), что вакуум не успевает отводить энергию, тогда электромагнитная энергия (поле) формируется в бизон. Такая модель основана на том, что при столь огромных энергиях в столь малых объемах происходят поляризация, смещение и концентрация электрон-позитронных частиц, это приводит к тому, что величина скорости света (скорости «звука» в невозмущенном вакууме), определяемая выражением $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$, изменяется. Но при поляризации «взрывным» (быстро нарастающим) полем изменяются величины ϵ и μ вакуума. Сошлемся в такой модели на Физическую энциклопедию: – «...если на вакуум воздействует внешнее поле, то за счет его энергии возможно рождение реальных частиц. Взаимодействие частиц с вакуумом приводит к изменению массы и заряда частиц»; а также – «На сверхмалых расстояниях (10^{-33}) возникает связь квантовых эффектов с гравитационными». – Указанные явления безусловно участвуют в объемном

формировании возникшего «мгновенно» электрического поля W^- -бозона в объемную структуру бозона и придании ей свойств массивности.

Рис. 5. Диаграмма Фейнмана распада нейтрона с учетом генерации серий бизонов

Таким образом, в момент преобразования $d \rightarrow u$, когда излишек энергии превратился в W^- -бозон, который имеет строго квантовую массу, малые излишки энергии в вакууме преобразовались также в квантованные по свойствам бизоны b_n или даже серии $d \rightarrow u B_n$ и $d \rightarrow u B_{-n}$.

После высказанных предложений обозначим на диаграмме (см. рис. 5) пунктирными линиями со стрелками реакции образования и отделения (отлета) серий бизонов; линии исходят из точки рождения W^- -бозона. В этом месте сделаем пояснения. – Если в известных моделях, где участвуют частицы и античастицы, стрелки на диаграммах имеют противоположные направления (см., например, обозначения частиц e^- и античастицы ν и направление стрелок), то знаки индексов (n) и ($-n$) не указывают на противоположность свойств частиц этих серий (по крайней мере, об аннигиляции бизонов до- и сверхсветовых нам неизвестно), и стрелки этих линий направлены в одном направлении (от точки рождения).

Продолжим рассмотрение реакции распада нейтрона. – При распаде массивного W^- -бозона рождаются электрон и электронное антинейтрино, см. диаграмму рис. 5. Можно предположить, что при превращении массы и энергии W^- -бозона в квантованные массы электрона и нейтрино, излишки энергии превращаются не только в

кинетическую энергию этих частиц, но и в рождение массивных бизонов при «мгновенном» возникновении поля рожденного электрона. Это предположение отражено на диаграмме пунктирными стрелками и знаками $e^- \mathcal{B}_n$ и $e^- \mathcal{B}_{-n}$.

Автор надеется, что общими усилиями научной общественности систематизация обозначений в бизонной области будет достигнута. Кроме того, это важно для отражения бизонной «семьи» в таблице элементарных частиц Стандартной модели.

7. По данным графика (см. рис. 4) можно провести только предварительный анализ расщепления основных скоростных линий на дублетные, поскольку слишком мала статистика – 16 серий (регистраций), а эксперимент задумывался для обнаружения качественной картины явления. Но как оказалось, предварительные и серьезные выводы можно уже сделать, для этого составлена табл. 3 (по данным табл. 2), в которой приведены значения угловых и скоростных величин основных и дублетных линий спектра. Пересчет велся в системе отсчета углов от точки с $n = 9$, как на графике рис. 4, при значении величины $\Psi = {}^3\Psi$.

Для основных частиц (лучей) q_n и s_n приведены соответствующие им угловые значения ${}^3\alpha_n$ и ${}^3\alpha_{-n}$, полученные из эксперимента (э) и угловые значения их дублетных линий ${}_{2/2q}{}^3\alpha_n$, ${}_{1/2q}{}^3\alpha_n$, ${}_{1/2s}{}^3\alpha_{-n}$, ${}_{2/2s}{}^3\alpha_{-n}$. Для дублетов указан номер серии регистрации из табл. 1. Под этими данными записаны значения угловой ширины дублетов ${}_{1,2/2q}{}^3\alpha_n$ и ${}_{2,1/2q}{}^3\alpha_{-n}$. В табл. 3 приведены соответствующие скоростные параметры, рассчитанные по (2): ${}^3Z_n = \frac{{}^3\Psi}{{}^3\alpha_n}$. В таблице также дано отношение величины скоростной ширины дублета к скорости основной линии ${}_{1,2/2}{}^3Z_n / {}^3Z_n$ для q- и s-спектров, результат исследования этого отношения см. в строке 7.

В верхней части табл. 3 показаны некоторые величины параметров квартплета s_{-1} , рассчитанные по результатам регистрации.

В нижней части табл. 3 приведены те же данные, что и в верхней части, но пересчитанные для идеального (модельного) значения величины $\Psi = 3,6000 \cdot 10^2$ рад и идеальных значений ${}_{q,s}\alpha_n$ и ${}_{q,s}Z_n$ по формулам (1) и (2).

8. Продолжим исследование дублетов по данным табл. 1–3 и рис. 4. Как видим, в 16-ти протоколах регистраций на 15-ти спектральных линиях расщепление на дублеты удалось наблюдать у шести линий, причем один–два раза на каждой из этих линий.

А на протоколе №16 кроме четырех дублетов отмечен еще и один квартплет. Результаты наших опытов по регистрации солнечных бизонов показывают, что периодически расщепляются все скоростные линии q-, s-лучей.

Статистика, конечно, мала, но попробуем хотя бы наметить направления статистически серьезных исследований и обнаружить тенденции в закономерностях. На этом пути следует уточнить: во-первых, имеется ли угловая симметрия линий (меток на экране) относительно основной линии, во-вторых, если дублеты асимметричны, то найти закон (формулу) асимметрии, и, в-третьих, не зная зависимости ширины дублетов (угловой скорости) от параметров солнечной водородной плазмы фотосферы, найти зависимость, которая из имеющихся данных экспериментов может проявиться.

По малочисленным данным табл. 3 (с целью выявления тенденции и асимметрии дублетных линий на экране относительно основной) были выведены две эмпирические формулы расчета угловой ширины дублетов и их асимметричности, которые на первом этапе изучения можно принять к сведению. Так для q-спектра

$${}^qD_n = ({}_{2/2q}\alpha_n = 0,132 \leftarrow {}_q\alpha_n \rightarrow {}_{1/2q}\alpha_n = 0,125) = 0,257 \cdot 10^{-2} \text{рад.} \quad (3)$$

Эта формула показывает, что вторая дублетная частица с №2 (и большей скоростью) отстоит от основной на угол $0,132 \cdot 10^{-2}$ рад, а первая с №1 (с меньшей скоростью) на угол $0,125 \cdot 10^{-2}$ рад. (Мы в данном случае намеренно не вводим законные округления цифр, чтобы не вносить дополнительные погрешности).

Для s-спектра формула имеет аналогичный вид:

$${}^sD_{-n} = ({}_{1/2}\alpha_{-n} = 0,159 \leftarrow {}_q\alpha_{-n} \rightarrow {}_{2/2s}\alpha_{-n} = 0,121) = 0,280 \cdot 10^{-2} \text{рад.} \quad (4)$$

При столь малой статистике не будем делать окончательных выводов, поскольку при средней угловой ширине дублетов q-спектра ${}^qD_n = 0,26 \cdot 10^{-2}$ рад, разброс значений этой величины колеблется в пределах $(0,190 \dots 0,320) \cdot 10^{-2}$ рад. Для дублетов s-спектра средняя угловая ширина дублетов ${}^sD_{-n} = 0,28 \cdot 10^{-2}$ рад и колеблется в пределах $(0,190 \dots 0,380) \cdot 10^{-2}$ рад.

И все же, анализируя график рис. 4, можно сделать важнейший вывод о факторе, который ляжет в основу составления математической и физической модели генерации солнечных бизонов. Факт состоит в том, что в каждой части спектра угловая ширина всех дублетов одинакова. Особенно это показательно для

частиц q_8 и q_1 с разницей скоростей $({}_qZ_8 - {}_qZ_1)=8,22$ (скоростей света!) при равной (в условиях экспериментов) их угловой ширине ${}_qD_8 = {}_qD_1$, но (!) при этом разница скоростной ширины дублетов (в скоростях света) огромна: ${}_qZD_8 - {}_qZD_1 = 6,26$ (скоростей света). Нет сомнения в том, что тут просматривается действие некоторого закона квантования энергии и скорости частиц, который, очевидно, является общим и для оптических фотонов, и для бизонов, ведь бизоны излучаются атомом одновременно с фотонами, частотные линии которых квантованы. – Да, это надо еще доказать (теория, эксперименты), но наш опыт работы в этом направлении вселяет уверенность в справедливость этого утверждения; некоторые экспериментальные факты, подтверждающие это, приведены ниже.

Скорость и масса определяют кинетическую энергию частицы, разница скоростей дублетных частиц может определять потенциальную энергию перехода между расщепленными уровнями. – Так мы рассуждаем об электроне в атоме. Но мы не знаем ни массы основной частицы бизонов, ни масс дублетных частиц; единственное, что известно из эксперимента, так это угол прихода $_{1/2}\alpha_n$ и $_{2/2}\alpha_n$ дублетных частиц и формула расчета скорости (2): $Z_n = \frac{\Psi}{Z_n}$. А это означает, что значения величин скоростей дублетных частиц укладываются на одну кривую графика скоростей (см. рис. 4) с точками значений основных частиц. Из этого следует, что формула расчета скоростей дублетных частиц тоже должна быть рекуррентной, и исходной для ее построения будет формула (2) для основных частиц.

Начнем поиск формулы с построения и анализа графика рис. б,а, где по вертикальной оси в логарифмическом масштабе отложено отношение скоростной ширины дублета 2D_n к скорости основной частицы Z_n . В записи для q-спектра ${}^2D_n = ({}_{2/2q}Z_n - {}_{1/2q}Z_n) = {}_{2,1/2q}Z_n$; отношение записывается как ${}_{2,1/2q}Z_n / {}_qZ_n$. По горизонтальной оси n отложены номера частиц n , начиная с $n=9$ (для частицы q_9 с ${}_qZ_9=\infty$), и вправо – по мере убывания скоростей до $n=(-7)$. Величины отношения ${}_{2,1/2q}Z_n$ к скорости Z_n взяты из табл. 3 (строки 5 и 8). Они обозначены точками на графике рис. б,а; через точки пунктиром проведены аппроксимирующие две линии (в q- и s-областях спектров), которые отмечены цифрой 1.

Рис. 6. Графики скоростей q -, s -бизонов и отношения скоростной ширины дублета к скорости основной частицы

Безусловно, в поле координатной сетки слишком мало оказалось экспериментально полученных точек, но этот график (две кривые 1) достаточно четко определяет место и тенденцию расположения предположенного идеального графика.

Сравним этот полученный график 1 с графиком на рис. 6,б, где по вертикальной оси также в логарифмическом масштабе отложены значения скоростей q -, s -частиц $q_s Z_n$, а на горизонтальной оси n (как и на рис. 6,а) на равных расстояниях отмечены значения номеров частиц n , соответствующих значениям Z_n . (График рис. 6,б тождественен графику рис. 2, в обоих случаях значения Z_n рассчитаны по формуле (1) при $\Psi = 3,600 \cdot 10^{-2}$ рад; (значения величин Z_n см. в табл. 3 строка 11)).

Визуальное сравнение графика 1 на рис. 6,а и графика на рис. 6,б показывает, что они близки к подобию, а это означает, что скоростную ширину дублета, входящую в соотношение ${}^z D_n / Z_n$, тоже можно выразить рекуррентной формулой.

Попытаемся найти формулу для расчета соотношения величин скоростной ширины дублета к скорости основной частицы – ${}^z D_n / Z_n$ через угловую ширину дублета 2δ . Переменной y этой функции будет номер основной частицы n .

Но поскольку достоверных данных об угловой асимметрии дублетных линий у нас пока нет, примем допущение (в первом приближении), что дублеты симметричны, и их угловую ширину обозначим символом 2δ , имея в виду, что ширина нам тоже неизвестна с достаточной точностью, и мы не знаем, зависит ли угловая ширина дублетов (скорости дублетных частиц) от параметров плазмы и величины магнитного поля (т. е. 2δ может оказаться сложной функцией). Выведем формулу:

$$\begin{aligned} \frac{{}^z D_n}{Z_n} &= ({}_{2/2} Z_n - {}_{1/2} Z_n) / Z_n = \left(\frac{\Psi}{{}_{2/2} \alpha} - \frac{\Psi}{{}_{1/2} \alpha_n} \right) / \frac{\Psi}{\alpha_n} \\ &= \frac{\Psi [(\alpha_n + \delta) - (\alpha_n - \delta)] \alpha_n}{(\alpha_n^2 - \delta^2) \cdot \Psi} = \frac{2\delta \alpha_n}{\alpha_n^2 - \delta^2} \cong \frac{2\delta}{\alpha_n} \\ &= \frac{2\delta Z_n}{\Psi}. \end{aligned}$$

Величиной δ^2 можно пренебречь, поскольку она на два–три порядка меньше величины α_n^2 , что на данном этапе исследования допустимо.

Запишем в окончательном виде формулу для вычисления значения отношения скоростей ширины дублетов к скорости:

$$\frac{{}^zD_n}{Z_n} = \frac{2\delta Z_n}{\Psi}. \quad (5)$$

По этой формуле после подстановки в нее идеальных значений Ψ и Z_n из табл. 3 и значений 2δ из формул (3) и (4) на рис. 6,а были построены кривые 2. (Значения ${}^zD_n = {}_{1,2/2}Z_n/Z_n$ и Z_n приведены в табл. 3). Сравнивая кривые 1 и 2, находим подтверждение тому, что аппроксимация зависимости ${}^zD_n/Z_n$ по 14-ти экспериментально полученным точкам близка к выведенной аналитической зависимости, кривые практически совпадают. Это позволяет на данном этапе исследования записать

$${}^zD_n = {}_{1,2/2}Z_n = \frac{2\delta Z_n^2}{\Psi}. \quad (6)$$

Для инженерных расчетов (на данном этапе)

$${}^zD_n = 6,19 \cdot 10^{-2} {}_qZ_n^2 = 6,12 \frac{1}{(9-n)^2} \quad \text{и} \quad {}^zD_{-n} = 7,78 \cdot 10^{-2} {}_sZ_{-n}^2 = 36,13 \frac{1}{(7+|-n|)^2}.$$

Таким образом, мы пришли к заключению, что разность скоростей дублетных частиц или скоростная ширина дублета zD_n тоже выражается рекуррентной функцией, но уже второго порядка по сравнению с функцией значений скоростей.

Этот вывод важен для построения теории генерации бизонных дублетов и для бизонной спектроскопии.

9. В п. 4 было обращено внимание на то, что в излучении Солнца возникают и существуют (регистрируются) дублеты в течение весьма короткого времени (такая кратковременность наблюдалась и при регистрации с диафрагмой—отверстие), при этом исчезает основная линия. Такое явление можно предположить на локальном участке поверхности Солнца, но мы регистрировали поток лучей от всей видимой поверхности, и основная линия должна была бы проявиться, ведь это не точечный источник. (Заметим, что при регистрации лучей с диафрагмой—отверстие наблюдалась на экране (протоколе) такая же картина – либо один кружок основной линии, либо два близко расположенные кружка, лежащие на той же линии, которая соединяет центры кружков всех основных линий).

Для объяснения такого временного явления нужна гипотеза о существовании неизвестного (фантастического) механизма переключения излучателей (атомов фотосферы) на всей поверхности с генерации основной линии бизонов на дублеты и обратно.

Тут необходимо сделать еще одно отступление. Такое видение этого удивительного явления возникло у нас в самом начале

исследования, ему было уделено много внимания и сделан один частный вывод. – В результате особенностей методики регистрации датчиком при сканировании и в силу геометрии излучающей поверхности Солнца (полусфера, а не плоский диск), а также и особенностей диафрагмы–получель регистрируемый датчиком угловой размер потока резко сужается; но это все равно огромная площадь центральной поверхности полусферы Солнца, и актуальность рассмотрения гипотез о переключении остается.

В будущих экспериментах область наблюдения поверхности Солнца можно существенно уменьшить. Для этого необходимо использовать дополнительную диафрагму и солнечный телескоп, имеющий механизм поворота оси приемной апертуры синхронно с угловым движением Солнца.

О переключении. – Первый вопрос: с какой скоростью происходит это переключение, мгновенно или постепенно на всей наблюдаемой поверхности, или в результате волнового движения какого-то фактора? – Механизм с мгновенным переключением физически нереален (в рамках наших неполных сегодняшних знаний о природе). О механизме постепенного переключения у нас нет никаких данных, но есть некоторые экспериментальные наблюдения, которые интересны с точки зрения идеи о переключении волной.

Если переключение волной, то какова ее природа, скорость и длительность воздействия? И сколько времени может существовать реальный процесс, расщепляющий линии на дублеты? Ответы на эти вопросы могут пролить свет на физический механизм, приводящий к расщеплению, а значит, и на этот материальный волновой объект (явление), а также на механизм генерации q^- , s -частиц и их дублетов.

На графике рис. 4 показано, что дублет qD_8 частицы q_8 зарегистрирован в один день (26.11.10 г.) дважды протоколами №13 и 14. В этот день было произведено четыре регистрации последовательно – протоколы №12–15. При этом на регистрацию одного протокола уходило 3...4 мин. Временные промежутки между окончанием регистрации по одному протоколу (серии) и началом регистрации по другому – составляли 1...2 мин.

Анализ данных (см. табл. 2) показал, что на протоколе (серии) №12 отмечена основная линия, на протоколах №13 и 14 – только дублет, а на протоколе №15 – снова одна основная линия.

Между регистрацией основной линии на протоколе №12 и дублета на протоколе №13 прошло ≈ 4 мин, в этом промежутке произошло «включение». Генерация дублета qD_8 длилась ≈ 6 мин.

«Выключение» произошло во временном промежутке ≈ 2 мин. Как видим, нам не посчастливилось зарегистрировать переходный процесс, когда бы регистрировалась основная линия от одной части поверхности, а дублет от другой.

В пользу гипотезы волнового процесса может свидетельствовать следующее (к сожалению, только одно наблюдение). Рассматривая данные названных четырех протоколов, которые регистрировались друг за другом, видно, что со времени начала регистраций и к концу число точек в колонках табл. 2 уменьшилось с девяти до одной. Это может быть свидетельством того, что в этот период действительно шел волною какой-то процесс в области излучающей плазмы фотосферы и в вышерасположенных слоях, где электромагнитное поле волны (вспышки) могло отклонить все частицы, кроме q_8 (см. табл. 2, серию №16), которая, имея самую большую скорость из всех бизонов, успела первой «выключить» после прохождения заднего фронта волны; медленные частицы (лучи) попали под действие волны. Добавим, что были случаи, когда q_7 , s -лучи от Солнца вообще не регистрировались, но при этом регистрировался спектр бизонов от удаленного космического объекта, об этом упоминалось в [1].

Что мы можем предположить относительно волнового переключателя, который срабатывает над огромной поверхностью Солнца почти одновременно (диаметр солнечного диска 1392000 км)? – Если это процесс в виде волны, то ее скорость (хотя бы нижний предел) можно оценить исходя из размеров солнечного диска и длительности времени, в течение которого происходило «включение» (≈ 4 мин) и «выключение» (≈ 2 мин) в соответствии с нашим экспериментом. Эта величина оказывается порядка 1000 км/с и более. С такой скоростью может распространяться только ударная волна в разреженной плазме фото- и хромосфер. Генерируются такие плазменно-электромагнитные волны при возникновении и исчезновении солнечных пятен, факелов, протуберанцев, при переключении магнитных трубок и хромосферных вспышках. С повышением солнечной активности число таких образований увеличивается.

Хромосферные вспышки – самые мощные взрывные процессы. Они могут продолжаться всего несколько минут, но за это время выделяется энергия, достигающая величины 10^{25} Дж. Во время вспышек в спектральных линиях водорода, гелия и других элементов свечение хромосферного участка в районе вспышки увеличивается в десятки раз. Особенно сильно возрастают ультрафиолетовое и

рентгеновское излучения. Порой их мощность в несколько раз превышает общую мощность излучения Солнца в этой коротковолновой области спектра до вспышки, а это означает, что излучение хромосферы возбуждает и даже ионизирует атомы водорода и гелия фотосферы на несколько минут (в дополнение к собственному энергетическому состоянию с температурой ≈ 6000 К), тем самым увеличивая на это время светимость фотосферы и изменяя условия генерации дублетов.

Весь наш опыт изучения свойств бизонов, излучаемых плазмой газового разряда, пламенем свечи, газоразрядным лазером, твердотельным лазером показывает, что излучение бизонов и от Солнца, и от названных технических низкоэнергетичных источников имеет один и тот же механизм – переход электрона с более высокого уровня на более низкий с потерей энергии в виде излучаемого фотона, а поскольку при этом мы всегда регистрируем излученные бизоны, то можно предположить, что бизон излучается с фотоном в одном процессе; особенно это наглядно видно в излучении полупроводникового лазера, где при комнатной температуре, кроме перехода электрона с одного уровня на другой, никаких других энергетических процессов нет.

Эти логические рассуждения приводят нас к важному выводу – солнечные ρ -, s -частицы (бизоны) излучаются не ядром Солнца (как нейтрино), а солнечной атмосферой, но какой ее частью? – Цель параллельного рассмотрения бизонных и оптических дублетов состоит в том, чтобы показать, что и те, и другие генерируются, именно в фотосфере одновременно и в одних и тех же условиях: плотность газа $(0,1...5) \cdot 10^{-7}$ г/см³, давление около 0,1 атм, в 1 см³ содержится от $6 \cdot 10^{-15}$ до $3 \cdot 10^{-17}$ атомов, 92,1% водорода и 7,8% гелия, а остальное – более тяжелые элементы. Водород в фотосфере – атомарный, нейтральный, но при этом в водороде присутствует $1/10^8$ доля отрицательно ионизованных атомов H⁻, на их роль следует обратить внимание.

Снова возвратимся к рассмотрению процессов в солнечной атмосфере, которая является хоть и слабо ионизованной, но плазмой (в основном за счет тяжелых элементов).

Обратим внимание на то, что все взрывные процессы в плазме сопровождаются генерацией электромагнитных полей. С их появлением в оптическом диапазоне излучения плазмы могут наблюдаться эффекты расщепления оптических линий – эффекты Штарка и Зеемана.

В нашем исследовании особый интерес представляет расщепление оптических линий именно на дублеты в магнитном поле при регистрации излучения, идущего вдоль силовых линий поля. Этот эффект наблюдается при величине поля более 20000 Э. Такое явление в целом называется «нормальным явлением Зеемана». Оно возникает только в системе синглетных уровней (когда число оптических уровней электронов является четным, как у He, $1s_2$). В слабых магнитных полях наблюдают магнитное расщепление линий на множество компонент – это аномальное явление Зеемана. В сильных магнитных полях картина упрощается, расщепление идет на дублет – «нормальное» явление Зеемана.

При наблюдении оптического излучения (из плазмы) вдоль магнитных силовых линий в спектре зеемановского расщепления основная линия отсутствует. Такие спектры естественно наблюдать из тех областей солнечной атмосферы, где магнитные силовые линии направлены перпендикулярно поверхности Солнца и в сторону Земли. При упомянутых взрывных и динамических процессах, длящихся минуты, такие участки существуют в большом количестве. По картине расщепления оптических линий можно оценить величину магнитного поля в локальных участках.

Подытожим имеющиеся малочисленные экспериментальные данные по регистрации дублетов бизонов и сравним их с известными фактами и условием генерации оптических дублетов.

а) Основные линии q-, s-бизонов генерируются Солнцем всегда, постоянно в спокойной газоплазменной среде фотосферы.

б) Известно, что основное оптическое излучение Солнца генерируется с яркостной температурой 6000 К самым плотным слоем атмосферы – фотосферой. Там же генерируются оптические дублеты. (При составлении физических моделей в данном вопросе следует помнить, что излучение Солнца в оптическом диапазоне имеет черноту, близкую к 1).

в) Дублеты оптические могут появиться в излучении только при возникновении большого по величине магнитного поля, а это происходит только во время вспышек, длящихся несколько минут. Столько же минут длится и генерация бизонных дублетов и (предположительно) в той же области, что и дублеты оптические.

– Да, это только предварительные доводы, хотя звучат они весьма убедительно, и из этого следует важный вывод – новые элементарные частицы – бизоны излучаются фотосферой Солнца в низкотемпературной водородогелиевой плазме, это следует из того,

что длительность и условия генерации дублетов и бизонных, и (предполагаемо) оптических коррелируют.

Безусловно, этот вывод следует еще подтвердить тщательными экспериментами. Спланировать их следует на проведение параллельной регистрации оптических и бизонных дублетов от отдельных малоразмерных участков фотосферы с целью обнаружения одновременного появления оптических и бизонных дублетов. При этом следует помнить, что скорости и время прихода светового и бизонного сигналов от одного и того же импульса (вспышки) различны. Если световой сигнал от фотосферы Солнца до Земли доходит за 8,20 мин, то q_8 -сигнал за 0,87 мин, а s_{7-} -сигнал за 17,08 мин.

Из сказанного логично вытекает, что если оптические дублеты могут генерироваться только атомами He (который имеет синглетные уровни), дублеты бизонные тоже генерируются гелием. Но окончательный вывод делать преждевременно, поскольку дублеты бизонов наблюдаются и от технических излучателей (где нет гелия). В следующих публикациях будет показано, что «технические» бизоны значительно отличаются от «солнечных» по величине углов отклонения в электрическом и магнитном полях.

10. Для службы Солнца эти результаты будут важны тем, что в сверхсветовых лучах она сможет получить сведения и о возникновении вспышек, и об их интенсивности, причем на несколько минут раньше, чтобы предупредить всех участников спутниковой связи.

В лабораторной установке воспроизвести условия фотосферной плазмы несложно. Более того можно определить оптимальные условия генерации основных линий бизонов и дублетных, и квартплетных. Зачем это нужно? – Кроме науки это необходимо для создания излучателей для активной и пассивной локаций космических объектов, чтобы точнее знать линейное расстояние до них, ведь набор носителей информации со стандартными скоростями – это измерительная «линейка» (см. [1] о скоростном дальномере). Так, если космический аппарат, приближаясь к Марсу и находящийся на расстоянии 55,00 млн км от Земли, излучит в одном импульсе, например, все восемь сверхсветовых сигналов, то они будут приходить на Землю поочередно через каждые 19,5 сек, при этом разница во времени прихода будет пересчитываться в расстояние до излучателя. Если использовать в этой линейке и дублеты (а их будет 16), то точность

измерения расстояния повысится, даже если работать только на двух линиях q_8 и q_7 и их дублетах.

В [1] упоминается о «машине времени», рассмотрен приход на экран бизонного телескопа-рефлектора в один фиксированный момент лучей всего q -, s -спектра от звезды Бетельгейзе. Прейдя в один момент в апертуру телескопа, они покинули звезду в разные времена. С помощью магнитного сепаратора лучи будут разведены и направлены на 15 экранов («фотоматриц»). Получится 16 фотографий звезды, включая оптическое изображение с интервалом событий 69,9 лет в изображениях q -спектра и интервалом 75,5 лет – s -спектра. А если выделить еще и дублеты, то в периоды взрыва и формирования сверхновой линейка времен станет в два–три раза гуще.

Благодаря летописям стало известно, что в 1054 году на небе вспыхнула звезда такой яркости, что была видна днем и светила 2 года. Это была вспышка сверхновой, находящейся от нас на расстоянии 6500 световых лет. В настоящее время, через 969 лет, на этом месте мы наблюдаем крабовидную туманность и внутри нее маленькую звездочку. Момент вспышки, который произошел 969 лет тому назад, ни в световых, ни сверхсветовых лучах мы уже не сможем увидеть, но (!) в досветовых (более медленных) лучах мы можем «вернуться в прошлое» к тому моменту и более ранним периодам.

Более медленные, чем световые, досветовые лучи, вышедшие в период вспышки, еще в пути. Тогда рассчитаем скорость такого медленного луча, который был излучен в момент вспышки, но пришел к нам на Землю сегодня. – Вспышка произошла около $(6500+969) = 7469$ лет тому назад. Медленный s -луч прошел такой же путь, как и световой, излученный в тот же момент вспышки. Тогда скорость такого луча в единицах скорости света c равна $6500:7469 = 0,8703$, т. е. $Z_\lambda = 0,8703$. В табл. 3 в строке 11 находим значение величины скорости основной s_{-1} -частицы ${}_s Z_{-1} = 0,8518$ и скорости дублетной частицы ${}_{1/2s} Z_{-1} = 0,885$. Если учесть, что свечение длилось 2 года, то на этих линиях можно будет сегодня увидеть предначальную и конечную стадии, а может и кульминационный момент взрыва сверхновой в крабовидной туманности. Близка по величине и скорость линии квартплета ${}_{2/4s-1}$ (см. табл. 3, строка 6).

Можно много говорить о важности существования знаний о бизонах для электродинамики, теории поля и техники, но хочется отметить один момент, который потребует совместных усилий и теоретиков, и экспериментаторов, это касается эффекта Зеемана. Есть факт, что составляющая оптического излучения, смещенная в

сторону меньших частот, поляризована по кругу против часовой стрелки, а смещенная в сторону больших частот – по часовой стрелке. Есть также понимание того, что при излучении дублетной оптической линии (в магнитном поле вдоль линии поля) излучается параллельно ей дублетная бизонная линия (пока это предложение), ее тоже мы можем наблюдать и только вдоль линий поля (об этом свойстве бизонов в следующих статьях). Кроме того, что на этой особенности излучения фотонов и бизонов основана возможность параллельного наблюдения их одновременно, делается предположение о том, что у дублетных бизонов, имеющих массу, должны быть разнонаправленные спины, и это их свойство будет изучать бизонная спектроскопия.

Заканчивая изложение (анонсируя серию статей о генерации бизонов твердотельными лазерными источниками), следует сказать, что дублеты также часто регистрировались в излучении полупроводникового лазера с $\lambda = 0,53$ мкм. Общим у лазерных (технических) бизонных дублетов с солнечными есть то, что они являются дублетами от основных линий одного уровня энергии фотонов $\approx 0,5$ эВ.

11. Заключение

Описанные в данной работе и наших статьях [1, 2] новые элементарные нейтральные, электромагнитоактивные частицы уже сегодня могут быть введены в космогонические и космологические модели в качестве материальных массивных частиц темной материи. Более того, электромагнитная активность (об этом будет статья в ближайших номерах журнала ДНА, а краткие сведения см. в [1]) в сочетании (в суперпозиции) с галактическими и вселенскими магнитными полями объясняет особенности поведения темной энергии и ее массы во Вселенной.

Электроактивные массивные бизоны всех скоростей концентрируются (захватываются) в линиях галактических и вселенских магнитных полей (которые «нитями» образуют соты с пустотами). При этом бизоны усиливают поле и способствуют шнурованию (стягиванию, сужению в поперечнике) линий магнитного поля и концентрации бизонной массы. Гравитационное поле таких шнуров притягивает материю (газ, галактики) и концентрирует ее, что и наблюдают астрономы. С течением времени световое (электромагнитное) свечение материи внутри вселенских шнуров постоянно увеличивает массу бизонов. – Так энергия синтеза водорода, превращаясь постепенно в тепловую энергию, в конечном итоге при электромагнитном излучении атомов превращается

частично в массивные частицы – бизоны, т. е. в неизлучающую темную материю.

Содержание данного пункта (Заключения) предназначено для космических агентств и исследовательских групп, но прежде всего (и это своевременно), для Европейского Космического Агентства, которое создает новый телескоп для поиска темной материи в рамках миссии Arrakhis, цель которой исследовать звездные потоки.

Очевидно, что сила для концентрации и ускорения звезд первоначально может быть создана только силой магнитного поля и гравитационной силой массивных релятивистских частиц бизонов, при этом надо понимать, что количество бизонов (их масса) постоянно увеличивается со временем (и это многое объясняет в процессе развития Вселенной).

Сведения о бизонах также необходимо ввести в программу исследований проекта, строящейся с 2019 г. миссии Comet Interceptor.

Автор надеется на тесное и дружеское сотрудничество с теоретиками и инженерами Европейского Космического Агентства.

12. Литература

1. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты: Обзор. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 56, с. 86-125; <https://10.5281/zenodo.7350694>.

2. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. Настоящий выпуск журнала.

Серия: ФИЗИКА

Колонутов М.Г.

Физические обстоятельства, обеспечивающие устойчивость атома водорода

Аннотация

Электрическое поле является одной из разновидностей сплошных сред, к исследованию которых применимы методы теории упругости. С опорой на это положение в статье удалось дать физическое объяснение устойчивости атома водорода без использования для этого постулатов Н. Бора. При этом сформулированы необходимые и достаточные условия, обеспечивающие отсутствие излучения при орбитальном движении электрона. Выполнен анализ сил, удерживающих электрон на стационарной орбите.

Составлено уравнение колебаний электрона относительно равновесного положения и получено его решение. Составлено и решено уравнение состояния электрического поля колеблющегося электрона. Получено уравнение бегущей волны возмущения электрического поля, вызванного колебаниями электрона. Показана природа линейчатого спектра излучения и причина возникновения фотонов. Выполнен анализ причин возникновения поляризации света.

Содержание

Введение

- 1 Исходные положения и определения
- 2 Излучение при ускоренном движении носителя заряда
- 3 Силы, обеспечивающие устойчивость орбиты электрона
- 4 Колебания электрона на стационарной орбите .
- 5 Уравнение состояния электрического поля движущегося электрона

6 Электродинамическая напряжённость электрического поля
электрона

7 Особенности спектра излучения

8 Фотоны. Поляризация излучения

Основные результаты

Литература

Введение

Более сто лет назад укрепилось мнение о том, что электромагнитная теория не может объяснить факт устойчивости планетарной модели атома. Отсутствие решения чисто физической задачи было завуалировано нефизическими предположениями, сформулированными в виде постулатов Н. Бора. По этой причине до сих пор остаётся без ответа вопрос о природе тех причин, которые фактически обеспечивают устойчивость атома.

Прикладная физика, имеющая утилитарный характер, не испытывает по этому поводу никаких неудобств, она вполне обходится методами [квантовой механики, начало которой как раз и было положено постулатами Н. Бора](#). Однако существует и фундаментальная физика, интересы которой состоят, прежде всего, в познании и объяснении явлений природы, а уж потом в использовании. Таким образом, выявление физических обстоятельств, обеспечивающих функционирование водородоподобного атома, и по сей день сохраняет актуальность. Настоящая статья предлагает путь разрешения противоречий между традиционными положениями физики и фактом устойчивого существования одноэлектронных атомов.

1. Исходные положения и определения

В настоящей работе электрическое поле определяется как особая форма материи, посредством которой осуществляется силовое взаимодействие тел - носителей электрического заряда. Основными свойствами электрического поля, в связи с этим, признаются следующие:

- материальность, т.е. существование независимо от сознания познающего субъекта;
- способность к движению как к изменению пространственного положения вместе с носителем заряда или как к изменению своего состояния;
- неотделимость поля от носителя заряда, породившего его;

- непрерывность и безграничность существования во всём пространстве, окружающем носитель заряда;
- возможность описания методами теории сплошной среды [1].

Как показывает исторический опыт, электромагнетизм оказался не в состоянии дать адекватное объяснение устойчивости атома, поэтому для успешности решения предпринятой задачи модернизируем систему величин, отражающих свойства электрического поля. Полное описание предлагаемой системы величин дано в книге [2], здесь приведём определения только тех величин, которые будут использоваться в настоящей статье. Основой построения системы является энергия W_{es} той области электростатического поля носителя заряда, которая ограничена сферой радиуса R с центром в точке нахождения носителя,

$$W_{es} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}. \quad (1)$$

Производная энергии по заряду является математическим выражением определения электростатического потенциала φ_{es} ,

$$\varphi_{es} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial W_{es}}{\partial Q} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}. \quad (2)$$

Градиент потенциала, взятый с обратным знаком, определяет напряжённость электростатического поля \mathbf{E}_{es} ,

$$\mathbf{E}_{es} \stackrel{\text{def}}{=} -\mathbf{grad}\varphi_{es}. \quad (3)$$

Масса m рассматриваемой области электрического поля определяется по известному соотношению А. Эйнштейна,

$$m = \frac{W_{es}}{c^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 c^2 R}. \quad (4)$$

При переходе электрического поля из статического состояния в состояние прямолинейного поступательного движения относительно той же самой системы координат, оно приобретает новые свойства. Для описания этих свойств требуется введение других физических величин. Дадим соответствующие формальные определения некоторым из таких величин.

Прежде всего, определим электрокинетическую энергию W_{ek} ,

$$W_{ek} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}W_{es}(R(t))\frac{v(t)^2}{c^2} = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 R(t)}\frac{v(t)^2}{c^2}. \quad (5)$$

В отличие от электростатики расстояние $R(t)$ теперь изменяется в зависимости от времени t и скорости $v(t)$,

$$R(t) = (r_0^2 + z^2)^{1/2} = \left(r_0^2 + \left(z_0 - \int_0^t v(t) dt \right)^2 \right)^{1/2}. \quad (6)$$

Схема, поясняющая изменение расстояния в зависимости от времени применительно к цилиндрической системе координат (r, θ, z) , приведена на рисунке 1.

Рис. 1

Электрокинетическим потенциалом Φ_{ek} назовём величину, формальным представлением которой является производная энергии W_{ek} по заряду,

$$\Phi_{ek} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial W_{ek}}{\partial Q} = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R(t)} \frac{v(t)^2}{c^2} = \frac{1}{2} \Phi_{es}(R(t)) \frac{v(t)^2}{c^2}. \quad (7)$$

Производная электрокинетической энергии по скорости отражает наличие импульса движущегося электрического поля,

$$\mathbf{p} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial W_{ek}}{\partial \mathbf{v}} \mathbf{1}_v = \frac{Q^2 \mathbf{v}(t)}{8\pi\epsilon_0 R(t) c^2} = m\mathbf{v}(t). \quad (8)$$

Импульс, отнесённый к единице заряда, или, что то же самое, электрокинетический потенциал, отнесённый к единице скорости, является векторным потенциалом \mathbf{A} ,

$$\mathbf{A} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial Q} = \frac{\partial \Phi_{ek}}{\partial v} \mathbf{1}_v = \frac{\partial^2 W_{ek}}{\partial Q \partial v} \mathbf{1}_v = \frac{Q \mathbf{v}(t)}{4\pi\epsilon_0 R(t) c^2}. \quad (9)$$

Напряжённостью \mathbf{E}_{mov} , обусловленную движением электрического поля, назовём силовую характеристику поля, отображаемую взятой с обратным знаком суммой градиента электрокинетического потенциала и производной векторного потенциала по времени,

$$\mathbf{E}_{mov} \stackrel{\text{def}}{=} - \left(\mathbf{grad} \Phi_{ek} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right) = \frac{1}{2} E_{es,r} \frac{v^2}{c^2} \mathbf{1}_r - \frac{1}{2} E_{es,z} \frac{v^2}{c^2} \mathbf{1}_z - \frac{\Phi_{es} \mathbf{a}}{c^2}, \quad (10)$$

где $E_{es,r}$, $E_{es,z}$ – проекции вектора напряжённости электростатического поля на соответствующие оси цилиндрической системы координат (r, θ, z) .

Напряжённость \mathbf{E}_{mov} , как показывает формула (10), может быть представлена суммой электрокинетической напряжённости \mathbf{E}_{ek} , зависящей только от скорости, и электродинамической напряжённости \mathbf{E}_{ed} , определяемой ускорением движения,

$$\mathbf{E}_{ek} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} E_{es,r} \frac{v^2}{c^2} \mathbf{1}_r - \frac{1}{2} E_{es,z} \frac{v^2}{c^2} \mathbf{1}_z, \quad (11)$$

$$\mathbf{E}_{ed} \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{\varphi_{es} \mathbf{a}}{c^2} = m_1 \mathbf{a}, \quad (12)$$

где m_1 – масса поля, приходящаяся на единицу заряда носителя, создавшего это поле.

Такое представление величины напряжённости \mathbf{E}_{mov} позволяет говорить, что наряду с электростатическим существуют ещё два вида поля, порождаемых движением, электрокинетическое и электродинамическое.

Сумма потенциальной и кинетической энергий электрического поля образует его механическую энергию, $W = W_{es} + W_{ek}$. Взяв соответствующие производные этой величины, получим характеристики суперпозиции электростатического, электрокинетического и электродинамического полей. Далее нас будет интересовать только напряжённость \mathbf{E} этого результирующего поля,

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{E}_{es} + \mathbf{E}_{ek} + \mathbf{E}_{ed} = \\ &= E_{es,r} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) \mathbf{1}_r + E_{es,z} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) \mathbf{1}_z - \frac{\varphi_{es} \mathbf{a}}{c^2}. \end{aligned} \quad (13)$$

Из полученного выражения следует, что в радиальном (поперечном относительно вектора скорости) направлении напряжённость поля увеличивается, а в продольном – уменьшается. В классической электродинамике, например [3, с. 54] или [4, с. 266], этот эффект объясняют сокращением линейных размеров пространства, якобы неизбежным в силу действия преобразований Лоренца. Здесь этот результат получен без каких-либо экстравагантных предположений о свойствах пространства.

Анализ полученных результатов лежит несколько в стороне от обсуждаемой проблемы, поэтому перейдём к вопросу возникновения излучения в случае ускоренного движения носителя заряда.

2. Излучение при ускоренном движении носителя заряда

Камнем преткновения для планетарной модели атома водорода являлось укоренившееся мнение о том, что ускоренно движущийся носитель заряда должен терять энергию на излучение. По этой причине электрон, движущийся с центростремительным ускорением вокруг ядра атома, исчерпав энергию, должен был неминуемо упасть на него. Покажем ложность этого умозаключения.

Наилучшим способом выяснить условия, при которых движущийся носитель заряда становится источником излучения, является анализ изменения энергии его электрического поля во времени. В том случае, когда энергия уменьшается, то, вероятно, имеется излучение, но если энергия не изменяется, то это служит неопровержимым доказательством того, что излучение отсутствует.

Полная энергия W электрического поля носителя заряда, как известно, складывается из потенциальной, и кинетической энергий. Потенциальная энергия W_{es} определяется только взаимным расположением носителей и не зависит от величин скорости и ускорения, характеризующих их относительное движение. Поэтому, если считать причиной излучения ускорение, то оно (излучение) возможно только за счёт уменьшения кинетической энергии, т.е. при выполнении условия

$$dW_{ek}/dt \neq 0. \quad (14)$$

С учётом того, что величина v^2 является скалярным квадратом вектора скорости, $v^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$, производную кинетической энергии по времени представим в следующем виде:

$$\frac{dW_{ek}}{dt} = \frac{1}{2} m \frac{d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})}{dt} = m(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) = m a v \cos \alpha. \quad (15)$$

Эта зависимость безоговорочно свидетельствует о том, что носитель заряда, движущийся с ускорением, не излучает в том случае, когда угол α между векторами его скорости и ускорения будет равен $\pi/2$. При движении электрона в составе атома условие $\alpha = \pi/2$ выполняется только в том случае, когда орбитой движения является окружность. Электрон на любой орбите, имеющей форму окружности, не излучает, т.е. все такие орбиты являются стационарными. Следовательно, вопреки традиционной точке зрения, наличие ускорения является необходимым, но недостаточным условием излучения.

Таким образом, для объяснения стабильности атома совсем не стоит прибегать к постулату Бора, постулат должен быть заменён вполне обоснованным выводом: электрон, обращающийся вокруг ядра атома, не излучает энергию, если орбитой его движения является

окружность. Все возможные эллиптические орбиты движения электрона неустойчивы. По мере излучения энергии электроном, движущимся по таким орбитам, они трансформируются в окружности.

3. Силы, обеспечивающие устойчивость орбиты электрона

Пусть электрон равномерно обращается по окружности вокруг ядра атома водорода с окружной скоростью \mathbf{v} . Найдём силы, действие которых обеспечивает устойчивость его движения по этой орбите. Введём цилиндрическую систему координат, связанную с электроном, расположив её так, чтобы ось аппликат была направлена вдоль вектора скорости (рисунок 2). В этой системе координат скорость электрона будет равна нулю, а ядро приобретёт скорость $(-\mathbf{v})$ и ускорение \mathbf{a} .

Рис. 2

Определим, пользуясь формулой (13), напряжённости поля ядра в точке нахождения электрона,

$$\mathbf{E} = E_{es,r} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) \mathbf{1}_r - \frac{\varphi_{es} \mathbf{a}}{c^2}. \quad (16)$$

Во множестве справочников, например [5], и учебников при вычислении классического радиуса стационарной орбиты электрона исходят из равенства силы электростатического воздействия на электрон со стороны ядра и силы, обусловленной его нормальным ускорением. Никого не смущает тот факт, что электрон движется, и воздействие на него поля ядра атома нельзя определять по законам электростатики. В этом случае применима только зависимость (16),

отражающая напряжённость поля с учётом движения носителя заряда. В соответствии с этой зависимостью сила \mathbf{F} , действующая на электрон, будет определяться следующим выражением,

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \int_0^e \mathbf{E} dq = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 R^2} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right) \mathbf{1}_r + \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 R} \frac{\mathbf{a}}{c^2} = \\ &= m\mathbf{a} - m \left(\frac{c^2}{R} + \frac{1}{2} \frac{v^2}{R}\right) \mathbf{1}_r, \end{aligned} \quad (17)$$

где e – заряд электрона.

Электронная орбита будет устойчивой (стационарной) только в том случае, когда результирующая сила, приложенная к электрону, будет равна нулю. Выполнив это условие, получим из выражения (17) дифференциальное уравнение движения электрона по стационарной орбите,

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} - m \left(\frac{c^2}{R} + \frac{1}{2} \frac{v^2}{R}\right) \mathbf{1}_r = 0. \quad (18)$$

Все векторы в формуле (18) имеют одно и то же радиальное направление, поэтому откажемся от векторного обозначения величин.

При равномерном движении электрона по стационарной орбите радиуса R_0 со скоростью v_0 его ускорение будет иметь только нормальную компоненту v_0^2/R_0 . Подставив эту величину в формулу (18), получим весьма важный результат, который состоит в том, что орбитальная скорость электрона на стационарной орбите любого радиуса должна в $\sqrt{2}$ раза превышать скорость света,

$$v_0 = \sqrt{2} c. \quad (19)$$

То обстоятельство, что орбитальная скорость электрона превышает скорость света, не должно восприниматься критически. В рамках излагаемой теории ограничение на скорость тел, имеющееся в электромагнитной теории по причине использования ею преобразований Лоренца, отсутствует. Из зависимости (19) и определения (5) следует, что электрокинетическая энергия поля электрона вычисляется по формуле

$$W_{ek} = mv_0^2/2 = m c^2, \quad (20)$$

где m – масса той области электрического поля, которая заключена в сфере радиуса R_0 с мгновенным центром в точке нахождения электрона.

В теории относительности это выражение трактуют как свидетельство эквивалентности массы и энергии, особо не вникая в его происхождение и физическое содержание. Руководствуясь этой

формулой, Эйнштейн сделал вывод, что масса тела является одной из форм энергии [6]. Тем самым было совершено не совсем корректное расширение понятия «масса поля электрона» на массу тела.

Зависимость (18) при движении по стационарной орбите может быть трансформирована к следующему виду:

$$\frac{1}{2} m \frac{v_0^2}{R_0} - m \frac{c^2}{R_0} = 0. \quad (20)$$

Выразим первое слагаемое через момент импульса электрона $L_0 = mv_0R_0$, тогда получим

$$\frac{1}{2} \frac{L_0^2}{mR_0^3} - m \frac{c^2}{R_0} = 0. \quad (21)$$

Это уравнение отражает баланс сил, действующих на электрон. В нём первое слагаемое соответствует силе отталкивания электрона от ядра атома, второе слагаемое – силе притяжения.

Случайное внешнее импульсное воздействие на электрон может привести к некоторому изменению радиуса стационарной орбиты, например, до величины $R = R_0 + r$. Момент импульса при этом сохраняет своё значение, оставаясь равным моменту импульса L_0 , и это позволяет представить силы отталкивания F_1 и притяжения F_2 как функции расстояния r ,

$$F_1 = \frac{1}{2} \frac{L_0^2}{m(R_0 + r)^3}, \quad (22)$$

$$F_2 = -m \frac{c^2}{(R_0 + r)}. \quad (23)$$

Графики этих функций, построенные при $L_0 = mv_0R_0 = 38 \cdot 10^{-34}$ Дж·с; $R_0 = 10^{-11}$ м; $m = 9,11 \cdot 10^{-31}$ кг приведены на рисунке 3.

Как следует из рисунка 3, случайное уменьшение радиуса орбиты до $R < R_0$, приводит к преобладанию силы отталкивания и, наоборот, при $R > R_0$ сила притяжения становится больше силы отталкивания. Устойчивость такой орбиты несомненна и её удалось установить, не прибегая к постулатам Н. Бора или к каким-либо другим эвристическим предположениям нефизического характера.

Рис. 3

4. Колебания электрона на стационарной орбите

О возникновении излучения при ускоренном движении носителя заряда говорят практически все авторы учебников и монографий. Однако никто из них не описал механизм преобразования, например, равноускоренного поступательного движения носителя заряда в некий волновой процесс, составляющий суть излучения. Излучение энергии возможно только в том случае, когда носитель заряда совершает то или иное, колебательное движение. Это движение приводит к соответствующей деформации той части его электрического поля, которая непосредственно примыкает к поверхности носителя. Деформация выражается в появлении напряжённости электрокинетического и электродинамического полей. Как следствие, в электрическом поле как упругой материальной среде возникают волны, распространяющиеся в сторону убывания плотности поля и характеризующиеся напряжённостью. Эти волны в классической теории называют электромагнитными, хотя магнитные явления просто свидетельствуют о наличии волн электрического поля, но никак не участвуют в их возникновении или существовании. Отсюда следует, что излучение энергии электроном, входящим в состав атома, возможно только в том случае, когда он совершает то или иное

колебательное движение относительно устойчивой орбиты обращения.

Исследуем движение электрона после случайного, радиально направленного импульсного воздействия, в результате которого он оказался вне устойчивой орбиты на некотором расстоянии $R = R_0 + r$ от ядра атома. Его движение в окрестности устойчивой орбиты под действием возвращающей силы $F = F_1 + F_2$ можно описать уравнением (24), соответствующим второму закону Ньютона,

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{1}{2} \frac{L_0^2}{m(R_0 + r)^3} - m \frac{c^2}{(R_0 + r)}. \quad (24)$$

Уравнение может быть решено численным способом, например, в среде Maple программа решения при заданном радиусе R_0 выглядит следующим образом:

```
> restart;
> c := 2.998·108 :
> m := 9.11·10-31 :
> R0 := 130·10-9 :
> L0 := √2·c·m·R0 :
> dec := diff(r(t), t$2) -  $\frac{L_0^2}{2 \cdot m^2 \cdot (R_0 + r(t))^3} + \frac{c^2}{(R_0 + r(t))} = 0$  :
> cond := r(0) = 5·10-12, D(r)(0) = 0 :
> ans := dsolve({dec, cond}, r(t), numeric) :
> with(plots):
> odeplot(ans, [t, r(t)], 0..3·10-15);
```

График полученного решения $r(t)$ приведён на рисунке 4.

Отметим особо то обстоятельство, что частота излучения никак не связана с частотой обращения электрона вокруг ядра атома по стационарной орбите. Излучение полностью определяется колебаниями электрона относительно траектории его орбитального движения, которые происходят в соответствии с уравнением движения (24) под действием возвращающей силы $F = F_1 + F_2$.

Колебания электрона, график которых представлен на рисунке, создают волну деформации поля, которую можно зафиксировать на некотором расстоянии от атома по периодическому изменению напряжённости электрокинетического и электродинамического полей. Перейдём к составлению уравнения этой волны.

Рис. 4

5. Уравнение состояния электрического поля движущегося электрона

Введём цилиндрическую систему координат (r, θ, z) и положим, что носитель с зарядом Q покоится в начале координат. Выделим элементарный фрагмент поля в виде кольца, ось симметрии которого совпадает с осью аппликат системы координат. Положение и размеры кольца показаны на рисунке 5.

Рис. 5

Зная массу (4), определим плотность электрического поля ρ_{es} ,

$$\rho_{es} = \left| \frac{dm}{dV} \right| = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R^4 c^2}. \quad (25)$$

Масса Δm фрагмента поля, образующего кольцо, составит величину

$$\Delta m = \rho_{es} \Delta V = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R^4 c^2} 2\pi r \Delta r \Delta z. \quad (26)$$

Если привести носитель заряда в движение вдоль оси z с ускорением a , то перемещение $u(r, t)$ отдельных областей поля, расположенных на разных расстояниях от носителя заряда, будет различным. Поле подвергнется сдвиговой деформации, что скажется на изменении картины силовых линий. Сечение кольца приобретёт вид, представленный на рисунке 6.

Рис 6

Величину деформации сдвига γ в теории упругости определяют, производной перемещения u по радиусу, $\gamma = \partial u / \partial r$. Под действием деформации в электрическом поле как упругой сплошной среде возникнет возмущение, распространяющееся в сторону убывания плотности поля, в виде сдвиговых (поперечных) волн. Как известно, скорость распространения поперечных волн связана с модулем упругости сдвига G среды, в которой они распространяются, зависимостью $v = \sqrt{G/\rho}$, где ρ - плотность среды, т.е. плотность электрического поля $\rho = \rho_{es}$. Полагая, что скорость распространения возмущений в электрическом поле равна скорости света, $v = c$, воспользуемся этой зависимостью для определения модуля упругости G ,

$$G = c^2 \rho_{es} = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R^4}. \quad (27)$$

На внутренней и внешней поверхностях кольца при сдвиге возникают соответствующие касательные напряжения $\tau(r)$ и $\tau(r + \Delta r)$

$$\tau(r) = G\gamma = G \frac{\partial u(r)}{\partial r}, \quad (28)$$

$$\tau(r + \Delta r) = \tau(r) + \frac{\partial \tau}{\partial r} \Delta r. \quad (29)$$

Умножив напряжения $\tau(r)$ и $\tau(r + \Delta r)$ на площади соответствующих поверхностей, найдём касательные силы $f_1(r)$, $f_2(r + \Delta r)$, действующие на эти поверхности,

$$f_1(r) = \tau(r) 2\pi r \Delta z, \quad (30)$$

$$f_2(r + \Delta r) = \tau(r + \Delta r) 2\pi(r + \Delta r) \Delta z. \quad (31)$$

Равнодействующая этих сил

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \left(\frac{\partial \tau(r)}{\partial r} + \frac{\tau(r)}{r} \right) 2\pi r \Delta r \Delta z \quad (32)$$

является той причиной, по которой кольцо, в соответствии со вторым законом Ньютона, придёт в движение,

$$\Delta f = \Delta m a = \Delta m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

Подставив в эту формулу зависимости, определяющие равнодействующую и массу кольца, найдём

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \left(\frac{\partial G}{G \partial r} + \frac{1}{r} \right) \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (33)$$

или, после выполнения действий, обозначенных в скобках,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{z^2 - 3r^2}{r(r^2 + z^2)} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (34)$$

Преобразуем полученное уравнение так, чтобы оно определяло перемещение $u(r, t)$ конкретных силовых линий поля. Для этого воспользуемся тем, что уравнение силовых линий в статике описывается зависимостью $z = kr$, где k – угловой коэффициент, той или иной силовой линии, тогда, подставив в уравнение z , получим уравнение силовой линии, деформированной движением носителя заряда,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{(kr)^2 - 3r^2}{r(r^2 + (kr)^2)} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (35)$$

6. Электродинамическая напряжённость электрического поля электрона

Найдём перемещение какой-либо одной из силовых линий электростатического поля, расположенной в плоскости ортогональной направлению колебаний носителя. Уравнение этой линии имеет вид $z = 0$, т.е. её угловой коэффициент равен нулю, $k = 0$.

С целью решения уравнения (35) методом разделения переменных представим перемещение $u(r, t)$ произведением двух функций одного аргумента, $u(r, t) = R(r)T(t)$, тогда при отрицательном значении параметра разделения $(-\omega/c)^2$ исходное уравнение (35) в частных производных преобразуется в два обыкновенных дифференциальных уравнения,

$$\frac{d^2 R(r)}{dr^2} - \frac{3}{r} \frac{dR(r)}{dr} + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 R(r) = 0, \quad (36)$$

$$\frac{d^2 T(t)}{dt^2} + c^2 \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 T(t) = 0. \quad (37)$$

Решая эти два уравнения, определим функции $R(r)$ и $T(t)$, после чего образуем их произведение, которое является решением уравнения (35),

$$u(r, t) = Cr^2 \left(J_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos(\omega t) + Y_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin(\omega t) \right), \quad (38)$$

где C – произвольная функция, не зависящая от аргументов r и t ; $J_2(\vartheta)$, $Y_2(\vartheta)$ – бесселевы функции соответственно первого и второго рода, второго порядка.

Найдём такую функцию C , которая выражала бы перемещение $u(r, t)$ при $r = r_0$, и $t = 0$ соответствующее амплитудному отклонению носителя заряда от положения равновесия $u(r_0, 0) = U_m$. Для этого подставим в зависимость (38) значение $r = r_0$ и, $t = 0$ и разрешим полученное уравнение относительно C ,

$$C = \frac{U_m}{r_0^2 J_2 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right)}. \quad (39)$$

Теперь решение уравнения колебаний электрона приобретает окончательный вид,

$$u(r, t) = \frac{U_m}{J_2 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right)} \frac{r^2}{r_0^2} \left(J_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos \omega t + Y_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin \omega t \right). \quad (40)$$

График функции (40), построенный при значениях переменных $U_m = 10^{-10}$ м; $\omega = 628 \cdot 10^6$ с⁻¹; $r_0 = 10^{-2}$ м; $t = 10^{-6}$ с, показан на рисунке 7.

Рис. 7

Приведённый график отражает изменения тех силовых линий, уравнение которых в статике выражается формулой $z = 0$.

Для бесселевых функций существуют асимптотические приближения, которые дают достаточную точность при больших значениях аргумента, $\omega r/c > 10$.

$$J_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi \omega r/c}} \cos\left(\frac{\omega r}{c} + \frac{3}{4}\pi\right), \quad (41)$$

$$Y_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi \omega r/c}} \sin\left(\frac{\omega r}{c} + \frac{3}{4}\pi\right). \quad (42)$$

Воспользовавшись этими приближениями бесселевых функций круговыми, преобразуем уравнение (40) к следующему виду:

$$u(r, t) = \frac{U_m}{J_{-2}\left(\frac{\omega r_0}{c}\right) r_0^2} \sqrt{\frac{2}{\pi \omega r/c}} \cos\left(\frac{\omega r}{c} - \omega t + \frac{3}{4}\pi\right). \quad (43)$$

Естественно, формулу (43) можно использовать только с учётом ограничения $\omega r/c > 10$.

Для перехода к электрическим характеристикам волны излучения найдём величину сдвиговой деформации $\gamma = \partial u / \partial r$ поля,

$$\gamma = \partial u / \partial r = \frac{U_m \omega^2 r^2 \left(J_1 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos \omega t + Y_1 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin \omega t \right)}{c r_0 \left(-J_0 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right) \right) \omega r_0 + 2 c J_1 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right)}. \quad (44)$$

Силовая линия электростатического поля и вектор его напряжённости совпадают по направлению, поэтому всякое отклонение силовой линии от исходного положения является следствием движения поля. Отсюда следует, что электродинамическая напряжённость E_{ed} поля при движении носителя заряда определяется произведением деформации поля γ на его электростатическую напряжённость E_{es} ,

$$E_{ed} = \gamma E_{es} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{U_m \omega^2 r^2 \left(J_1 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos \omega t + Y_1 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin \omega t \right)}{c r_0 \left(-J_0 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right) \right) \omega r_0 + 2 c J_1 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right)}. \quad (45)$$

График изменения электродинамической напряжённости на расстоянии 10 м от носителя заряда при значениях параметров $Q = 1.6 \cdot 10^{-19}$ Кл; $U_m = 5 \cdot 10^{-12}$ м; $\omega = 37.7 \cdot 10^{14} \text{ c}^{-1}$; $r_0 = 10^{-10}$ м; $t = 1$ с, показан на рисунке 8.

Рис.8

Для того, чтобы визуально оценить степень затухания волны по мере удаления её от источника, на рисунке 9 показан характер изменения амплитуды колебаний на расстояниях от 10^4 до 10^7 м. Если предположить, что электрон совершает колебания в составе

атома, который находится в солнечной короне, т.е. на расстоянии $150 \cdot 10^9$ м, то на Земле напряжённость электродинамического поля составит приблизительно 8000 В/м.

Рис. 9

Ещё раз обратим внимание на то, что выражение (45) даёт величину электродинамической напряжённости только в той довольно узкой области поля, которая расположена в плоскости перпендикулярной направлению колебаний носителя заряда. Уравнение силовых линий в этой области в статическом состоянии имеет вид $z = 0$.

Для нахождения электродинамической напряжённости в других точках пространства, занимаемого полем, требуется выполнить корректировку уравнения (35), подставив в него угловой коэффициент соответствующей силовой линии. При силовой линии, расположенной под углом 70° к направлению колебаний носителя, дифференциальное уравнение перемещения (35) преобразуется в уравнение (46),

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{2,532}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} . \quad (46)$$

Решив это уравнение и выполнив преобразования аналогичные предпринятым выше, получим, что электродинамическая составляющая напряжённости поля в этом случае выражается бегущей волной (47),

$$E_{ed} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \times \frac{250 U_m \omega^2 r^{1,766} \left(Y_{0,766} \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin \omega t + J_{0,766} \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos \omega t \right)}{c r_0^{0,766} \left(-250 \omega r_0 J_{-0,234} \left(\frac{\omega r_0}{c} \right) + 383 c J_{0,766} \left(\frac{\omega r_0}{c} \right) \right)}. \quad (47)$$

График изменения электродинамической напряжённости (47) при тех же значениях параметров, что и в предшествующем случае, приведён на рисунке 10.

Рис. 10

Сравнение графиков на рисунках 9 и 10 свидетельствует о том, что электродинамическая напряжённость поля существенно зависит от угла между направлением колебаний носителя и направлением излучения. В данном случае при изменении угла от 90° до 70° напряжённость снизилась на три порядка.

Если исследовать излучение при меньших углах, то, например при 60° бегущая волна вырождается в стоячую. Из этого следует сделать вывод: излучение колеблющегося носителя заряда имеет диаграмму направленности, вытянутую в направлении перпендикулярном направлению колебаний. Качественная картина диаграммы направленности излучения показана на рисунке 11.

Рис. 11

7. Особенности спектра излучения

Из всего сказанного в предшествующих пунктах следует, что на множестве орбит, являющихся окружностями, не существует никаких ограничений или предпочтений на пребывание электрона на той или иной из них. Вопрос о возникновении линейчатого характера спектра излучения по этой причине не находит решения и дело, видимо, не в поведении электрона, а в возможностях обнаружения излучения. Перейдём к анализу этой проблемы.

Пусть имеется два гармонических колебания, отличающихся друг от друга начальными фазами:

$$\psi_1 = A \cos(\omega t + \varphi_1), \quad (48)$$

$$\psi_2 = A \cos(\omega t + \varphi_2). \quad (49)$$

Образуем суперпозицию этих колебаний,

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = A \cos(\omega t + \varphi_1) + A \cos(\omega t + \varphi_2). \quad (50)$$

Введём две новые переменные $\varphi = (1/2)(\varphi_1 + \varphi_2)$, $\varphi_m = (1/2)(\varphi_1 - \varphi_2)$ и выразим зависимость (50) через эти переменные,

$$\psi = A(\cos(\omega t + \varphi + \varphi_m) + \cos(\omega t + \varphi - \varphi_m)). \quad (51)$$

Преобразовав сумму, стоящую в скобке, в произведение, получим

$$\psi = 2A \cos(\varphi_m) (\cos(\omega t + \varphi)). \quad (52)$$

Зависимость (52) показывает, что суперпозиция исходных колебаний является модулированным колебанием, происходящим с той же частотой, но, что важно, с амплитудой, зависящей от полуразности φ_m начальных фаз исходных колебаний.

Вернёмся теперь к планетарной модели атома и представим себе, что на некоторой устойчивой орбите, имеется радиально осциллирующий электрон. В удалённой точке наблюдения N , лежащей в плоскости орбиты, существование такого электрона без

проблем может быть обнаружено по излучению, которое, он генерирует в окрестности точек A или B орбиты (рисунок 12).

В других точках орбиты, например, C или D его излучение, конечно же, не прекратится, но оно не будет направлено в сторону наблюдателя, находящегося в точке N . Наблюдатель в этом случае будет находиться вне пространства, накрываемого диаграммой направленности, и по этой причине он не сможет воспринять излучение, генерируемое колебаниями электрона.

Рис. 12

Добавим на ту же орбиту ещё один электрон, расположив его в диаметрально противоположной точке. Радиальные колебания электронов создают в точке наблюдения волну, являющуюся суперпозицией поперечных волн каждого из электронов. Теперь в точке N , становится доступной для измерения только суперпозиция Ψ (52) колебаний, вызванных двумя электронами.

Это означает, что возможность обнаружения электронов по их излучению ставится в зависимость от разности начальных фаз их колебаний. В том случае, когда $\varphi_m = \varphi_1 - \varphi_2 = (2n - 1)\pi/2$, амплитуда результирующего колебания будет равна нулю и процедура обнаружения электронов по их излучению становится невозможной. Конечно же, это не означает, что исчезла сама орбита вместе с находящимися на ней электронами.

Если же начальные фазы колебаний таковы, что $\varphi_m = \varphi_1 - \varphi_2 = \pi n$, то амплитуда Ψ принимает максимально возможное значение, и это позволяет без труда обнаружить электроны по создаваемому ими излучению. Правда, при этом нельзя определить количество источников излучения, участвующих в создании наблюдаемой поперечной волны.

Теперь, выяснив особенности процедуры обнаружения электронов на той или иной орбите, вернёмся к атому водорода, обладающему одним единственным электроном. Исходя из изложенного, электрон можно будет обнаружить только в том случае, когда в диаметрально противоположных точках орбиты его колебания будут отличаться по фазе на угол равный πn . Другими словами, электрон будет доступен наблюдению только в том случае, когда длина порождаемой им волны λ будет целое число раз укладываться на полуокружность его орбиты,

$$\pi R_0 = n\lambda, \quad (53)$$

где $n = 1, 2, 3,$

При этом спектр излучения для наблюдателя приобретает линейчатый характер,

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{\pi R_0/n}. \quad (54)$$

Если же условие (53) не выполняется, то это никак не скажется на поведении электрона, но обнаружение его излучения в точке N становится невозможным.

Спектральные серии водорода были определены в соответствующих экспериментах и поэтому длины волн, представленные в справочниках, будем считать истинными. Это позволяет определить «квантованные» радиусы R_0 стационарных орбит и «квантованные» значения момента импульса L_0 электрона. В самом деле, из выражения (53) следует,

$$R_0 = n\lambda/\pi, \quad (55)$$

откуда получаем

$$L_0 = mv_0 R_0 = \sqrt{2} m \frac{nc\lambda}{\pi}. \quad (56)$$

Из изложенного следует, что линейчатый характер спектра определяется не существом процессов, происходящих с электроном, а только возможностью обнаружения его излучения.

Квантование радиуса стационарных орбит и момента импульса электрона – суть кажущиеся явления, а не сущностные свойства природы атома. Этот весьма важный вывод противостоит в классической теории положению о существовании разрешённых (видимо Н. Бором) орбит обращения электрона.

Если обнаружение излучения колеблющегося электрона осуществляется из какой-либо точки M , расположенной на перпендикуляре, восстановленном из центра орбиты к её плоскости (рисунки 13), то никаких проблем не возникает. Излучение в виде

поперечных волн будет фиксироваться всегда, вне зависимости от того, в какой точке орбиты находится колеблющийся электрон. Все точки орбиты относительно наблюдателя, располагающегося в точке M , находятся в одинаковых условиях.

Рис. 13

В этом случае по условиям наблюдения никаких ограничений на структуру спектра излучения не накладывается. Кажущееся квантование радиуса стационарных орбит и момента импульса электрона, имевшее место в при наблюдении из точки N , теперь отсутствует.

8. Фотоны. Поляризация излучения

Современная наука рассматривает фотон как фундаментальную элементарную частицу, являющуюся квантом энергии электромагнитного излучения и не обладающую строением и размерами. Представление о том, что излучение осуществляется квантами энергии, было сформировано М. Планком в процессе изучения спектра теплового излучения абсолютно чёрного тела. За прошедшие с тех пор более ста лет фотону приписали множество свойств, тайной осталось только его возникновение. До сих пор нет ответа на весьма простой вопрос: «В силу каких физических обстоятельств электромагнитное излучение в некоторых случаях подвержено квантованию?».

Из изложенного выше механизма генерации излучения электроном, входящим в состав атома, ответ на этот вопрос вытекает самым естественным образом. Возвратимся к анализу рисунка 12. Наблюдатель, находящийся в точке N , сумеет зафиксировать только то излучение, которое электрон генерирует в окрестности точек A или B , поскольку именно в этом случае для него излучение

принимает форму поперечных волн. Однако электрон находится в этих областях орбиты только часть периода обращения, следовательно, наблюдатель будет фиксировать череду коротких импульсов излучения, следующих друг за другом в темпе прохождения электроном названных областей орбиты. Эти импульсы и являются теми «сгустками» излучения, которые были названы фотонами.

Следует отметить, что при наблюдении из точки M (рисунок 13) или при генерации излучения в других условиях, например, при колебаниях электрона, не обращающегося вокруг какого-либо притягивающего центра, никакого квантования энергии не существует, значит, не существует и фотонов как носителей квантов энергии. Представление о фундаментальности фотона как частицы излучения должно быть подвергнуто пересмотру.

Одной из важных характеристик поперечных волн является их поляризация. Эта характеристика отражает поведение вектора напряжённости \mathbf{E} волны электрического поля в плоскости перпендикулярной направлению распространения волны. Различают линейную, круговую и эллиптическую поляризацию. В качестве причин возникновения поляризации чаще всего рассматривают отсутствие симметрии при генерации волн или [анизотропию](#) среды распространения волн. Изложенный материал позволяет уточнить причины, по которым излучение приобретает поляризацию.

Ещё раз изучим рисунок 12. Из рисунка следует, что вектор электродинамической напряжённости наблюдаемой волны всегда должен принадлежать, с одной стороны, плоскости орбиты, с другой – плоскости, перпендикулярной направлению распространения излучения. Эти две плоскости взаимно перпендикулярны, поэтому вектор напряжённости, располагаясь на прямой пересечения плоскостей, всегда будет сохранять своё направление. Это явление было названо линейной поляризацией излучения. Важно отметить, что такой вид поляризации возникает только из-за выбора точки наблюдения, расположенной в плоскости орбиты электрона. При наблюдении из других точек возникает другая картина поляризации.

Предположим, что орбита электрона по отношению к наблюдателю расположена так, как это изображено на рисунке 13. Колебания электрона радиальны, а волны, создающиеся в каждой точке нахождения электрона на орбите, доступны наблюдению. Из рисунка следует, что плоскость колебаний электрона поворачивается вокруг нормали к плоскости орбиты, следуя за движущимся

электроном. Вектор напряжённости электродинамической волны поля, оставаясь в плоскости колебаний, будет испытывать соответствующее вращение без изменения своей абсолютной величины. Такое поведение вектора напряжённости обуславливает круговую поляризацию излучения.

Интересно, что при повороте плоскости орбиты на 180° , т.е. если рассматривать поведение электрона с обратной стороны плоскости его обращения, то направление вращения вектора напряжённости изменится на противоположное. Таким образом, получается правая или левая круговая поляризации.

Если теперь предположить, что орбита электрона расположена так, что наблюдатель не находится в её плоскости, но видит её под любым, не равным $\pi/2$, углом, то не составляет труда удостовериться, излучение в этом случае приобретёт свойства волны поляризованной эллиптическим образом.

Заканчивая этот раздел, отметим ещё раз: как квантование, так и поляризация излучения являются эффектами, обусловленными исключительно особенностями наблюдения, и не отражают физическую суть явлений, происходящих в атоме.

Основные результаты

Физика, как и многие другие науки, использует в своих построениях не только формально-логический подход, но и ряд внелогических интуитивных суждений в виде тех или иных постулатов. Познание нового, как правило, состоит в таком объяснении явлений, которое делает ненужным существование некоторых постулатов. Подтверждением этого тезиса являются основные результаты проведённого исследования:

- получено отсутствовавшее ранее физическое объяснение факта устойчивости атома водорода, сделавшее излишним следование постулатам Н. Бора;
- выявлены необходимые и достаточные условия возникновения излучения движущегося носителя заряда, преодолено мнение о возникновении излучения во всех случаях ускоренного движения носителя заряда;
- составлено и решено уравнение колебаний электрона относительно стационарной орбиты его обращения в составе атома,
- установлена причина квантования излучения и природа возникновения фотонов, существование которых постулировалось;

– описана причина, по которой спектр излучения атома приобретает линейчатый характер,

– выявлена физическая причина изменения напряжённости поля движущегося носителя заряда, которая никак не связана с сокращением линейных размеров пространства, якобы неизбежным в силу действия преобразований Лоренца.

Литература

1. Седов Л. И. Механика сплошной среды. Том 1. — М.: Наука, 1970. — 492 с.

2. Колонутов М. Г. Теория электричества. Преодоление кризиса. Маврикий: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. — 188 с.

3. Беккер Р. Теория электричества. Т.2. 2-е изд. испр. — Ленинград, М.: - 1941

4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 6: Электродинамика: Пер. с англ./ Под ред. Я. А. Смородинского. Изд. 7-е. — М.: УРСС, 2014 — 360 с.

5. Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. — М.: Мир, 1982. — 520 с.

6. Эйнштейн А. О принципе относительности и его следствиях// Теория относительности. Избранные работы.— Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. — С. 83—135.

Серия: ФИЗИКА

Плахута В.В.

Модель атома

Аннотация

Теорию строения атома можно построить на базе законов классической физики, на основе фактов полученных опытным путём. Для этого не надо прибегать к экзотическим постулатам, противоречащим известным законам, и искажающим здравый смысл. В спорных случаях, при отсутствии достоверных опытных данных, обычно высказывается предположение, не противоречащее признанным основным законам в науке. При написании этой статьи автор руководствовался этими правилами. Предлагаемая теория является альтернативой квантовой физике.

Модель атома в современной науке представлена в виде планетарной системы. Такая модель представлялась по аналогии системам в космосе. Впервые такую модель предложил Э. Резерфорд. В дальнейшем планетарную модель атома развивали и совершенствовали различные ученые. Однако до сих пор эта модель имеет множество принципиальных противоречий и недостатков. Она противоречива с точки зрения классической науки. Были попытки предложить другую модель атома, но они совершенно неубедительны, никем не признаны и не обсуждаются.

Многочисленные опыты показывают, что пространство атома почти пустое, а вся масса атома сосредоточена в центре, в ядре атома. Взамен планетарной модели атома, автор предлагает другую, свою модель. Представим электрон в форме тороида, вместо шарика как его обычно представляют. Тогда электроны тороиды в виде колец заполняют весь объём атома. Очевидно, что такие кольца, чтобы заполнить весь объём, будут очень тонкие. Но это нас не должно смущать. Представим, что эти кольца гибкие, и могут принимать разную форму и размеры. Ничего необычного в этом нет. Протон представим в виде шарика или эллипсоида. При сближении протона с электроном, протон окажется внутри тороида. Под действием электростатических сил, тороид в виде кольца сожмётся и охватит протон. Никакой аннигиляции при этом не произойдёт. Каждый

участник сохранит свой заряд. Конструкция, когда протон опоясан электроном в виде кольца, и будет представлять собой нейтрон. На большом расстоянии от нейтрона он будет представляться как нейтральная частица не имеющего заряда, а вблизи он будет проявлять свой положительный или отрицательный заряд, в зависимости от того с какой стороны к нему приближаться. Опыты Хофштадтера показали, что у нейтрона есть зоны с разными зарядами. При движении нейтрона вблизи атомного ядра, он может притягиваться к ядру или отталкиваться от него, в зависимости от того, какой стороной нейтрон находится в данный момент к ядру.

Нейтрон предложенной конструкции, находящийся внутри ядра, будет проявлять свои электростатические свойства, и оказывать цементирующие, укрепляющие прочность ядра, свойства. Электростатические силы на малых расстояниях, в маленьком объеме ядра, будут иметь огромную величину. Внутри ядра действуют, не какие-то придуманные, мифические ядерные силы, а известные электростатические силы.

На рис.1 и в следующих рисунках схем ядер показаны нейтроны и протоны в сечении. Нарисованные синим цветом окружности представляют собой протоны. Красным цветом показаны электроны, которые в виде колец охватывают протоны. На рис.2, при виде сверху, они представлены в виде красных полосок. Таким образом, две окружности слева, совместно с электронами, являются нейтронами. На рис.1 показан электрон, принявший такую форму, как показано, под действием электростатических сил. Та часть кольца электрона, что находится между двумя протонами, примет вид прямой линии. Часть электрона, имеющая отрицательный заряд, чтобы находится на одинаковом расстоянии от центров протонов, имеющих положительный заряд, будет иметь вид в виде прямой линии, как это показано на рис.1. Это возможно при условии, как говорилось выше, что электрон в виде кольца может изменять свой размер и форму. На рис.2 показаны протоны, находящиеся на большом расстоянии от нейтронов $L \gg R$. В этом случае, заряд протона и заряд электрона будет действовать как заряды, находящиеся в центре протона. И независимо от того какой стороной повернут нейтрон к протону, он будет проявлять себя как нейтральная частица.

Как показано на рис.1 между двумя протонами находится электрон, часть кольца которого представлена как прямая линия. Предполагая, что заряд электрона равномерно распределён по всему кольцу, то в той части кольца, что имеет вид прямой линии, величина

заряда будет равна примерно половине заряда электрона ($e/2$). Как показывают опыты, заряд протона равномерно распределён по всему его объёму. В этом случае, при расчётах величин взаимодействия между протонами и электроном, можно поступать, как если бы заряды протонов находились в центрах протонов. Тогда протоны, с одинаковыми положительными зарядами, будут отталкиваться друг от друга в ядре дейтрона. И вместе с тем, оба протона будут притягиваться к прямолинейной ветви части кольца, имеющий отрицательный заряд. Вычислим силу притяжения протона к нейтрону, при их соприкосновении (в дейтроне), по закону Кулона. В соответствии с рис.1 величина силы отталкивания протонов будет равна:

$$F_1 = k e^2 / 4R^2,$$

где k – коэффициент пропорциональности в выражении закона Кулона в системе СИ, e – элементарный заряд, R – радиус протона. Величина силы притяжения протона к прямолинейной ветви части электрона будет равна:

$$F_2 = k e^2 / 2R^2.$$

Величиной силы притяжения протона к криволинейной ветви части кольца можно пренебречь, как более удалённой от протона, с целью упрощения расчёта, так как наш расчёт приближенный. Тогда сила притяжения протона к нейтрону, при их соприкосновении (в дейтроне), будет равна:

$$F = F_2 - F_1 = k e^2 / 4R^2.$$

Подставив известные значения величин в системе СИ, получим:

$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^2 / 4 \cdot (1,4 \cdot 10^{-15})^2 = 29,2 \approx 30 \text{ Н}.$$

Таким образом, сила притяжения между протоном и нейтроном при их соприкосновении равна примерно 30 ньютонам. Так как размеры этих частиц весьма малые, то это огромная величина. Определим приблизительно величину давления на единицу площади протона при соприкосновении его с нейтроном (в дейтроне).

$$F / S = F / \pi R^2 = 30 / 3,14 \cdot (1,4 \cdot 10^{-15})^2 \approx 5 \cdot 10^{30} \text{ Н / м}^2.$$

При удалении нейтрона от протона сила притяжения резко уменьшается. В пределах атома, в соответствии выше приведённой формулой, она уменьшится на 5 порядков. А фактически она уменьшится значительно больше, потому что форма электрона будет меняться.

Определим потенциальную энергию U системы соединения протона с нейтроном (дейтрона). Потенциальная энергия системы неподвижных зарядов, создающих электростатическое поле, равна энергии взаимодействия этих зарядов.

В нашем случае потенциальная энергия будет равна работе по отрыву протона от нейтрона. Элементарная работа δU совершаемая силой \mathbf{F} , действующей на точечный электрический заряд e , находящийся в электростатическом поле, равна:

$$\delta U = \mathbf{F} d\mathbf{l},$$

где $d\mathbf{l}$ – элементарное перемещение заряда. Полную работу U , при перемещении протона с зарядом e из точки \mathbf{R} в бесконечность, найдем, проинтегрировав это выражение.

$$U = \int_{\mathbf{R}}^{\infty} \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_{\mathbf{R}}^{\infty} k e^2 dR / 4R^2 = ke^2 / 4R$$

Подставив численные значения величин в системе СИ, получим:

$$U = 9 \cdot 10^9 (1,6 \cdot 10^{-19})^2 / 4 \cdot 1,4 \cdot 10^{-15} \approx 4,1 \cdot 10^{-14} \text{ Дж} \approx 25 \text{ МэВ}$$

Энергия связи ядра дейтрона, рассчитанная по дефекту массы, равна 2,23 МэВ. Это почти в 12 раз меньше вычисленного нами значения. Ошибка в пределах одного порядка. Мы не учли, что зависимость силы взаимодействия зарядов не квадратичная от расстояния, а имеет более высокую степень. Не учтено, что фактически сила проявляет себя только на малых расстояниях, а также что при отрыве протона от нейтрона, сила притяжения кольца к протону уменьшается. В результате, кольцо сильнее стягивается к нейтрону в процессе отрыва протона, что также уменьшает силу притяжения протона. Учитывая, что проведённый нами расчёт приблизительный, совпадение свидетельствует, что мы на правильном пути.

Изображая частицы: протоны, нейтроны и электроны, как это показано на рис.1, можно построить **схемы атомных ядер (САЯ)** для элементов всей таблицы периодической системы Менделеева. САЯ изотопов водорода показаны: дейтерия на рис. 1.1; трития на рис. 1.2 и изотопа ${}^1_1\text{H}^7$ на рис. 1.3. САЯ изотопа водорода ${}^1_1\text{H}^7$, с известным максимальным числом нейтронов, на рис.1.4. Следующий элемент таблицы Менделеева это - гелий. У гелия имеется два стабильных изотопа ${}^2_2\text{He}^3$ и ${}^2_2\text{He}^4$, САЯ для них показаны на рис. 2.1 и рис. 2.2. Известен изотоп гелия ${}^2_2\text{He}^{10}$ с максимальным числом нейтронов равных 8. На рис. 2.3 изображение его САЯ. Литий будет следующим элементом таблицы Менделеева. Литий имеет 2 стабильных изотопа ${}^3_3\text{Li}^6$ и ${}^3_3\text{Li}^7$. Их САЯ показаны на рис. 3.1 и рис. 3.2. На рис. 3.3 показана САЯ изотопа лития ${}^3_3\text{Li}^{13}$, в котором максимально возможное количество нейтронов равно 10. Минимальное количество нейтронов равно 1, которое может иметь ядро изотопа лития, его САЯ показано на рис. 3.4. Следующий по порядку в таблице Менделеева элемент - это бериллий. На рис. 4.1 САЯ единственного стабильного изотопа бериллия ${}^4_4\text{Be}^9$. САЯ изотопа бериллия ${}^4_4\text{Be}^5$, в котором один нейтрон рис. 4.2. Максимальное

количество нейтронов в ядре бериллия может быть равно 12. Рис. 4.3 его САЯ. Следующий элемент - это бор. Он имеет два стабильных изотопа ${}^5\text{B}^{10}$ и ${}^5\text{B}^{11}$. Их САЯ показаны на рис. 5.1 и рис. 5.2. САЯ бора с минимальным количеством нейтронов, равных 2, показана на рис. 5.3. САЯ бора с максимальным количеством нейтронов, равных 16 показана на рис. 5.5. Ядро имеет вытянутую форму. На рис. 5.4 сделана попытка более компактно расположить нуклиды в ядре атома изотопа бора с известным максимальным числом количества нейтронов. Удалось разместить только 15 нейтронов. Для шестнадцатого нейтрона места не находится. Из этого следует что ядро, возможно, имеет вытянутую форму, как показано на рис. 5.5. Стабильные изотопы бора, очевидно, имеют также удлинённую форму, смотри рис. 5.1 и рис. 5.2. Возможно, этим объясняется способность бора в большей степени к захвату нейтронов. Следующий элемент в таблице, это углерод. Он имеет два стабильных изотопа ${}^6\text{C}^{12}$ и ${}^6\text{C}^{13}$. На рис. 6.1 и рис. 6.2 показаны их САЯ. На рис. 6.3 САЯ изотопа углерода ${}^6\text{C}^{22}$ с известным максимальным числом нейтронов. САЯ изотопа углерода ${}^6\text{C}^8$, с минимальным числом нейтронов, это рис. 6.4. Следующий элемент таблицы - это азот. Азот имеет два стабильных изотопа ${}^7\text{N}^{14}$ и ${}^7\text{N}^{15}$. Их САЯ показаны на рис. 7.1 и рис. 7.2. САЯ изотопа азота, с минимальным числом нейтронов ${}^7\text{N}^{10}$, это рис. 7.3. Максимальное количество нейтронов равное 18 может быть у изотопа азота ${}^7\text{N}^{25}$. Его САЯ показана на рис. 7.4. За азотом в таблице следует кислород. У него имеются три стабильных изотопа ${}^8\text{O}^{16}$, ${}^8\text{O}^{17}$ и ${}^8\text{O}^{18}$. На рис. 8.1, рис. 8.2 и рис. 8.3 изображены их САЯ. САЯ кислорода ${}^8\text{O}^{11}$, с минимальным количеством нейтронов, изображена на рис. 8.4. На рис. 8.5 САЯ кислорода ${}^8\text{O}^{28}$ с известным максимальным количеством нейтронов равным 20. За кислородом в таблице расположен фтор. Единственным стабильным изотопом фтора является ${}^9\text{F}^{19}$. САЯ этого изотопа показана на рис. 9.1. Минимальное количество нейтронов имеется в изотопе фтора ${}^9\text{F}^{13}$. Его САЯ на рис. 9.2. Изотоп фтора с максимальным количеством нейтронов это ${}^9\text{F}^{31}$. Его САЯ на рис. 9.3. Завершает второй период таблицы инертный газ неон. Существует три стабильных изотопа неона ${}_{10}\text{Ne}^{20}$, ${}_{10}\text{Ne}^{21}$ и ${}_{10}\text{Ne}^{22}$. Их САЯ показаны на рис. 10.1, рис. 10.2 и рис. 10.3. САЯ изотопа неона с минимальным числом нейтронов ${}_{10}\text{Ne}^{16}$ изображена на рис. 10.4. При известном максимальном количестве нейтронов в ядре атома ${}_{10}\text{Ne}^{34}$, его САЯ будет иметь вид, как показано на рис. 10.5.

При просмотре САЯ всех изотопов элементов первого и второго периода таблицы Менделеева, видны следующие закономерности.

1. Протоны находятся друг от друга на расстоянии и не соприкасаются.
2. Нейтроны находятся между протонами и разъединяют их.
3. Количество нейтронов, соприкасающихся с одним протоном, для всех изотопов не превышает 5. Исключение изотоп ${}^7_1\text{H}$, где нейтронов 6.
4. Количество нейтронов, соприкасающихся с одним протоном, в ядрах атомов стабильных изотопов равно 3 или 4.
5. Количество протонов, соприкасающихся с одним нейтроном, не превышает 4 для всех изотопов.
6. Нуклоны в ядрах расположены компактно.
7. В ядре имеются протоны, нейтроны и электроны. Они не рождаются при распаде ядра, они там уже имеются.
8. Некоторые части ядер, некоторых элементов, можно рассматривать как ядра гелия.
9. Для первого и второго периода таблицы Менделеева стабильны ядра с примерно одинаковым числом протонов и нейтронов. Отличия количества нейтронов могут быть в пределах «+1; +2»
10. Наименьшее количество нейтронов в ядре изотопа определяется возможностью их размещения, при условии исключения соприкосновения протонов между собой.
11. Наибольшее количество нейтронов в ядре изотопа определяется возможностью их размещения, при условии, что количество нейтронов, соприкасающихся с одним протоном, не превышает 5.
12. Для первого и второго периода таблицы значения энергии связи ядер, приходящейся на одну ядерную частицу (нуклон), растет с увеличением числа частиц в ядре, и мало зависит от их сорта. Это можно объяснить в предположении, что с увеличением нуклонов, увеличиваются ядерные силы, сжимающие ядро. Под действием этих сил, нуклоны деформируются. Из шарообразной формы они приобретают форму эллипсоида. Расстояния между нуклонами уменьшаются.
13. Ядерные силы в атоме гелия аномально (скачкообразно) увеличиваются по сравнению с соседними элементами. Из схемы ядра гелия видно, что ядерные силы у него направлены так, что они уменьшают расстояние между нейтронами, и увеличивают расстояние между протонами, увеличивая прочность ядра. Поэтому ядро гелия, в некоторых случаях,

становится осколком при разрушении ядра некоторых элементов.

Все приведённые выше схемы рассматривались, когда все нуклоны находятся в сечении одной плоскости (вид сверху). Рассмотрим изотопы с другой стороны (вид сбоку), и изобразим эскиз схемы атома (ЭСА). На рис. 1.5 показан ЭСА водорода. Красным цветом изображен электрон в виде кольца, внутри которого находится ядро, протон (изображен, синим цветом). Плоскость электрона как кольца находится под прямым углом к плоскости чертежа. Поэтому электрон показан как прямая линия. Размер электрона превышает размер ядра на много порядков, поэтому его края показаны линиями обрыва. Электрон атома водорода активно спаривается с другим электроном другого атома водорода, у которого электрон имеет противоположный спин. В результате образуется молекула H_2 . В природных условиях, поэтому водород находится в молекулярном состоянии. В атомарном состоянии водород очень активен. На рис. 2.4 показан ЭСА гелия. Красным и желтым цветом показаны два спаренных электрона. Внутри электрона в виде тора находится ядро, изображённое синим цветом. У атома гелия нет валентных электронов, находящихся с внешней стороны ядра. Два спаренных электрона, с противоположными спинами, охватывают ядро. Трудно оторвать такой электрон от ядра, требуется большая энергия. Поэтому гелий называют инертным газом. На рис. 3.5 показан ЭСА лития. Литий, так же, как и гелий, имеет 2 спаренных электрона. Аналогично, как и у гелия, внутри электронов в виде колец находится ядро. С внешней стороны ядра у него находится третий электрон. Этот электрон является валентным. Он может быть сравнительно легко оторван от ядра. Два других электрона, как и у гелия, удалить очень трудно. На это требуется затратить значительную энергию. Внешний валентный электрон может спариваться с другим электроном, имеющим противоположный спин, многих химических элементов, образуя химические соединения. Поэтому литий очень активный элемент, легко вступает в химическую связь. Он проявляет валентность +1, -1. На рис. 4.4 показан ЭСА бериллия. Аналогично, у бериллия, так же, как и у гелия и лития, два спаренных электрона, внутри которых ядро. С внешней стороны ядра находятся два спаренных валентных электрона. Один из этих электронов, или оба, могут быть оторваны. Эти электроны могут спариваться с другими электронами некоторых элементов, образуя химические соединения. Поскольку электроны у бериллия спарены, для их отрыва требуется больше энергии. Поэтому бериллий более активен при повышении

температуры и давления. Бериллий проявляет валентность: +1; +2; -1 и -2. ЭСА бора на рис. 5.6 показан. У бора 2 спаренные электроны показанные красным и жёлтым цветом, внутри которых, находится ядро, показанное синим цветом. К ядру присоединяются, с внешней стороны, три валентных электрона. Два валентных электрона спарены. Вследствие наличия одного не спаренного электрона, атомы бора легко соединяются друг с другом. В таком виде атомы бора становятся малоактивны. При повышенной температуре и давлении электроны атома бора могут спариваться с другими электронами некоторых элементов, образуя химические соединения. Бор проявляет валентность: +1; +2; +3; -1; -2; -3. На рис. 6.5 показан ЭСА углерода. У него, как и у предыдущих атомов, описанных выше, два спаренных электрона, внутри которых ядро. С внешней стороны ядра электростатические силы удерживают две пары, спаренные электрона. Поскольку у углерода все электроны спарены, он становится активным только при повышенной температуре и давлении. Углерод проявляет валентность: +1; +2; +3; +4; -1; -2; -3; -4. ЭСА азота на рис. 7.5 показан. У него два спаренных электрона, внутри которых ядро. С внешней стороны ядра находятся 5 электронов. Из них две пары, спаренные электрона, и один не спаренный электрон. Вследствие наличия одного не спаренного электрона, атомы азота соединяются в пары, образуя молекулу N_2 с тройной связью. Поэтому природный азот малоактивный. Азот проявляет валентность: +5; +4; +3; +2; +1; -1; -2; -3. Следующим элементом в таблице является кислород. Его ЭСА показан на рис. 8.6. У кислорода уже три пары спаренных электронов, внутри которых ядро. Увеличение количества колец электронов вокруг ядра у кислорода, по сравнению с предыдущими элементами, связано с повышением величины заряда ядра. С внешней стороны ядра находятся два не спаренных валентных электрона. Электроны находятся по разные стороны ядра, поэтому они не спарены. Наличие двух не спаренных электронов делает кислород очень активным окислителем. В природной среде атомы кислорода соединяются в пары, образуя молекулу O_2 . Можно предположить, что в этой молекуле кислорода остаются два не спаренных электрона. В результате чего кислород остаётся очень активным. Кислород проявляет валентность +1; +2; -1; -2. На рис. 9.4 показан ЭСА фтора. У фтора уже четыре пары, спаренные электрона, внутри которых ядро. С внешней стороны ядра находится один валентный электрон. Этот электрон активно спаривается с другим электроном, имеющим противоположный спин, атомов многих химических элементов.

Поэтому фтор очень активен. Фтор проявляет валентность -1. Завершается второй период системы благородным газом неоном. Его ЭСА показан на рис. 10.6. У атома неона пять пар спаренных электронов в виде колец. Внутри колец находится ядро. У неона нет валентных электронов. Поэтому его называют инертным газом.

В предлагаемой модели атомов элементов, валентные электроны находятся с внешней стороны ядра атома. Остальные электроны в виде тороидов охватывают ядро, так что ядро находится внутри колец. В химических реакциях участвуют в большинстве случаев только валентные электроны. Очень важной характеристикой атомов является энергия ионизации. Энергия ионизации равна энергии по удалению электрона из атома. Для некоторых элементов в таблице 1 приведены значения энергий ионизации некоторых атомов. Энергия ионизации валентных электронов показана красным цветом. Значения энергий ионизаций для электронов, охватывающих ядро, показаны черным цветом. Для удаления валентных электронов требуется меньше энергии, чем для удаления электронов, охватывающих ядро. Это показывают опытные данные. Если удалить все валентные электроны из атома, то для удаления следующего электрона, охватывающего ядро, энергия ионизации возрастает значительным скачком. Величины этих скачков для некоторых элементов приведены в таблице 2. Такой факт подтверждает правильность выбранной схемы ядра и модели атома.

В статье рассмотрены схемы изотопов атомов первого и второго периода таблицы Менделеева. Предполагается, что все нуклоны в атомах этих периодов находятся в одной плоскости, как это показано на рисунках. Нуклоны в атомах каждого следующего периода находятся в следующих плоскостях один над другим, как бы на разных этажах, или можно сказать в следующих ячейках или кластерах. Последний атом предыдущего периода для последующих атомов следующего периода служит как бы основанием или подложкой. Для элементов третьего периода таким основанием или подложкой является атом инертного неона ${}_{10}\text{Ne}^{20}$, у которого энергия связи на нуклон максимальна для элементов первого и второго периода таблицы Менделеева. Что свидетельствует о наиболее прочном ядре и основании.

На рисунках схем ядер атомов третьего периода изображается схема ядра атома неона, как это изображалось и раньше, а поверх него, рисуется схема расположения остальных нуклонов изображаемого ядра атома. Эти нуклоны изображены окружностями с заливкой. Окружность с голубой заливкой изображает протон. А

окружность с розовой заливкой изображает нейтрон. Такой способ изображения схемы ядра атома позволяет нам видеть ядро атома как бы сверху прозрачными. Где видно основание или подложка, и над ней верх или этаж, второй ячейки ядра атома. Нуклоны второго кластера ядра атома располагаются так, что протоны находятся над нейтронами, а нейтроны над протонами. Силы взаимного притяжения скрепляют их.

На рис. 11.1 показана САЯ первого элемента, третьего периода таблицы Менделеева, натрия ${}_{11}\text{Na}^{23}$. В основании показаны нуклоны ядра неона в количестве 20 единиц, а оставшиеся три нуклона находятся над ними, в виде ядра элемента ${}_{1}\text{H}^3$. Десять электронов этого элемента в виде колец будут охватывать ядро, как это и у неона. Одиннадцатый электрон удерживает протон второй части ядра, как это показано на рис. 11.4. Этот электрон является валентным. Таким образом, валентность натрия -1; +1, аналогично, как и у лития. На рис. 11.1 показан красным цветом в скобках символ лития (**Li**), химические свойства которого подобны натрию.

На рис. 12.1 изображена САЯ второго элемента, третьего периода таблицы, магния ${}_{12}\text{Mg}^{24}$. В основании САЯ неона ${}_{10}\text{Ne}^{20}$ показана. Оставшиеся четыре нуклона, в виде ядра ${}_{2}\text{He}^4$ находятся во второй ячейке ядра. Эта часть ядра удерживает два валентных электрона. Десять электронов охватывают ядро, как это показано на рис. 12.4, не участвуют в химических связях. Поэтому химические свойства магния подобны бериллию. Это показано на рис. 12.1 символом (**Be**). Валентность магния +2.

Рис. 13.1 это САЯ алюминия ${}_{13}\text{Al}^{27}$, где в подложке показана САЯ ${}_{10}\text{Ne}^{20}$. Оставшиеся семь нуклонов в виде ядра ${}_{3}\text{Li}^7$ находятся во второй части ядра. Этот кластер ядра удерживает три валентных электрона. Как показано на рис. 13.4 десять электронов, охватывают ядро, не участвуют в химических связях. Химические свойства алюминия подобны бору. Алюминий проявляет валентность +3.

Рис. 14.1 это САЯ кремния ${}_{14}\text{Si}^{28}$. Как и раньше в основании изображена САЯ неона. Над ней находится восемь нуклонов в виде ядра ${}_{4}\text{Be}^8$. Четыре валентных электрона определяют химические свойства кремния подобным углероду. Валентность кремния: -4; +2; +4. Рис. 14.4 это ЭСА кремния, вид сбоку.

Рис. 15.1 это САЯ фосфора ${}_{15}\text{P}^{31}$. В основании показана САЯ неона. Оставшиеся одиннадцать нуклонов в виде ядра бора ${}_{5}\text{B}^{11}$ находятся во второй ячейке ядра. Пять валентных электрона определяют химические свойства фосфора подобным азоту. Фосфор

проявляет валентность: -3; +1; +3; +5. Рис. 15.4 ЭСА фосфора, показан сбоку.

Рис.16.1 это САЯ серы $_{16}\text{S}^{32}$. В основании изображена САЯ неона. Во втором ряду нуклоны в виде ядра $_{6}\text{C}^{12}$. Шесть валентных электронов определяют химические свойства серы. Она только частично подобна кислороду. Сера проявляет валентность: -2; +2; +4; +6. ЭСА серы это рис. 16.4.

Рис. 17.1 – САЯ хлора $_{17}\text{Cl}^{35}$. В основании САЯ неона. Во второй ячейке ядра нуклоны в виде ядра $_{7}\text{N}^{15}$ показаны. Семь валентных электронов определяют химические свойства хлора подобным фтору. Валентность хлора: -1; +1; +2; +3; +4; +5; +6. На рис. 17.4 ЭСА атома хлора.

Рис.18.1 это САЯ атома аргона $_{18}\text{Ar}^{40}$. В первой части имеем САЯ неона. Во второй части ядра атома будет САЯ кислорода $_{8}\text{O}^{20}$. Все 18 электронов охватывают ядро. Валентные электроны отсутствуют. Аргон инертный подобно неону. На рис. 18.4 показан ЭСА аргона. Рассмотрены стабильные изотопы элементов третьего периода таблицы Менделеева.

Для уяснения закономерностей строения ядер атомов, рассмотрим схемы ядер их нестабильных изотопов, имеющих максимальное и минимальное количество нейтронов. На рис. 11.2 САЯ нестабильного атома натрия имеющего известное максимальное количество нейтронов равное 28. Естественно предположить, что в основании находится САЯ неона, имеющего максимально возможное количество нейтронов равное 24. Во второй части ядра атома натрия будет САЯ изотопа $_{1}\text{H}^5$, имеющего один протон. Он будет притягивать один валентный электрон. Поэтому такой атом будет иметь химические свойства аналогично литию.

На рисунках: «рис. 12.2; рис. 13.2; рис. 14.2; рис. 15.2; рис. 16.2; рис. 17.2; рис. 18.2» показаны САЯ изотопов соответственно: « $_{12}\text{Mg}^{40}$; $_{13}\text{Al}^{43}$; $_{14}\text{Si}^{44}$; $_{15}\text{P}^{47}$; $_{16}\text{S}^{49}$; $_{17}\text{Cl}^{52}$; $_{18}\text{Ar}^{54}$ », имеющие максимально известное количество нейтронов. В основании или подложке этих схем находится САЯ неона $_{10}\text{Ne}^{34}$ имеющего максимальное количество нейтронов. Во второй части этих ядер находятся оставшиеся нуклоны. Они будут иметь вид ядер следующих элементов: « $_{2}\text{He}^6$; $_{3}\text{Li}^9$; $_{4}\text{Be}^{10}$; $_{5}\text{B}^{13}$; $_{6}\text{C}^{15}$; $_{7}\text{N}^{18}$; $_{8}\text{O}^{20}$ ». Количество протонов в этих частях ядер будет определять и количество валентных электронов в них. Поэтому химические свойства этих элементов будут аналогичны свойствам следующих элементов соответственно: «бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон». Все остальные электроны, кроме валентных, будут опоясывать

ядра соответствующих элементов и в химических связях не участвуют.

Схемы ядер атомов нестабильных изотопов, элементов третьего периода таблицы Менделеева имеющие минимальное количество нейтронов, показаны на рисунках соответственно: «рис. 11.3; рис. 12.3; рис.13.3; рис. 14.3; рис. 15.3; рис 16.3; рис.17.3; 18.3». Естественно предположить, что в основании или подложке находится СЯЯ неона, имеющего известное минимальное количество нейтронов равно 5. Во второй части этих ядер находятся оставшиеся нуклоны. Они будут иметь вид СЯЯ следующих элементов: « ${}_1\text{H}^2$; ${}_2\text{He}^3$; ${}_3\text{Li}^5$; ${}_4\text{Be}^6$; ${}_5\text{B}^9$; ${}_6\text{C}^{10}$; ${}_7\text{N}^{10}$; ${}_8\text{O}^{11}$ ». Количество валентных электронов в этих ядрах определяется количеством протонов в них. Поэтому химические свойства этих элементов будут аналогичны свойствам следующих элементов соответственно: «литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор и неон», расположенных в соответствующих рядах таблицы Менделеева.

Схемы ядер и атомов следующих элементов таблицы Менделеева будут рассмотрены в следующих статьях.

Ионизация

Таблица 1. Энергия ионизации атомов некоторых элементов.

Атом	I, эВ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	H	13,6							
2	He	24,6	54,4						
3	Li	5,39	75,6	122,4					
4	Be	9,32	18,2	158,3	217,7				
5	B	8,30	25,1	37,9	259,3	340,1			
6	C	11,3	24,4	47,9	64,5	392,0	489,8		
7	N	14,5	29,6	47,5	77,4	97,9	551,9	666,8	
8	O	13,6	35,1	54,9	77,4	113,9	138,1	739,1	871,1
9	F	17,4	35,0	62,7	87,2	114,2	157,1	185,1	953,6
10	Ne	21,6	41,1	63,0	97,0	126,3	157,9	207,2	239,1
11	Na	5,14	47,3	71,6	98,9	138,6	172,4	208,4	264,2
12	Mg	7,64	15,0	80,1	109,3	141,2	186,8	225,3	265,8
13	Al	5,98	18,8	28,4	120,0	153,8	190,4	241,8	285,1
14	Si	8,15	16,3	33,5	45,13	166,7	205,1	246,4	304,0
15	P	10,5	19,7	30,2	51,4	65,0	220,4	263,3	309,3
16	S	10,4	23,4	35,0	47,3	72,5	88,0	281,0	328,4
17	Cl	13,0	23,8	39,9	53,5	67,8	96,6	114,2	348,5
18	Ar	15,8	27,6	40,9	59,8	75,0	91,0	123,9	143,4
19	K	4,34	31,8	46,0	60,9	82,6	99,4	117,5	154,3
20	Ca	6,11	11,9	51,2	67,0	84,4	108,7	127,4	143,3
21	Sk	6,56	12,8	24,8	73,5	91,8	111	138	158
22	Ti	6,83	13,6	27,5	43,3	99,8	119	141	170
23	V	6,74	14,7	29,3	48,0	65,3	129	151	174
24	Cr	6,76	16,5	31,0	49,2	69,5	90,6	160	185
25	Mn	7,43	15,6	33,7	51,2	72,4	95,0	119	195
26	Fe	7,90	16,2	30,6	54,8	75,0	99,0	125	151
27	Co	7,86	17,1	33,5	51,3	78,5	102	129	163
28	Ni	7,63	18,2	35,3	54,9	76,0	108	133	168
29	Cu	7,72	20,3	36,8	57,4	80,0	103	138	182
30	Zn	9,39	18,0	39,7	59,6	83,0	103	134	174

Таблица 2

Li	Be	B	C	N	O	F	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	K	Ca
14	8,7	6,9	6,1	5,6	1,6	2,0	9,2	5,3	4,2	3,7	3,4	3,2	3,0	7,3	4,3

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 1.1 ${}_1\text{H}^2$

Рис. 1.2 ${}_1\text{H}^3$

Рис. 1.3 ${}_1\text{H}^4$

Рис. 1.4 ${}_1\text{H}^7$

Рис. 2.1 ${}_2\text{He}^3$

Рис. 2.2 ${}_2\text{He}^4$

Рис. 2.3 ${}_2\text{He}^{10}$

Рис. 3.1 ${}_3\text{Li}^6$

Рис. 3.2 ${}_3\text{Li}^7$

Рис. 3.3 ${}_3\text{Li}^{13}$

Рис. 3.4 ${}_3\text{Li}^4$

Рис. 4.1 ${}_4\text{Be}^9$

Рис. 4.2 ${}_4\text{Be}^5$

Рис. 4.3 ${}_4\text{Be}^{16}$

Рис. 5.1 ${}_5\text{B}^{10}$

Рис. 5.2 ${}_5\text{B}^{11}$

Рис. 5.3 ${}_5\text{B}^7$

Рис. 5.4 ${}_5\text{B}^{20}$

Рис. 5.5 ${}_5\text{B}^{21}$

Рис. 6.1 ${}_6\text{C}^{12}$

Рис. 6.2 ${}_6\text{C}^{13}$

Рис. 6.3 ${}_6\text{C}^{22}$

Рис. 6.4 ${}_6\text{C}^8$

Рис. 7.1 ${}_7\text{N}^{14}$

Рис. 7.2 ${}^7\text{N}^{15}$

Рис. 7.3 ${}^7\text{N}^{10}$

Рис. 7.4 ${}^7\text{N}^{25}$

Рис. 8.1 ${}^8\text{O}^{16}$

Рис. 8.2 ${}^8\text{O}^{17}$

Рис. 8.3 ${}^8\text{O}^{18}$

Рис. 8.4 ${}^8\text{O}^{28}$

Рис. 8.5 ${}^8\text{O}^{11}$

Рис. 9.1 ${}^9\text{F}^{19}$

Рис. 9.2 ${}^9\text{F}^{13}$

Рис. 9.3 ${}^9\text{F}^{31}$

Рис. 10.1 ${}^{10}\text{Ne}^{20}$

Рис. 10.2 ${}^{10}\text{Ne}^{21}$

Рис. 10.3 ${}^{10}\text{Ne}^{22}$

Рис. 10.4 ${}^{10}\text{Ne}^{16}$

Рис. 10.5 ${}^{10}\text{Ne}^{34}$

Рис. 1.5 ${}^1\text{H}^1$

Рис. 2.4 ${}^2\text{He}^4$

Рис. 3.5 ${}^3\text{Li}^7$

Рис. 4.4 ${}^4\text{Be}^9$

Рис. 5.6 ${}_5\text{B}^{11}$

Рис. 6.5 ${}_6\text{C}^{12}$

Рис. 7.5 ${}_7\text{N}^{14}$

Рис. 8.6 ${}_8\text{O}^{16}$

Рис. 9.4 ${}_9\text{F}^{19}$

Рис. 10.6 ${}_{10}\text{Ne}^{20}$

$${}_{11}\text{Na}^{23} = {}_{10}\text{Ne}^{20} + {}_1\text{H}^3 \text{ (Li)}$$

Рис. 11.1

$${}_{12}\text{Mg}^{24} = {}_{10}\text{Ne}^{20} + 2\text{He}^4 \text{ (Be)}$$

Рис. 12.1

$${}_{13}\text{Al}^{27} = {}_{10}\text{Ne}^{20} + 3\text{Li}^7 \text{ (B)}$$

Рис. 13.1

$${}_{14}\text{Si}^{28} = {}_{10}\text{Ne}^{20} + 4\text{He}^8 \text{ (C)}$$

Рис. 14.1

Рис. 15.1

Рис. 16.1

Рис. 17.1

Рис. 18.1

Рис. 11.2

Рис. 12.2

Рис. 13.2

Рис. 14.2

Рис. 15.2

Рис. 16.2

Рис. 17.2

Рис. 18.2

Рис. 11.3

Рис. 12.3

Рис. 13.3

Рис. 14.3

Рис. 15.3

Рис. 16.3

Рис. 17.3

Рис. 18.3

Рис. 11.4

Рис. 12.4

Рис. 13.4

Рис. 14.4

Рис. 15.4

Рис. 16.4

<p>${}_{17}\text{Cl}^{35}$</p>	<p>${}_{18}\text{Ar}^{40}$</p>
<p>Рис. 17.4</p>	<p>Рис. 18.4</p>

Литература

1. Кадменский С.Г., Фурман В.И. Альфа-распад и родственные ядерные реакции. М.: Энергоатомиздат, 1985. 221с.
2. Грызинский М. Об атоме точно: Семь лекций по атомной физике. / Ред. М. М. Лаврентьев. — Новосибирск, 2004; М.: Editotial URSS, 2005. - 94 с. - Сер. “Библиотека конференции”; Вып. 1.
3. Окунев В. С. Кластерная радиоактивность: факты, закономерности, прогнозы; под ред. А. Н. Морозова. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. – 240 [1] с.: ил. ISBN 978-5-7038-5223-1
4. Васильев Б. В. Является ли нейтрон элементарной частицей? Сообщ. ОЯИРЗ-2014-77. Дубна, 2014. 6 с.
5. Грызинский М. О природе атома // Поиск математических закономерностей Мироздания: физические идеи, подходы, концепции. Вып. 2. Новосибирск: Изд-во ИМ, 2001. С. 135–160.
6. Еганова И. А., Каллис В. О моделировании нейтрона в классической физике: методический обзор. Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 2015. РЗ-2015-75.
7. Косарев А.В. Физические условия и механизмы низкоэнергетических ядерных реакций. // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.27156, 20.05.2021г.
Режим доступа:
<http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001h/4705-ks.pdf>
8. Яворский Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф. – М.: Наука, 1980. – 508 с

Сомсиков А.И.

Принцип невесомости

Аннотация

Рассмотрен физический принцип невесомости (антигравитации) на основе классической теории механики.

Предметом данной статьи является рассмотрение условия получения невесомости на основе сил, действующих при равномерном круговом движении тел в условиях тяготения.

Представим спицу с надетой на нее гайкой с возможностью свободного перемещения вдоль этой спицы. Спица может вращаться в горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси. Сила f тяготения гайки направлена вертикально вниз перпендикулярно спице. На гайку *не действует* сила, направленная к центру вращения спицы, т.е. *центробежная сила $f_{цб}$ отсутствует: $f_{цб} = 0$* . По третьему закону Ньютона должна отсутствовать соответственно и *центростремительная сила $f_{цс}$, направленная от центра вращения $f_{цс} = -f_{цб} = 0$* . То есть приведение спицы совместно с надетой на нее гайкой в равномерное вращение *не должно отражаться* на положении гайки относительно спицы.

Легко убедиться, что на самом деле это вовсе не так. Гайка начнет ускоренно двигаться в направлении от центра вращения до ее сваливания со спицы. За счет чего возникает это движение? Вращающаяся спица давит на гайку в месте ее контакта в направлении линейной скорости вращения. Гайка оказывает противодействие противоположно этой линейной скорости. То и другое – в направлении, перпендикулярном спице. А что заставляет гайку прийти в движение, направленное *вдоль* спицы? Единственная возникающая при этом сила, ничем не уравновешенная, есть *центробежная сила $f_{цб}$* , определяемая по формуле $f_{цб} = \frac{mV^2}{r}$, где m – масса гайки, V – линейная скорость на радиусе r ее кругового движения.

Обобщим это наблюдение в следующей формулировке: равномерное круговое движение тела всегда создает действующую на него центробежную силу $f_{цб}$, являющуюся *силой отталкивания* от

центра вращения, независимо от наличия или отсутствия уравновешивающей ее *центростремительной силы* $f_{цс}$.

В метафорическом понимании сила есть нечто действующее на материальный объект по принципу его толкания кем-либо или чем-либо или отталкивания от чего-то. Поэтому появление силы отталкивания от центра вращения выглядит непонятным. Но ведь и *сила притяжения*, называемая *центростремительной силой*, также имеет необъяснимое происхождение.

При равномерном круговом вращении камня в горизонтальной плоскости сила притяжения образована посредством веревки, удерживающей этот камень. А в условиях гравитации сила тяготения образована без наблюдаемого посредника.

Можно сказать, что обе силы – гравитационного *притяжения* и центробежного *отталкивания* одинаково непонятны, хотя и вполне привычны.

Проще будет сказать, что сила f является характеристикой неравномерного движения, определяемой формулой $f = ma$, где m – масса тела, a – ускорение движения, называемой вторым законом Ньютона. А не воображаемым *действием* на материальный объект.

Поэтому появление ускорения a всегда означает и появление силы f .

При круговом движении тела возникает центробежное ускорение $a_{цб} = \frac{v^2}{r}$ и соответствующая центробежная сила $f_{цб} = ma_{цб}$, независимо от наличия или отсутствия уравновешивающей ее центростремительной силы $f_{цс}$. То, что центробежная сила $f_{цб}$ действует именно на само это тело, может быть продемонстрировано установкой на пути его движения вдоль спицы какого-либо препятствия с помещением между ним и этим телом упругой пружины. В отсутствие вращения пружина может касаться гайки без деформации, а при его наличии – гайка под действием центробежной силы $f_{цб}$ сжимает эту пружину, передавая ей свое силовое воздействие на саму спицу и ее ось вращения.

Этим объясняется принцип невесомости кругового движения в поле действия центральной силы, например, тяготения.

Поле тяготения Земли вблизи ее поверхности образует центростремительное ускорение свободного падения $g = 9,8 \frac{м}{с^2}$. Равное ему по величине центробежное ускорение достигается при линейной скорости V кругового движения, равной $V = \sqrt{gr}$, где r – радиус Земли, составляющий ~ 6300 км. Откуда $V = 7,9 \frac{км}{с}$. При

этой линейной скорости происходит уравнивание противодействующих друг другу сил: направленной к центру Земли центостремительной силы тяготения $f_{цс} = f_T$, равной $f = \gamma \frac{mM}{r^2}$, где r – расстояние до ее центра, m – масса тела, M – масса Земли, γ – гравитационная постоянная, и направленной в противоположную сторону (от центра Земли) центробежной силы $f_{цб}$ отталкивания, равной $f_{цб} = \frac{mv^2}{r}$, где силы $f_{цб} = -f_{цс}$.

Это и есть *условие достижения невесомости* на основе классической теории механики.

Отсюда ясен принцип устранения тяготения. Оно *компенсируется* при скорости движения $V \geq \sqrt{gr}$, направленной *перпендикулярно* силе тяготения f_T . Сказанное до сих пор хотя и содержит некоторое уточнение понимания, все же не обладает существенной новизной. Проявляемая далее новизна состоит в следующем.

Искомая невесомость предполагает постоянство пространственного положения тела. Возможно ли совместное выполнение обоих требований – движения с космической скоростью и одновременного нахождения тела в заданном месте? – Да, возможно. Каким же образом? – Ответ такой: при постоянстве требуемого значения скорости без сохранения постоянства ее направления. Которое в плоскости, перпендикулярной радиусу кругового движения, может быть *произвольным*, постоянным или изменяемым в диапазоне от 0 до 360°, – условие невесомости при этом не нарушается.

Другими словами, *тело может иметь круговое движение в плоскости перпендикулярной радиусу r со скоростью V* . Оно может быть выполнено в виде кольца с радиусом $r_1 \ll r$, вращающегося в этой плоскости. При этом его частота вращения ϑ должна быть $\vartheta = \frac{V}{2\pi r_1}$. Например, при $r_1 = 1$ м частота вращения ϑ должна составлять $\sim 1,3 \cdot 10^3$ Гц. Для сравнения, если, например, частота вращения барабана стиральной машины в режиме отжима составляет $1000 \frac{\text{об}}{\text{мин}} = 16,6$ Гц, то здесь требуемая частота вращения кольца должна быть больше на два порядка величины.

Получить это, конечно, трудно, но это вопрос *технический*, а не физический. Представить это *физически* вполне возможно. Тем более, что так называемые НЛО как технические устройства, на практике реализующие принцип невесомости, могут иметь диаметр ~ 5 м.

Условие невесомости при этом не означает вращения самого оператора совместно с вращающимся кольцом. Поскольку при таких скоростях кругового движения он будет просто раздавлен центробежной силой $f_{цб} = \frac{mV^2}{r_1}$. Но этого вовсе не требуется. Он может располагаться на несущей *невращающейся* платформе, полностью сохраняющей обычное тяготение. Которое лишь компенсируется центробежной силой отталкивания, развиваемой горизонтально вращающимся кольцом. При этом силовое сопряжение вращающегося кольца и несущей платформы должно, конечно, осуществляться без механического контакта, реализуемым посредством воздушного подшипника или магнитной подвески.

В обычном понимании сила тяготения может быть скомпенсирована лишь только отталкиванием от чего либо, например, воздуха. В данном же случае возникает отталкивание «ни от чего», поскольку сила тяготения компенсируется одной лишь центробежной силой отталкивания.

Известный двигатель Шаубергера, по-видимому, представляет собой горизонтально располагаемую турбину, запускаемую обычным способом. Этим предполагается, что она отталкивается «от воздуха», хотя теоретически это вовсе не требуется. Так как при надлежащей линейной скорости вращения земное тяготение может быть полностью скомпенсировано центробежной силой $f_{цб}$ отталкивания при сохранении тяготения самого оператора в отсутствие его вращения на несущей платформе.

Приписываемое Н.А. Козыреву экспериментальное открытие частичной потери веса горизонтально вращающихся объектов не получило реального физического объяснения. Достаточно сказать, что по его представлениям энергия возникает «из времени» (или наоборот, что уже не существенно). Тогда как на самом деле оно полностью укладывается в рамки классической механики Ньютона.

Можно предположить, что изредка встречающаяся левитация человека, тоже может быть вызвана частичной синхронизацией какого-то внутреннего вращения в самом организме на атомарном или молекулярном уровне.

Поскольку преодоление тяготения (антигравитация) силы f_T достигается посредством ее компенсации противодействующей центробежной силой $f_{цб} = -f_T$, то при $f_{цб} > -f_T$ тело удаляется от центра тяготения за счет отталкивания. С возрастанием расстояния r до центра притяжения центробежная сила $f_{цб} = \frac{mV^2}{r}$ уменьшается

обратно пропорционально этому расстоянию r . Одновременно сила тяготения $f_T = \gamma \frac{mM}{r^2}$ тоже уменьшается, но уже обратно пропорционально квадрату этого расстояния. То есть уменьшение тяготения происходит быстрее, чем центробежной силы. Поэтому процесс удаления хотя постепенно и замедляется, но не прекращается при *любом расстоянии r* . Вплоть до выведения тела в открытый космос **без** дополнительных затрат энергии.

При этом управление процессом движения хотя и возможно посредством изменения линейной скорости вращения V , но, видимо, сложно реализуемо. Технически проще использовать смещение центра массы несущей не вращающейся платформы вдоль плоскости вращения кольца относительно его центра вращения. Обеспечивающее наклон вращающегося кольца с уменьшением вертикальной проекции его центробежной силы $f_{цб}$ и появлением горизонтальной составляющей и соответствующего ей движения. Что и наблюдается на практике при перемещении НЛО, названном «методом падающего листа».

Антигравитация. Потеря веса движущимся предметом.

Устранение гравитации без излишних затрат энергии.

Гравитация или тяготение определяет наличие у предметов веса, задаваемого силой тяготения f_T или силой веса $P = mg$, где m – масса тела, g – ускорение свободного падения, вызываемого тяготением. Соответственно уменьшение веса или его исчезновение определяет явление *антигравитации*. Физически антигравитация в рамках имеющихся научных представлений считается невозможной. Однако исчезновение веса, реализуемое посредством создания противодействующей силы, компенсирующей силу гравитации, возможно и даже обыденно.

В статике такое противодействие создается физической непроницаемостью твердых тел. Тело лежащее на твердой поверхности имеет, конечно, вес P , но остается при этом неподвижным в направлении силы f_T тяготения за счет создания равной ему силы противодействия со стороны этой поверхности.

В динамике такое противодействие может обеспечиваться ракетным двигателем, удерживающим тело ракеты в заданном положении. Созданием ускорения a , равного по величине и противоположного по направлению ускорению g свободного падения тела под действием тяготения. Требуемым, однако,

непрерывного расходования энергии для поддержания постоянства ускорения a .

Есть и другой способ создания силы противодействия тяготению – движение тела в направлении, перпендикулярном силе f_T тяготения. Возникающая при этом центробежная сила $f_{цб}$ тоже направлена противоположно силе f_T тяготения, а ее центробежное ускорение $a_{цб}$ составляет $a_{цб} = \frac{V^2}{R}$, где V – горизонтальная скорость движения тела, R – радиальное расстояние до центра Земли. Ускорение свободного падения тела, вызываемое силой f_T тяготения, и центробежное ускорение $a_{цб}$, создаваемое центробежной силой $f_{цб}$, в этом случае вычитаются, а при равенстве их значений, достигаемом при горизонтальной скорости $V = 7,9 \frac{км}{с}$, сила f_T тяготения полностью устраняется за счет ее компенсации центробежной силой $f_{цб} = -f_T$, вследствие чего тело становится невесомым. Недостатком этого способа получения антигравитации является выведение тела из задаваемого положения. Тогда как подлинная антигравитация подразумевает *постоянство* этого положения. Это достигается при том же самом значении горизонтальной скорости V движения, используемой в виде линейной скорости горизонтального кругового движения с небольшим радиусом r .

То же и при наклонах кругового вращения, не обязательно являющегося горизонтальным, перпендикулярным силе тяготения, хотя и с неодинаковой эффективностью. При этом наилучшим является случай вертикального кругового вращения.

Рассмотрим его отдельно на рис. 1.

Рис. 1. Вертикальное круговое вращение тела.

Линейная скорость V каждой точки B вращения имеет горизонтальную $V_{гор}$ и вертикальную $V_{вер}$ составляющие $V_{гор} = V \sin \alpha$ и $V_{вер} = V \cos \alpha$, где α – угол поворота относительно горизонтальной плоскости в диапазоне $0 \leq \alpha \leq 2\pi$.

Соответственно этому горизонтальная и вертикальная составляющие ускорения a точки B составляют $a_{гор} = a \cos \alpha$, $a_{вер} = a \sin \alpha$.

При изменении угла α в диапазонах $0 \leq \alpha \leq \pi$ и $\pi \leq \alpha \leq 2\pi$ вертикальные составляющие ускорения $a_{вер}$ имеют противоположные направления при среднем значении $a_{вер\text{ ср}} = 0,637a$. В одном из указанных диапазонов среднее значение $a_{вер\text{ ср}}$ складывается с ускорением g свободного падения под действием тяготения, а в другом – вычитается из него.

При изменении угла α в полном диапазоне вращения $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ среднее ускорение $g_{ср}$ свободного падения остается неизменным $g_{ср} = g$, т.е. наличие вертикальных составляющих среднего ускорения $a_{вер\text{ ср}}$ на поведении тела вращения не отражается.

Иначе обстоит дело с горизонтальными составляющими ускорения $a_{гор}$. При изменении угла α в диапазонах $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$ и $\frac{3\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ горизонтальные составляющие ускорения $a_{гор}$ тоже имеет противоположные направления при среднем значении $a_{гор\text{ ср}} = 0,637a$. Это соответствует центробежному ускорению $a_{цб}$, направленному противоположно ускорению g свободного падения, независимо от направления самих этих средних значений $a_{гор\text{ ср}}$. И, следовательно, уменьшению силы тяготения f_T за счет ее компенсации центробежной силой $f_{цб}$, создаваемой вертикальным вращением тела.

Разница горизонтального и вертикального вращений тела только количественная. При горизонтальном вращении тела центробежное ускорение $a_{цб\text{ гор}}$ составляет $a_{цб\text{ гор}} = \frac{V^2}{R}$, а при вертикальном его вращении центробежное ускорение $a_{цб\text{ вер}}$ составляет $a_{цб\text{ вер}} = 0,637 \frac{V^2}{R}$, т.е. эффективность антигравитации снижается. В промежуточных положениях тела вращения она изменяется в этих пределах от 0,637 до 1. Чем объясняется проявление эффекта антигравитации не только в условиях

горизонтального, но и любого другого вращения, включая и вертикальное.

На Ютубе есть ролик с демонстрацией такого эффекта антигравитации при разных положениях плоскости вращения тела см. <http://www.youtube.com/watch?v=aj-RCIXNloc>. В нем тело вращения достаточно большой массы закреплено на одном конце палки, так что поднять его, держа за другой конец, не удастся. Сначала его удерживают так, чтобы тело вращения на пол не опиралось. Затем оно приводится во вращение с помощью внешнего электродвигателя, присоединяемого с помощью муфты. После набора телом максимальной скорости вращения электродвигатель убирается, и дальше оно уже вращается по инерции. Его поднимают за свободный конец палки и поворачивают из вертикального в горизонтальное положение плоскости вращения. Чем демонстрируется реальное уменьшение веса тела вращения, достигаемое за счет создания центробежной силы $f_{цб}$, компенсирующей силу тяготения f_T . Причем без дополнительного расходования энергии на эту компенсацию.

Этот эксперимент показывает главное направление в создании антигравитации. Современные средства антигравитации в виде ракет являются **тупиковым** направлением для межпланетных перемещений. С крайне низким **К. П. Д.**, не превышающим доли процентов от массы доставляемого куда-то груза – см. рис. 2, 3.

Рис. 2. Современное средство антигравитации в виде ракеты.

Рис. 3. Соотношение размеров ракеты и человека (фрагмент)

Гигантские размеры и недопустимо низкий *к.п.д.* практически исключает это направление межпланетных перелетов с участием человека. Даже до ближайшей Луны. Это годится только для автоматов, миниатюризация которых достигла значительных результатов.

От нас к тому же вовсе и не скрывается это магистральное направление антигравитации, представленное «летающими тарелками», также называемыми НЛО – см. рис. 4.

Рис. 4. Антигравитационное устройство без постоянных затрат энергии.

Хотя наличие на нашей планете высокотехнологичной цивилизации, намного превышающей достижения человека, из неких «высших» соображений энергично и отрицается. На том лишь основании, что они нам как планетарным «хозяевам» в качестве посетителей или гостей не намерены представляться.

Ведя при этом за нами постоянное наблюдение. С тем, чтобы мы не натворили чрезмерных глупостей, способных нанести ущерб им самим. Что они, по-видимому, уже проходили и повторного нарушения целостности планеты, очевидно, не пожелают.

См. также <http://viXra.org/pdf/1808.0611v1.pdf>.

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Исправление электродинамики

*Я полагаю, также, что надо избегать мнений,
чуждых правды.*

Николай Коперник

Аннотация

Известно высказывание Лоренца о том, что "...ясный и концентрированный вид уравнениям Максвелла придали Хевисайд и Герц". В настоящее время после Хэвисайда и Герца неоспорима применимость уравнений Максвелла ко всем явлениям электродинамики и электротехническим устройствам. Но эта неоспоримость относится лишь к тому случаю, когда эти уравнения решаются численно. Аналитическое решение - волновое уравнение электродинамики, противоречащее закону сохранения энергии, и великое множество аналитических следствий уравнений Максвелла, неизменно атрибутом которых является векторный потенциал, весьма далеки от реальности. Это произошло потому, что уравнения Максвелла, которыми я восхищаюсь вместе со многими, должны быть правильно решены. Ниже рассматривается, каковы эти правильные решения.

Оглавление

1. Вступление
 2. О волновом уравнении
 3. Решение уравнений Максвелла для вакуума
 4. О векторном потенциале
 5. Решение уравнений Максвелла для провода с током проводимости
 6. Вариационный принцип в электродинамике
 7. Постоянный ток и сила Лоренца
 8. Структура электромагнитной волны
- Эпилог
Литература

1. Вступление

Моя критика теории электромагнетизма следует не из логики, не из собственных постулатов, не из пресловутого физического смысла, а из математики. Математически доказанные изменения некоторых положений электродинамики я публикую уже 10 лет на русском и английском языках в открытом доступе и крайне удивлен отсутствию живого интереса к принципиально новым решениям – хотелось бы услышать мнения о согласии или опровержения. Именно поэтому я пишу эту статью.

Я не буду ссылаться на определенного автора, чтобы не обвинять кого-то во всех грехах современной теории электромагнетизма. Пусть он сам вступит в дискуссию (если хочет).

Я не буду, где надо и не надо, использовать векторное исчисление, ибо (как будет ясно из дальнейшего) оно сыграло с электродинамикой злую шутку: с его помощью легко можно ненароком или нарочно получить неверный результат, а иногда его применение просто не позволяет получить нужный результат.

Я начну с того момента, когда по известному высказыванию Лоренца "...ясный и концентрированный вид уравнениям Максвелла придали Хевисайд и Герц". Они, как известно, получили из 12 уравнений Максвелла 4 уравнения в векторной форме. Запишем их :

$$\text{rot}(E) + \mu \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \tag{1}$$

$$\text{rot}(H) - \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = J, \tag{2}$$

$$\text{div}(E) = 0, \tag{3}$$

$$\text{div}(H) = 0, \tag{4}$$

где E, H, J – **векторы** электрических напряженностей, магнитных напряженностей и токов проводимости; ε, μ – **электрическая и магнитная** проницаемости. В декартовых координатах x, y, z эта система уравнений имеет вид:

1.	$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} - J_x = 0$	
2.	$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} - J_y = 0$	
3.	$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} - J_z = 0$	
4.	$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = 0$	(5)

5.	$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = 0$	
6.	$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} + \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0$	
7.	$-\frac{\partial E_x}{\partial x} - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z} + \frac{\rho}{\varepsilon} = 0$	
8.	$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} - \frac{\sigma}{\mu} = 0$	

Сразу же отмечу, что далее не будет высказано ни одного плохого слова про эти уравнения. Более того, у меня нет никаких сомнений в справедливости этих уравнений, и создается впечатление, что эти уравнения вброшены в нашу цивилизацию через умы их создателей, как концентрированный источник знаний. То, что является следствием этих уравнений, оказывается верным в эксперименте, а сами следствия принимают изящную математическую форму после громоздких математических преобразований. Такой результат сам по себе создает уверенность в правильности следствия.

Так в чем же дело, что Вы хотите исправлять? – воскликнет читатель. Дело в том, что уравнения должны быть правильно решены.

Сами создатели внесли некоторые идеи, которые не видны в уравнениях, но мешают получить правильное решение этих уравнений. Например,

- волновое уравнение противоречит закону сохранения энергии, да и просто математическим правилам;
- поток энергии, который входит в провод извне, а не идет вдоль и снаружи провода;
- аналитическое решение уравнений Максвелла не является единственным;
- векторный потенциал, который Максвелл использовал при выводе уравнений, противоречит этим уравнениям;
- уравнение магнитной силы Лоренца не дополняет систему уравнения Максвелла, а следует из нее;
- принцип минимума не является необходимым и достаточным условием.

В настоящее время после Хэвисайда и Герца неоспорима применимость уравнений Максвелла ко всем без исключения явлениям электродинамики и электротехническим устройствам (как будет ясно из дальнейшего). Однако не всегда удастся описать эти явления и устройства в виде решения полной системы уравнений Максвелла, а не некоторого подмножества этой системы. Я в своих публикациях показываю, что, применяя полную систему уравнений Максвелла, можно найти решение и для тех экспериментальных условий, когда эксперимент, казалось бы, противоречит этим уравнениям.

2. О волновом уравнении.

Рассмотрим простейший случай – решение уравнений Максвелла для вакуума при отсутствии продольных напряженностей и токов проводимости. Волновое уравнение в данном случае принимает вид:

$$E_x = e_x \cos(ax + by + \chi z + \omega t + \varphi_0), \quad (1)$$

$$E_y = e_y \cos(ax + by + \chi z + \omega t + \varphi_0), \quad (2)$$

$$H_x = h_x \cos(ax + by + \chi z + \omega t + \varphi_0), \quad (3)$$

$$H_y = h_y \cos(ax + by + \chi z + \omega t + \varphi_0), \quad (4)$$

где $e_x, e_y, h_x, h_y, a, b, \chi, \omega, \varphi_0$ – некоторые константы. Функции (1-4) связаны уравнениями (1.1-1.5) и, в частности, уравнениями вида

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0, \quad (1.5.1)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} = 0, \quad (1.5.2)$$

которые устанавливают связь между константами e_x, e_y, h_x, h_y . По указанным уравнениям можно построить графики функций (1-4) – см. рис. 1. Синусоиды распространяются вдоль оси z . Функции E_x, H_x колеблются вдоль синей оси x , а функции E_y, H_y колеблются вдоль красной оси y .

Рис. 1.

Видно, что при этом функции H совпадают по фазе с функциями E . Это означает, что существуют точки на оси z , где все напряженности равны нулю. В этих точках энергия волны равна нулю. Следовательно, в этих точках нет энергии, т.е. в таком решении закон сохранения энергии выполняется не всегда, а это противоречит самому духу этого закона. Я не открыл Америку – известно, что закон сохранения энергии соблюдается в среднем. Но электродинамика делает вид, что все прекрасно.

Итак, известное решение уравнений Максвелла в виде волнового уравнения не приемлемо потому, что в таком решении закон сохранения энергии выполняется только в среднем. В [1] предложено решение уравнений Максвелла, лишенное этого недостатка. Оно в данном случае имеет следующий вид:

$$E_x = e_x(r)\sin((\alpha + 1)\varphi + \chi z + \omega t), \quad (5)$$

$$E_y = e_y(r)\cos((\alpha - 1)\varphi + \chi z + \omega t), \quad (6)$$

$$H_x = h_x(r)\cos((\alpha + 1)\varphi + \chi z + \omega t), \quad (7)$$

$$H_y = h_y(r)\sin((\alpha - 1)\varphi + \chi z + \omega t), \quad (8)$$

где

$$e_x(r) = e_y(r) = Ar^{(\alpha-1)}, \tag{9}$$

$$h_x(r) = h_y(r) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \tag{10}$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \tag{11}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \tag{12}$$

$$\varphi = \text{arctg}(y/x), \tag{13}$$

$A, \alpha, \omega - \text{const.}$

Аналогично предыдущему, рассмотрим графики функций (5-8) – см. рис. 2 при $A = 1, \alpha = 0.5, t = 0, \chi = 1.5$. Как и на рис. 1 синусоиды распространяются вдоль оси z . Функции E_x, H_x колеблются вдоль синей оси x , а функции E_y, H_y колеблются вдоль красной оси y . Но здесь электрические и магнитные напряженности сдвинуты по фазе на четверть периода и поток электромагнитной энергии на цилиндре данного радиуса сохраняет определенное значение на протяжении всей оси z , несмотря на периодическое изменение указанных напряженностей. Следствия этого простого факта во многом противоречат существующей электродинамике.

Теперь закон сохранения энергии в электродинамике сохраняется. Электродинамика стала такой, как все разделы физики.

Рис. 2.

3. Решение уравнений Максвелла для вакуума

Рассмотрим это решение в общем случае, т.е. при существовании продольных напряженностей [1]. В этом случае по сравнению с предыдущим решение усложняется и принимает вид [1]:

$$E_x = e_r \text{si} \cdot \cos(\varphi) + e_\varphi \text{co} \cdot \sin(\varphi), \quad (1)$$

$$E_y = e_r \text{si} \cdot \sin(\varphi) + e_\varphi \text{co} \cdot \cos(\varphi), \quad (2)$$

$$E_z = e_z(r) \text{co}. \quad (3)$$

$$H_x = h_r \text{co} \cdot \cos(\varphi) + h_\varphi \text{si} \cdot \sin(\varphi), \quad (4)$$

$$H_y = h_r \text{co} \cdot \sin(\varphi) + h_\varphi \text{si} \cdot \cos(\varphi). \quad (5)$$

$$H_z = h_z(r) \text{si}, \quad (6)$$

где

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (7)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (8)$$

$$e_z = Ar^{-\alpha}, \quad (9)$$

$$e_r = -\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} + \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z. \quad (10)$$

$$e_\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} - \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z. \quad (11)$$

$$h_r = ke_r, \quad (12)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \quad (13)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (14)$$

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}. \quad (15)$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (16)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (17)$$

$$\varphi = \text{arctg}(y/x), \quad (18)$$

$$A, \alpha, \omega - \text{const.}$$

Здесь, также, как и в предыдущем случае, электрические и магнитные напряженности сдвинуты по фазе на четверть периода и поток электромагнитной энергии на цилиндре данного радиуса сохраняет определенное значение на протяжении всей оси z , несмотря на периодическое изменение указанных напряженностей.

4. О векторном потенциале

Рассмотрим векторный потенциал A в электродинамике, удовлетворяющий уравнению

$$\text{rot}(A) = \mu \cdot H. \quad (0)$$

Рассмотрим вновь решение уравнений Максвелла для вакуума в общем случае, но в цилиндрической системе координат r, φ, z , сохраняя принятые в разделе 3 обозначения. При этом решение примет вид:

$$H_r = h_r(r) \text{co}, \quad (1)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \text{si}, \quad (2)$$

$$H_z = h_z(r) \text{si}, \quad (3)$$

$$E_r = e_r(r) \text{si}, \quad (4)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \text{co}, \quad (5)$$

$$E_z = e_z(r) \text{co}. \quad (6)$$

Векторный потенциал при этом примет вид:

$$A_r = a_r(r) \text{co}, \quad (7)$$

$$A_\varphi = a_\varphi(r) \text{si}, \quad (8)$$

$$A_z = a_z(r) \text{si}. \quad (9)$$

Запишем для дальнейшего уравнение дивергенции для вектора H :

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (10)$$

После подстановки (1-3) в это уравнение и сокращая на коэффициенты co и si, находим:

$$\frac{1}{r} h_r + \dot{h}_r + \frac{\alpha}{r} \cdot h_\varphi + \chi h_z = 0 \quad (11)$$

(здесь и далее точками обозначены производные по r).

Уравнение (0) примет вид:

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} = \mu H_r, \quad (12)$$

$$\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} = \mu H_\varphi, \quad (13)$$

$$\frac{A_\varphi}{r} + \frac{\partial A_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} = \mu H_z. \quad (14)$$

Подставляя (1-3, 7-9) в уравнения (12-14) и сокращая на коэффициенты co и si, находим:

$$\frac{1}{r} \cdot a_z(r) \alpha - a_\varphi(r) \chi - \mu h_r(r) = 0, \quad (14)$$

$$-a_r(r) \chi - \dot{a}_z(r) - \mu h_\varphi(r) = 0, \quad (15)$$

$$\frac{a_\varphi(r)}{r} + \dot{a}_\varphi(r) + \frac{a_r(r)}{r} \cdot \alpha - \mu h_z(r) = 0. \quad (16)$$

Отсюда прежде всего следует, что в определении векторного потенциала по (7-9) не допустимо другое распределение функций \mathbf{c}_0 и \mathbf{si} , т.к. иначе в слагаемых каждого уравнения из (14-16) появятся различные функции \mathbf{c}_0 и \mathbf{si} , которые невозможно будет сократить.

Система уравнений (14-16) определяет коэффициенты \mathbf{a} в зависимости от известных коэффициентов \mathbf{h} . Из (15) находим:

$$\mathbf{a}_r = -\frac{1}{\chi}(\dot{\mathbf{a}}_z + \mu \mathbf{h}_\varphi). \quad (17)$$

Совмещая (16, 17), находим:

$$\frac{1}{r} \mathbf{a}_\varphi + \dot{\mathbf{a}}_\varphi - \frac{\alpha}{r\chi} \dot{\mathbf{a}}_z - \frac{\alpha}{r\chi} \mu \mathbf{h}_\varphi - \mu \mathbf{h}_z = 0. \quad (18)$$

Из (14) находим:

$$\mathbf{a}_z = \frac{r}{\alpha} (\mathbf{a}_\varphi \chi + \mu \mathbf{h}_r), \quad (19)$$

$$\dot{\mathbf{a}}_z = \frac{1}{\alpha} (\mathbf{a}_\varphi \chi - \mu \mathbf{h}_r) + \frac{r}{\alpha} \dot{\mathbf{a}}_\varphi \chi. \quad (20)$$

Из (18, 19) находим:

$$\frac{1}{r} \mathbf{a}_\varphi + \dot{\mathbf{a}}_\varphi - \frac{\alpha}{r\chi} \left(\frac{1}{\alpha} (\mathbf{a}_\varphi \chi - \mu \mathbf{h}_r) + \frac{r}{\alpha} \dot{\mathbf{a}}_\varphi \chi \right) - \mu \left(\frac{\alpha}{r\chi} \mathbf{h}_\varphi + \mathbf{h}_z \right) = 0$$

или

$$\frac{1}{r\chi} \mathbf{h}_r - \frac{\alpha}{r\chi} \mathbf{h}_\varphi - \mathbf{h}_z = 0. \quad (21)$$

Это условие должно выполняться для того, чтобы система уравнений (14-15) имела решение. Но оно противоречит условию (11). Следовательно, система уравнений (14-15) не совместима с данным решением системы уравнений Максвелла.

Аналогичный вывод можно сделать и для других решений системы уравнений Максвелла в технических устройствах. Таким образом, в общем случае определение векторного потенциала противоречит уравнениям Максвелла. Заметим, что при отсутствии продольных напряженностей векторный потенциал существует. При решении в виде волнового уравнения векторный потенциал существует, но не существует само решения.

Итак, в общем случае векторный потенциал в электродинамике не существует. Это означает, что являются ошибочными тысячи книг и статей, которые начинаются со ссылки на векторный потенциал. Но зато исчезает из электродинамики условие калибровочной инвариантности, которое может быть выполнено множеством способов, и привносит в физику произвол, который противоречит самому духу классической физики.

5. Решение уравнений Максвелла для провода с током проводимости

Здесь мы будем рассматривать прямолинейный цилиндрический провод неограниченной длины, в котором имеется удельная электрическая проводимость σ . При этом в проводе присутствуют не только токи смещения $\varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}$, но и токи проводимости J , а уравнения Максвелла принимают вид (1.1-1.4).

Ток проводимости пропорционален электрической напряженности, но в проводнике их фазы не совпадают. Это означает, что не существует единственного решения уравнений Максвелла, в котором присутствует и ток проводимости. Поэтому мы будем искать решение, как сумму двух монохроматических решений с одинаковыми частотами. Но главным обоснованием такого подхода является электротехника.

Здесь мы рассмотрим только случай, когда имеется удельная электрическая проводимость σ , но $\varepsilon = 0$. Тогда уравнения (1.1-1.4) примут вид

$$\operatorname{rot}(E) + \mu \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) = J, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \quad (d)$$

Решение этой системы уравнений имеет вид [1]:

$$E_x = e_r \operatorname{si} \cdot \cos(\varphi) + e_\varphi \operatorname{co} \cdot \sin(\varphi), \quad (1)$$

$$E_y = e_r \operatorname{si} \cdot \sin(\varphi) + e_\varphi \operatorname{co} \cdot \cos(\varphi), \quad (2)$$

$$E_z = e_z \operatorname{co}. \quad (3)$$

$$H_x = h_r \operatorname{co} \cdot \cos(\varphi) + h_\varphi \operatorname{si} \cdot \sin(\varphi), \quad (4)$$

$$H_y = h_r \operatorname{co} \cdot \sin(\varphi) + h_\varphi \operatorname{si} \cdot \cos(\varphi). \quad (5)$$

$$H_z = h_z(r) \operatorname{si}, \quad (6)$$

$$J_x = j_r \operatorname{co} \cdot \cos(\varphi) + h_\varphi \operatorname{si} \cdot \sin(\varphi), \quad (7)$$

$$J_y = j_r \operatorname{co} \cdot \sin(\varphi) + h_\varphi \operatorname{si} \cdot \cos(\varphi). \quad (8)$$

$$J_z = j_z(r) \operatorname{si}, \quad (9)$$

где

$$\operatorname{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (10)$$

$$\operatorname{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (11)$$

$$e_z = Ar^{-\alpha}, \quad (12)$$

$$e_\varphi = e_r = Br^{1-\alpha}, \quad (13)$$

$$B = \frac{\chi A}{2(1-\alpha)}, \quad (14)$$

$$h_r = k e_r, \quad (15)$$

$$h_\varphi = -k e_\varphi. \quad (16)$$

$$h_z = -k e_z, \quad (17)$$

$$j_r = \sigma e_r, \quad (18)$$

$$j_\varphi = \sigma e_\varphi, \quad (19)$$

$$j_z = \sigma e_z, \quad (20)$$

$$0 < \alpha < 1. \quad (21)$$

$$k = \sqrt{\frac{\sigma}{\mu\omega}}, \quad (22)$$

$$\chi = \sqrt{\sigma\mu\omega}, \quad (23)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (24)$$

$$\varphi = \text{arctg}(y/x), \quad (25)$$

$$A, \alpha, \omega - \text{const.}$$

В этом решении магнитные и электрические напряженности противофазны, токи проводимости синфазны с магнитными напряженностями.

Рассмотрим еще потоки энергии в проводе, используя цилиндрические координаты r, ϕ, z . При этом напряженности определяются следующим образом:

$$H_r = h_r(r) \text{si}, \quad (26)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \text{co}, \quad (27)$$

$$H_z = h_z(r) \text{co}, \quad (28)$$

$$E_r = e_r(r) \text{co}, \quad (29)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \text{si}, \quad (30)$$

$$E_z = e_z(r) \text{si}. \quad (31)$$

Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга определяется по формуле

$$S = E \times H. \quad (32)$$

В цилиндрических координатах он имеет три компоненты S_r, S_ϕ, S_z , направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси z соответственно. Они определяются по формуле

$$S = \begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} = (E \times H) = \begin{bmatrix} E_\varphi H_z - E_z H_\varphi \\ E_z H_r - E_r H_z \\ E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \end{bmatrix}. \quad (33)$$

или, с учетом предыдущих формул,

$$S_r = \eta(e_\varphi h_z - e_z h_\varphi) \cos \theta \cdot \sin \theta, \quad (34)$$

$$S_\varphi = \eta(e_z h_r \cos^2 \theta - e_r h_z \sin^2 \theta), \quad (35)$$

$$S_z = \eta(e_r h_\varphi \sin^2 \theta - e_\varphi h_r \cos^2 \theta). \quad (36)$$

Подставляя сюда (15-17), получаем:

$$S_r = \eta(-ke_\varphi e_z + ke_z e_\varphi) \cos \theta \cdot \sin \theta = 0, \quad (37)$$

$$S_\varphi = \eta(ke_z e_r \cos^2 \theta + ke_r e_z \sin^2 \theta) = \eta ke_r e_z, \quad (38)$$

$$S_z = \eta(-ke_r e_\varphi \sin^2 \theta - ke_\varphi e_r \cos^2 \theta) = -\eta ke_r e_\varphi. \quad (39)$$

Из (37) следует, что отсутствует радиальный поток энергии, направленный перпендикулярно поверхности провода, но, как следует из (38, 39), существуют потоки энергии, направленные вдоль провода и по окружности провода. Оба этих потока имеют величину, постоянную во времени. Они являются потоками активной энергии. Идиотская (по мнению Фейнмана [3]) идея о том, что поток энергии приходит в провод извне и только для того, чтобы превратиться в энергию теплового движения электронов не подтверждается.

6. Вариационный принцип в электродинамике

Вариационный принцип наименьшего действия есть во всех разделах физики. Известно, что уравнения Максвелла тоже выводятся из принципа наименьшего действия. Для этого используется представление о существовании векторного потенциала, затем формулируется некоторый функционал относительно такого потенциала и скалярного электрического потенциала, называемый действием. Варьированием действия по векторному магнитному потенциалу и скалярному потенциалу находится условие минимума этого функционала. Но выше было показано, что векторный потенциал не совместим с уравнениями Максвелла. Поэтому рассматриваемый вывод нельзя считать доказательным. Отметим еще, что полученный функционал не включает тепловые потери энергии, возникающие от токов проводимости. Дело усложняется еще и тем, что в симметричной форме уравнений Максвелла (при наличии и магнитных, и электрических зарядов) электромагнитное поле не может быть описано при помощи векторного потенциала, непрерывного во всём пространстве. Поэтому симметричные уравнения Максвелла не выводятся из вариационного принципа наименьшего действия даже, если предположить существование векторного потенциала.

Таким образом, для вывода уравнений Максвелла из вариационного принципа должен быть найден другой функционал,

не предполагающий использования векторного потенциала и позволяющий учитывать диссипацию энергии.

Автор предложил принцип экстремума полного действия, в котором учитываются также тепловые потери. Этот принцип описан [4]. Там же приведен функционал, для которого полная система симметричных уравнений Максвелла является необходимым и достаточным условием существования единственного оптимума.

Кроме того, предложенный функционал может быть использован для решения уравнений Максвелла. Дело в том, что функционал, используемый в том или ином принципе, представляет собой интеграл. Можно построить алгоритм движения по поверхности, описываемой подынтегральной функцией, в направлении оптимальной линии. При достижении оптимума тем самым решаются уравнения, которые являются условиями существования этого оптимума.

Прежде, чем формулировать функционал в целом, рассмотрим функционал следующего вида:

$$\Phi_0 = \int_z \left\{ \int_y \left\{ \int_x \left[\begin{aligned} &H_x \frac{\partial E_z}{\partial y} - H_x \frac{\partial E_y}{\partial z} + \\ &+ H_y \frac{\partial E_x}{\partial z} - H_y \frac{\partial E_z}{\partial x} + \\ &+ H_z \frac{\partial E_y}{\partial x} + H_z \frac{\partial E_x}{\partial y} + \\ &- E_x \frac{\partial H_z}{\partial y} + E_x \frac{\partial H_y}{\partial z} + \\ &- E_y \frac{\partial H_x}{\partial z} + E_y \frac{\partial H_z}{\partial x} + \\ &- E_z \frac{\partial H_y}{\partial x} + E_z \frac{\partial H_x}{\partial y} + \end{aligned} \right] dx \right\} dy \right\} dz, \quad (1)$$

В [4] доказывается, что экстремальными этого функционала являются уравнения вида

$$\text{rot}(H) = 0, \quad (2)$$

$$\text{rot}(E) = 0. \quad (3)$$

Для удобства дальнейшего изложения подынтегральное выражение в (1) будем обозначать как $\mathfrak{Z}(H, E)$. При этом функционал (1) примет вид

$$\Phi_0 = \oint_z \left\{ \oint_y \left\{ \oint_x \{ \mathfrak{I}(H, E) \} dx \right\} dy \right\} dz, \tag{4}$$

Можно заметить, что

$$\mathfrak{I}(H, E) = H \cdot \text{rot}(E) - E \cdot \text{rot}(H). \tag{5}$$

Рассмотрим теперь функционал

$$\Phi = \int_{t=0}^T \left\{ \int_z \left\{ \int_y \left\{ \int_x (\Phi_1 dx) \right\} dy \right\} dz \right\} dt \tag{6}$$

где

$$\Phi_1 = \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \{ \mathfrak{I}(H', E') - \mathfrak{I}(H'', E'') \} \\ + \frac{\mu}{2} \left\{ H' \frac{dH''}{dt} - H'' \frac{dH'}{dt} \right\} \\ + \frac{\varepsilon}{2} \left\{ -E' \frac{dE''}{dt} + E'' \frac{dE'}{dt} \right\} \\ + \left\{ -K' \left(\text{div} E' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) + K'' \left(\text{div} E'' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) \right\} \\ + \left\{ L' \left(\text{div} H' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) - L'' \left(\text{div} H'' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) \right\} \end{array} \right\}. \tag{7}$$

В этом функционале все варьируемые функции представлены в виде сумм: $H = H' + H''$ и т.п. Необходимые условия экстремума такого функционала, как функционала от функций нескольких независимых переменных – это уравнения Остроградского [5]. Применяя их и дифференцируя по переменным $E', E'', H', H'', K', L', K'', L''$ находим,

$$\text{rot} H' - \varepsilon \frac{dE''}{dt} - \text{grad}(K') = 0, \tag{12}$$

$$-\text{rot} H'' + \varepsilon \frac{dE'}{dt} + \text{grad}(K'') = 0, \tag{13}$$

$$\text{rot} E' + \mu \frac{dH''}{dt} + \text{grad}(L') = 0, \tag{14}$$

$$-\text{rot} E'' - \mu \frac{dH'}{dt} - \text{grad}(L'') = 0, \tag{15}$$

$$-\left(\text{div} E' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) = 0, \quad \left(\text{div} H' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) = 0, \tag{16}$$

$$\left(\text{div} E'' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) = 0, \quad -\left(\text{div} H'' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) = 0. \tag{17}$$

В силу симметрии уравнений (12-17) имеем:

$$E' = E'', \quad H' = H'', \quad K' = K'', \quad L' = L''. \tag{18}$$

Обозначим:

$$E = E' + E'', \quad H = H' + H'', \quad K = K' + K'', \quad L = L' + L''. \tag{19}$$

Вычитая уравнение (13) из (12), получаем

$$\operatorname{rot}H - \varepsilon \frac{dE}{dt} - \operatorname{grad}(K) = 0. \quad (20)$$

Аналогично, вычитая из (15) из (14), получаем

$$\operatorname{rot}E + \mu \frac{dH}{dt} + \operatorname{grad}(L') = 0. \quad (21)$$

Аналогично, из (16, 17) получаем

$$(\operatorname{div}E - \rho/\varepsilon) = 0, \quad (22)$$

$$(\operatorname{div}H - \sigma/\mu) = 0. \quad (23)$$

Полученные уравнения являются необходимыми условиями существования экстремума функционала (1) по парам функций вида E' , E'' . Эти экстремумы имеют противоположный характер (минимум-максимум или максимум-минимум), поскольку соответствующие уравнения отличаются знаками слагаемых. Следовательно, эти уравнения являются необходимыми условиями существования седловой линии по функциям вида E' , E'' в функционале (1).

Можно заметить, что уравнения (19-23) являются симметричными уравнениями Максвелла, где

E - напряженность электрического поля,

H - напряженность магнитного поля,

μ - магнитная проницаемость,

ε - диэлектрическая проницаемость,

ρ - плотность электрического заряда,

σ - плотность гипотетического магнитного заряда,

$\operatorname{grad}(K)$ - плотность электрического тока,

$\operatorname{grad}(L)$ - плотность гипотетического магнитного тока.

Обозначим:

$$J = \operatorname{grad}(K), \quad (24)$$

$$M = \operatorname{grad}(L). \quad (25)$$

Рассмотрим физический смысл величины K . Обозначим:

ϕ - электрический скалярный потенциал,

ϑ - электропроводность,

j_x - проекция вектора плотности электрического тока J на ось ox .

Тогда получим $j_x = -\vartheta \frac{d\phi}{dx}$. Но из (24) следует, что $j_x = \frac{dK}{dx}$.

Следовательно,

$$\frac{dK}{dx} = -\vartheta \frac{d\phi}{dx}, \quad (26)$$

т.е.

$$K = -\vartheta\phi. \quad (27)$$

Аналогично,

$$\frac{dL}{dx} = -\zeta \frac{d\varphi}{dx}, \quad (28)$$

$$L = -\zeta\varphi, \quad (29)$$

где

φ - магнитный скалярный потенциал,

ζ - магнитопроводность,

m_x - проекция вектора плотности магнитного тока M на ось ox .

Итак, объединяя уравнения (20, 21, 24, 25), получаем окончательную форму уравнений Максвелла:

$$\text{rot}H - \varepsilon \frac{dE}{dt} - J = 0, \quad (30)$$

$$\text{rot}E + \mu \frac{dH}{dt} + M = 0, \quad (31)$$

$$(\text{div}E - \rho/\varepsilon) = 0, \quad (32)$$

$$(\text{div}H - \sigma/\mu) = 0. \quad (33)$$

Таким образом получен функционал, для которого уравнения Максвелла являются необходимыми условиями существования седловой линии. В [4] доказывається также, что эти уравнения являются и достаточными условиями существования седловой линии. В этом функционале учитываются тепловые потери и существование магнитных зарядов и токов.

Я называю используемый принцип поиска седловой линии вариационным принципом экстремума и показываю, что он применим в различных областях физики.

Можно предположить, что вариационный принцип - это не просто красивая запись закономерностей, найденных другим способом (подобно ротору, объединяющему три линейных уравнения), а первоначальная информация, из которой следуют эти закономерности. Тогда можно искать новые закономерности на основе вариационного принципа. Этот метод мы применим далее.

7. Постоянный ток и сила Лоренца

Из уравнений Максвелла общего вида (1.1-1.4) следует, что для статического поля должна существовать система уравнений вида

$$\text{rot}(E) = 0, \quad (1)$$

$$\text{rot}(H) = J, \quad (2)$$

$$\text{div}(E) = 0, \quad (3)$$

$$\text{div}(H) = 0, \quad (4)$$

полученная отбрасыванием производных по времени. Эта система уравнений следует из (1.1-1.4) просто потому, что (1.1-1.4) является, в свою очередь, следствием вариационного принципа.

В проводе постоянного тока имеем:

$$E = J\rho, \quad (5)$$

где ρ - удельное сопротивление провода. Следовательно, в проводе постоянного тока существует поле, описываемое системой уравнений вида

$$\text{rot}(J) = 0, \quad (6)$$

$$\text{rot}(H) = J, \quad (7)$$

$$\text{div}(J) = 0, \quad (8)$$

$$\text{div}(H) = 0. \quad (9)$$

Обычно в качестве основ электродинамики рассматриваются система уравнений Максвелла и формула силы Лоренца, как две независимые компоненты этих основ. Надо сказать, что Максвелл фактически включал силу Лоренца в одно из своих уравнений в виде [6]:

$$J = \sigma \left(-\nabla\varphi - \frac{\partial A}{\partial t} + v \times B \right), \quad (10)$$

где J, v, B, φ, A - ток, скорость движения электрического заряда, магнитная индукция, электрический и магнитный потенциалы соответственно. Далее уравнения Максвелла были преобразованы трудами Хевисайда, Герца и Гиббса в современную форму, где нет ни скорости движения электрического заряда, ни потенциалов. При этом формула силы Лоренца в виде

$$F = q(E + v \times B) \quad (11)$$

или, с учетом (5),

$$F = J\rho q + J \times B, \quad (12)$$

где q - электрический заряд, дополняет систему уравнений Максвелла. Однако эти силы действуют внутри физической системы, которая описывается системой уравнений Максвелла с добавочным уравнением (12). В замкнутой физической системе вся эта группа формул должна быть непротиворечивой.

Провод с постоянным током является полигоном для проверки этого утверждения. Поскольку система уравнений Максвелла строго определена, то формула (12) должна следовать из этой системы. Таким образом, формула силы Лоренца (12) должна следовать из решения уравнений Максвелла (6, 9) для провода постоянного тока.

Это решение найдено в цилиндрической системе r, ϕ, z координат и имеет следующий вид [1]:

$$J_\varphi = j_\varphi \text{co} + J_{\varphi o}, \quad (13)$$

$$J_z = j_z \text{co} + J_{zo}, \quad (14)$$

$$H_r = h_r \text{co} + H_{ro}, \quad (15)$$

$$H_\varphi = h_\varphi \text{si} + H_{\varphi o}, \quad (16)$$

$$H_z = h_z \text{si} + H_{zo}, \quad (17)$$

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z), \quad (18)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z), \quad (19)$$

где α, χ – некоторые константы, $j_z(r), h_z(r), J_{zo}(r), H_{zo}(r)$ и т.п. – некоторые функции координаты r .

При этих известных функциях (13-17) могут быть определены потоки энергии в проводе постоянного тока. Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга определяется, как известно, по формуле:

$$S = E \times H. \quad (20)$$

Токам соответствуют одноименные электрические напряженности (5). Совмещая (20, 5), получаем:

$$S = \rho J \times H = \frac{\rho}{\mu} J \times B. \quad (21)$$

Магнитная сила Лоренца, действующая на единичный заряд проводника в единичном объеме, - объемная плотность магнитной силы Лоренца равна

$$F_m = J \times B. \quad (22)$$

Из (21, 22) находим:

$$F_m = \mu S / \rho. \quad (23)$$

Следовательно, в проводе с постоянным током плотность магнитной силы Лоренца пропорциональна вектору Пойнтинга. Электрическая сила Лоренца

$$F_e = J\rho q \quad (24)$$

следует из (5). Следовательно, решение системы уравнений Максвелла позволяет найти плотность потока энергии по (20) и затем найти объемную плотность силы Лоренца по (12). Таким образом, формула силы Лоренца является следствием системы уравнений Максвелла, а не дополнением этой системы.

8. Структура электромагнитной волны

Итак, волновое уравнение электродинамики, как единственное и реально существующее решение уравнений Максвелла – это миф, далекий от реальности. Природа намного многообразнее. Вот,

например, фотография провода, смоченного магнитной жидкостью, где видны спиральные линии, образуемые жидкостью см. рис. 1.

Рис. 1.

Спирали присутствуют во всех решениях уравнений Максвелла, рассмотренных выше. На рис. 2 показаны, например, спирали, соответствующие функциям \vec{E}_φ , \vec{E}_r , $\vec{E}_{r\varphi} = \vec{E}_\varphi + \vec{E}_r$.

Рис. 2

Но есть явления более загадочные. Вот, например, фотографии квадратных волн, в которых гибнут большие корабли – см. рис 3 и 4.

Рис. 3.

Рис. 4.

Решения уравнений Максвелла тоже могут иметь подобный вид. Напряженности электрического и магнитного полей, найденные как решение уравнений Максвелла, могут иметь вид [7]:

$$E_x(x, y, z, t) = e_x \cos(\alpha x) \sin(\alpha y) \sin(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (1)$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_y \sin(\alpha x) \cos(\alpha y) \sin(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (2)$$

$$E_z(x, y, z, t) = e_z \sin(\alpha x) \sin(\alpha y) \cos(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (3)$$

$$H_x(x, y, z, t) = h_x \sin(\alpha x) \cos(\alpha y) \cos(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (4)$$

$$H_y(x, y, z, t) = h_y \cos(\alpha x) \sin(\alpha y) \cos(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (5)$$

$$H_z(x, y, z, t) = h_z \cos(\alpha x) \cos(\alpha y) \sin(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (6)$$

где $e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$ - постоянные амплитуды функций, α, ω - константы. Амплитуды в ней связаны уравнениями вида

$$h_z = 0, \quad (7)$$

$$h_y = -h_x, \quad (8)$$

$$h_x = -\frac{\varepsilon\omega}{\alpha} e_x, \quad (9)$$

$$e_y = e_x, \quad (10)$$

$$e_z = -2e_x \quad (11)$$

и могут быть определены при данном e_x . Круговая частота

$$\omega = c\alpha\sqrt{4.5}. \quad (12)$$

Этими уравнениями описывается объемная стоячая волна, существующая в объеме куба, ребро которого имеет длину

$$L = \pi/\alpha. \quad (13)$$

Плотность электромагнитной энергии этой волны определяется как

$$W = \varepsilon E^2 + \mu H^2, \quad (14)$$

причем в этой волне выполняется условие

$$U = \varepsilon |E^2| = \mu |H^2|. \quad (15)$$

Полная электромагнитная энергия волны в кубе

$$W_0 = U \cdot L^3. \quad (16)$$

Эта энергия НЕ изменяется во времени.

Эпилог

«А ты хоть слышал, что уравнения Максвелла, волновое уравнение, векторный потенциал лежат в основе квантовой механики - фундаментальной физической теории, которая ...» Тихо, ребята, я с Вами не спорю. То, что даже неверное решение уравнений Максвелла пригодились, увеличивает мое восхищение этими уравнениями. Закон сохранения энергии для Вас не писан. Иначе бы Вы не писали так витиевато: *«Энергия частицы остается величиной инвариантной относительно трансляции времени»*. Поэтому Вы можете использовать то, что у Вас лежит в основе. А классическую электродинамику я призываю быть, как все классические науки, и не ломаться перед молодежью. Еще надо посмотреть, какой она вырастет, когда поумнеет.

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 24, сс. 1–463, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>
2. Хмельник С.И. Взлет и падение векторного потенциала. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 56, 188–195, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7358032>
3. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
4. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических системах, 5-ая редакция, pp. 1–256. "MiC" - Mathematics in Computer Corp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7387023>
5. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, Эдиториал УРСС, Москва, 2000.
6. Maxwell J.C. A Treatise on Electricity and Magnetism. Oxford, 1873, v. 1-488 p.; V. 2-444 p. (параграф 599)
7. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике, третья редакция, pp. 1–101. "MiC" - Mathematics in Computer Corp. Printed in USA, Lulu Inc. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5796146>

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Новые уравнения для волчка

Вторая редакция

Аннотация

Указывается, что в настоящее время отсутствует законченная теория волчка, отвечающая на все вопросы. Приводится полное математическое описание волчка. Вторая редакция включает содержание первой редакции [7] с исправлениями и дополнениями. Предлагается отсутствующие уравнения динамики волчка при любых скоростях. Подробно рассматриваются новые известные эксперименты, не имеющие в настоящее время какого-либо объяснения. Полученные уравнения используют тот оспариваемый сегодняшней наукой факт, что сила Кориолиса и центробежная сила являются реальными силами, выполняющими работу. Совпадение результатов вычисления и экспериментов является доказательством этого факта.

Оглавление

1. Вступление
 2. Уравнения состояния
 3. Силы, действующие на волчок
 4. Примеры
 5. Динамика
 6. Выводы
- Приложение 1
Литература

1. Вступление

Вопрос о том, почему волчок не падает, возникает постоянно несмотря на то, что существует обоснованная теория функционирования волчка. Этот вопрос не нов. Его задавал Его задавал в 1890 г. проф. Джон Перри [10, стр. 93]. Он писал «... в волчке, очевидно, только с вращением появляется жизнь и устойчивость, или, другими словами, только тогда выступают силы, противодействующие земному

притяжению, которое стремится опрокинуть волчок. Откуда берутся эти силы и чем они объясняются?» Вопросающий интуитивно чувствует, что первоначальный толчок не может дать ту энергию, которая нужна для долгого и энергичного вращения. Вопросающий интуитивно чувствует, что должна быть реальная сила, удерживающая волчок от падения. А теория объясняет, почему он крутится, и непроизнесенный ответ звучит как «не падает, потому что крутится». Но, может быть, интуиция нас обманывает и у волчка на самом деле достаточно энергии? Ниже прежде всего рассматривается этот вопрос.

2. Уравнения состояния

На рис. 1 показан волчок в простейшем варианте. У волчка существуют

- вращение волчка вокруг собственной вертикальной оси с угловой скоростью ω_1 ,
- вращение волчка, наклоненного под углом α к плоскости, вокруг собственной оси с угловой скоростью ω_2 ,
- прецессия по окружности волчка, наклоненного под углом α к плоскости, с угловой скоростью ω_3 .

В табл. 1 приложения 1 перечислены параметры состояния волчка в начальный момент 1 и в момент 2, когда волчок оказывается в положении, при котором угол $\alpha < \pi/2$. В момент 1 существует только вращение вокруг вертикальной оси. В момент 2 дополнительно появляется прецессия.

Запишем для момента 2 уравнения законов сохранения импульса L и энергии W , которые не зависят от того, каким образом и какими силами волчок перешел в это состояние:

$$L_2 + L_3 = L_1, \quad (2)$$

$$W_2 + W_3 = W_1, \quad (3)$$

Подставляя уравнения из табл. 1 в уравнения (1, 2), получаем:

$$J_2\omega_2 + J_3\omega_3 = J_1\omega_1, \quad (4)$$

$$\frac{1}{2}J_2\omega_2^2 + \frac{1}{2}J_3\omega_3^2 = \frac{1}{2}J_1\omega_1^2, \quad (5)$$

где

ω_1, ω_2 - угловые скорости вращения волчка в момент 1 и 2 вокруг оси, которой является штанга,

ω_3 - угловая скорость прецессии вокруг вертикальной оси,

J_1, J_2, J_3 - моменты инерции при вращении со скоростями $\omega_1, \omega_2, \omega_3$.

Из (4, 6, 8) находим:

$$q\omega_3 = \frac{1}{2}\pi R^2(\omega_1 - \omega_2). \quad (9)$$

Подставляя (1, 6, 8, 9) в (5), находим:

$$\frac{1}{4}\pi R^2(\omega_2^2 - \omega_1^2) + \frac{1}{4}q\omega_3^2 = 0 \quad (10)$$

или

$$\pi R^2(\omega_2^2 - \omega_1^2) + q\omega_3^2 = 0. \quad (11)$$

Объединяя (9, 11), находим:

$$\pi R^2(\omega_2^2 - \omega_1^2) + \left(\frac{1}{2}\pi R^2(\omega_1 - \omega_2)\right)^2 / q = 0$$

или

$$4\pi R^2(\omega_2^2 - \omega_1^2) + \pi^2 R^4 (\omega_1 - \omega_2)^2 / q = 0$$

или

$$a(\omega_2^2 - \omega_1^2) + b(\omega_1 - \omega_2)^2 = 0 \quad (12)$$

где

$$a = 4\pi R^2, b = \pi^2 R^4 / q. \quad (13)$$

Решая (12), находим:

$$\begin{aligned} \omega_2^2(a + b) - 2b\omega_1\omega_2 + \omega_1^2(-a + b) &= 0 \\ \omega_2 &= \frac{1}{2(a + b)} \left(2b\omega_1 \pm \sqrt{4b^2\omega_1^2 - 4(a + b)(\omega_1^2(-a + b))} \right) \\ &= \frac{1}{2(a + b)} \left(2b\omega_1 \pm \sqrt{4b^2\omega_1^2 - 4(b^2 - a^2)\omega_1^2} \right) \\ &= \frac{1}{2(a + b)} \left(2b\omega_1 \pm \sqrt{4a^2\omega_1^2} \right) \\ \omega_2 &= \frac{(b \pm a)}{(a + b)} \omega_1. \end{aligned} \quad (14)$$

Физически существует решение вида

$$\omega_2 = \frac{(b - a)}{(a + b)} \omega_1. \quad (15)$$

Из (15, 9) находим:

$$\begin{aligned} q\omega_3 &= \frac{1}{2}\pi R^2(\omega_1 - \omega_2) = \frac{1}{2}\pi R^2 \left(\omega_1 - \frac{(b - a)}{(a + b)} \omega_1 \right) \\ &= \frac{1}{2}\pi R^2 \frac{2a}{(a + b)} \omega_1 = \pi R^2 \frac{4\pi R^2}{(a + b)} \omega_1 = 4\pi^2 R^4 \frac{1}{(a + b)} \omega_1 \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} \omega_3 &= 4\pi^2 R^4 \frac{1}{(aq + b)} \omega_1 = 4\pi^2 R^4 \frac{1}{(aq + \pi^2 R^4)} \omega_1 = \\ &= 4\pi^2 R^4 \frac{1}{(4\pi R^2 q + \pi^2 R^4)} \omega_1 = \pi R^2 \frac{1}{(q + \pi R^2 / 4)} \omega_1 \end{aligned}$$

или

$$\omega_3 = \pi R^2 \frac{1}{(q + \pi R^2/4)} \omega_1. \quad (16)$$

Рассмотрим частные случаи, показанные на рис. 2. При этом из (8, 13, 15, 16) находим:

$$q(\alpha) \approx \begin{cases} h^2 & \text{if } \alpha \approx 0 \\ \frac{1}{2} \pi R^2 & \text{if } \alpha \approx \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (17)$$

$$b(\alpha) \approx \begin{cases} \pi^2 R^4 / h^2 & \text{if } \alpha \approx 0 \\ 2\pi R^2 & \text{if } \alpha \approx \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (18)$$

$$\omega_2(\alpha) \approx \begin{cases} \frac{(h^2 - 4\pi R^2)}{(h^2 + 4\pi R^2)} \omega_1 & \text{if } \alpha \approx 0 \\ -\frac{1}{3} \omega_1 & \text{if } \alpha \approx \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (19)$$

$$\omega_3(\alpha) = \begin{cases} \frac{\pi R^2}{(h^2 + \pi R^2/4)} \omega_1 & \text{if } \alpha \approx 0 \\ \frac{4}{3} \omega_1 & \text{if } \alpha \approx \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (20)$$

Рис. 2.

3. Силы, действующие на волчок

Полученные формулы показывают изменение скорости собственного вращения и скорости прецессии волчка в процессе падения – изменения угла α от $\frac{\pi}{2}$ до 0. Волчок переходит в наклонное

положение под действием силы тяжести mg . Но при этом на волчок действуют сила Кориолиса и центробежная сила, зависящие от скоростей вращения и поэтому меняющие свое значение в зависимости от α . Эти силы противодействуют силе тяжести и поэтому волчок падает очень медленно. Очевидно, при таком торможении источник силы Кориолиса и центробежной силы расходует энергию. Следовательно, для этой силы существует источник энергии. Но этому предположению мешает устойчивое современное представление о том, что сила Кориолиса – фиктивная сила. А фиктивная сила не может доставлять энергию...

Но рассмотрим эти силы. Сила Кориолиса

$$F_2 = -2m\omega_2 \times v, \quad (1)$$

где v - линейная скорость прецессии; это скорость движения т. В на радиусе АВ, вращающемся с угловой скоростью ω_3 (см. рис. 1):

$$v = \omega_3 h \cos(\alpha). \quad (2)$$

Кроме того, на волчок действует центробежная сила, направленная по горизонтали АВ от центра:

$$F_3 = m\omega_3^2 h \cos(\alpha). \quad (3)$$

В каждый момент времени на волчок действуют силы F_2 , F_3 и сила тяжести

$$F_4 = -mg, \quad (4)$$

направленная вертикально вниз. Таким образом, на волчок в каждый момент времени действует суммарная сила

$$F_5 = F_2 + F_3 + F_4. \quad (5)$$

Горизонтальную и вертикальную проекции этой силы обозначим как F_{5x} и F_{5y} соответственно. Сила F_5 создает опрокидывающий момент вращения волчка вокруг точки вращения, равный

$$M = hF_{5x} \sin(\alpha) - hF_{5y} \cos(\alpha). \quad (6)$$

Кроме того, сила F_5 создает силу давления на точку вращения, направленную вдоль штанги и равную

$$T = -hF_{5x} \cos(\alpha) - hF_{5y} \sin(\alpha). \quad (7)$$

По этим формулам можно найти перечисленные силы и момент вращения, как функции угла α , при известных скоростях, как функции угла α , найденных в предыдущем разделе

Существует некоторый угол α_0 , при котором волчок принимает устойчивое положение, сохраняя этот угол наклона α_0 длительное время. При $\alpha = \alpha_0$ функция $M(\alpha) = 0$ и производная

$$dM(\alpha)/d\alpha < 0.$$

Эти условия позволяют найти α_0 по графику функции $M(\alpha)$.

4. Примеры

На следующих рисунках показаны следующие функции аргумента α :

$F2x$ - горизонтальная проекция силы Кориолиса,

$F2y$ - вертикальная проекция силы Кориолиса,

$F3$ - горизонтальная центробежная сила,

FSx - суммарная горизонтальная сила,

FSy - суммарная вертикальная сила,

M - вращающий момент,

T – сила давления на шарнир в направлении штанги,

$\omega_1, \omega_2, \omega_3$ - угловые скорости $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ соответственно.

В скобках обозначен цвет линии графика: (b) – синий, (r) -красный, (g) – зеленый.

Пример 1.

В этом примере перечисленные выше функции найдены при $h=0.6$; $R=0.15$; $\omega_1=6.5$, $m=1$ - см. рис. 1. Пунктирная вертикаль в третьем окне выделяет точку, где $\alpha_0=0.33$. В этой точке функция $M(\alpha) = 0$ и ее производная $dM(\alpha)/d\alpha < 0$. Следовательно, в этой точке волчок находится в устойчивом положении.

Рис. 1.

Пример 2.

В этом примере перечисленные выше функции найдены при $h=0.8$; $R=0.15$; $oml=5.5$, $m=1$ – см. рис. 2. Пунктирная вертикаль в третьем окне выделяет точку, где $\alpha_0=1.04$. В этой точке функция $M(\alpha) = 0$ и ее производная $dM(\alpha)/d\alpha < 0$. Следовательно, в этой точке волчок находится в устойчивом положении. Практическая реализация таких случаев, которые рассмотрены в примерах 1 и 2 – это обычные игрушки-волчки. Другой вариант показан на рис. 3 из [6]

Рис. 2.

Рис. 3.

Пример 3.

В этом примере перечисленные выше функции найдены при $h=0.8$; $R=0.2$; $oml=60$, $m=1$ – см. рис. 4. Пунктирная вертикаль в третьем окне выделяет точку, где $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$. В этой точке функция $M(\alpha) = 0$ и ее производная $\frac{dM(\alpha)}{d\alpha} < 0$. Следовательно, в этой точке волчок находится в устойчивом положении.

Рис. 4.

Практическую реализацию этого случая, т.е. когда штанга волчка находится в вертикальном положении, а диск расположен горизонтально, можно найти в Интернете – см. рис. 5. Видно, что волчок в этом случае неподвижно висит в воздухе, т.е. вертикальная сила, действующая на волчок, равна нулю. В нашем примере также видно, что вертикальная сила, действующая на волчок, равна нулю – см. график силы $F2x$ в первом окне.

Рис. 5.

Пример 4.

В этом примере перечисленные выше функции найдены при $h=0.6$; $R=0.15$; $oml=6.9$, $m=1$ – см. рис. 6. Пунктирная вертикаль в третьем окне выделяет точку, где $\alpha_0=0$. В этой точке функция $M(\alpha) = 0$ и ее производная $dM(\alpha)/d\alpha < 0$. Следовательно, в этой точке волчок находится в устойчивом положении.

Рис. 6.

Практическую реализацию этого случая, т.е. когда штанга волчка находится в горизонтальном положении, а диск расположен вертикально, рассматривается во многих публикациях - см., например, рис. 7 из [3], рис. 8 из [4], [9]. Видно, что волчок в этом случае вращается на горизонтальной штанге. Измерения в [4] показывают, что его вес волчка равен нулю. Объяснения отсутствуют.

Такой эксперимент рассматривается также в [8] со ссылкой на [9]. Статья начинается с утверждения о том, что детальная механика такого двигателя до сих пор остается загадкой. Автор этой статьи разработал три новых уравнения Эйлера, которые намного длиннее тех, что можно найти в учебниках. Полученное нелинейное уравнение моделируется в системе MATLAB для получения и визуализации численного решения. При определенных условиях, обеспечивающих малые колебания оси гироскопа (максимальное колебание в восемь градусов по углу наклона) вблизи горизонтальной плоскости через точку опоры, выполняется линеаризация, которая успешно сравнивается с упомянутым выше нелинейным численным решением. Автор утверждает, что численное решение при определенных условиях *«имеет решающее значение для дискуссии о том, может ли такой двигатель создавать результирующую тягу или нет. Соответствующий парадокс разрешить»*. Вопрос о том, где источник сил, повисает в воздухе, как и рассматриваемое устройство.

В нашем примере также видно, что вертикальная сила, действующая на волчок, равна нулю – см. график силы F_{2x} в первом окне. Таким образом, и практически и теоретически показано, что в данном положении волчок обезвешивается.

Рис. 7.

Рис. 8.

5. Динамика

Выше мы рассмотрели последовательность статических состояний, отличающихся значением угла α . В простейшем случае можно предположить, что волчок задерживается в положении с данным α в течении времени, обратно пропорциональном величине опрокидывающего момента M . При таком предположении мы можем вычислять длительность пребывания волчка в положении α по формуле

$$t(\alpha) = \left(1/\text{abs}(M(\alpha))\right). \quad (1)$$

Длительность падения волчка из положения $\alpha = \frac{\pi}{2}$ до данного положения α определяется по формуле:

$$T(\alpha) = \int_{\pi/2}^{\alpha} t(\alpha) \cdot d\alpha. \quad (2)$$

Устойчивое положение α_0 , как указывалось, определяется условием вида $M(\alpha_0) = 0$ и $dM(\alpha_0)/d\alpha < 0$. В этом положении волчок остается до тех пор, пока трение о воздух не уменьшит его кинетическую энергию

Пример 1.

Рассмотрим пример 4.2 и рис. 4.2. При условиях этого примера построим функции $t(\alpha)$, $T(\alpha)$, $M(\alpha)$ - см. рис. 1. Левая граница графиков соответствует установившемуся положению волчка.

Рис. 1.

Рассмотрим теперь приведенные выше уравнения с учетом уравнения динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси, имеющего следующий вид:

$$M_0 = J_0 \frac{d\omega_0}{dt}, \quad (1)$$

где

- M_0 – момент сил действующих на тело,
- J_0 – момент инерции вращающегося тела,
- ω_0 – угловая скорость вращения тела.

Волчок совершает одновременно два вращения и его эквивалентный момент инерции J_1 и эквивалентная скорость вращения ω_1 связаны с моментами инерции и скоростями слагаемых вращений уравнением закона сохранения импульса (2.4). Поэтому в нашем случае (1) принимает вид

$$M = J_1 \frac{d\omega_1}{dt}, \quad (2)$$

где M – опрокидывающий момент волчка, рассмотренный выше. Тогда

$$\frac{d\omega_1}{dt} = \frac{M}{J_1}. \quad (3)$$

В приложении 1 показано, что

$$J_1 = \frac{1}{2} mR^2. \quad (4)$$

Следовательно,

$$\frac{d\omega_1}{dt} = \frac{2M}{mR^2}. \quad (5)$$

Это означает, что скорость ω_1 , заданная в начальный момент, изменяется в зависимости (5) от опрокидывающего момента сил. При большой массе волчка ускорение (5) можно считать нулевым и пользоваться вышеописанным методом расчета волчка. С учетом (5) расчет динамики волчка следует выполнять по следующему алгоритму:

1. В начальный момент $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\omega_1 = \omega_{10}$, $M = 0$.
2. Решается система уравнений (2.4, 2.5), как показано выше, и тем самым определяются скорости ω_2, ω_3 .
3. Рассчитывается момент M , как показано выше.
4. Проверяется выполнение условия вида $M = 0$ и $\frac{dM}{d\alpha} < 0$. Выполнение этого условия означает, что волчок перешел в установившееся состояние и расчет прекращается.
5. Вычисляется новое значение $\alpha = \alpha_{old} + M \cdot d\alpha$.
6. Вычисляется $\frac{d\omega_1}{dt}$ по (5) при полученном значении M .
7. Вычисляется новое значение $\omega_1 = \omega_{1old} + \frac{d\omega_1}{dt} dt$.
8. Выполняется переход к п. 2.

Рассмотрим в уравнении (2.5) левый член вида $\frac{1}{2} J_1 \omega_1^2$. Он соответствует полной кинетической энергии волчка. Поскольку (как следует из алгоритма) скорость ω_1 изменяется, то изменяется и кинетическая энергия волчка – она может уменьшаться и увеличиваться. Мощность, доставляемая опрокидывающим моментом в данном положении волчка, зависит от α и определяется как

$$P(\alpha) = M(\alpha) \cdot \omega_1(\alpha). \quad (6)$$

6. Выводы

Предложен алгоритм расчета динамики волчка. Он может использоваться при любых скоростях вращения волчка. Он позволяет объяснить известные, но до сих пор необъясненные эксперименты. Он объясняет, в частности, увеличение веса и энергии волчка.

Алгоритм основан на использовании уравнения динамики вращательного движения твердого тела и законов сохранения импульса и энергии. Кроме того, в нем используется представление о том, что силы Кориолиса и центробежные силы являются реальными силами. Такое действие сил Кориолиса и центробежных сил возможно только в том случае, если они могут совершать работу, т.е. являются реальными силами. Это доказывает реальность этих сил. С другой стороны, математическое доказательство этого факта дано в [1]. Там показано, что эти силы могут быть обоснованы как следствие уравнений Максвелла для гравитомagnetизма, а источником энергии для этих сил является гравитационное поле Земли. Но и в отсутствие такого доказательства существует множество сомнений в утверждении о том, что указанные силы являются фиктивными [2].

Еще одним доказательством реальности этих сил является объяснение многих астрономических фактов, найденное в [11] с применением сил Кориолиса.

Итак, в статье дается отсутствующее до сих пор математическое описание волчка, в котором используются известные факты механики и НЕ принятое в механике представление о силе Кориолиса, как о реальной силе.

Автору не однажды указывают на эксперимент МИФИ [5], в котором фиктивность силы Кориолиса доказывается убедительно – см. рис. 1. Рассмотрим это доказательство. Но прежде всего хочу отметить, что я не критикую лектора, ничего личного. Экспериментатор – один из лучших преподавателей России в одном из лучших физических институтов России.

Рис. 1.

Диск вращается с угловой скоростью ω . Шарик выталкивается экспериментатором из центральной лунки вдоль радиуса R диска и движется по радиусу под действием силы инерции F_i с линейной скоростью v . При этом на него действует сила Кориолиса F_c , перпендикулярная радиусу R . В результате шарик описывает спираль, двигаясь в сторону, противоположную вращению диска (поэтому мы не можем подозревать, что диск тянет его за собой силой трения). Сила, которая тянет шарик по касательной, и есть сила Кориолиса:

$$F_c = -2m\omega \times v. \quad (1)$$

Вопрос состоит в том, откуда появилась эта сила?

Далее экспериментатор утверждает, что эта сила появилась потому, что шарик движется в координатной системе, связанной с вращающимся диском, и угловая скорость диска ω входит в формулу (1). Экспериментатор – один из лучших преподавателей России в одном из лучших физических институтов России. Его устами говорит Современная Физика.

Можно предложить модификацию эксперимента. Пусть над диском находится тонкая плоскость и шарик лежит на этой плоскости. При этом мы полностью исключаем механическое влияние диска. Остается влияние только координатной системы диска. Итак, мы толкаем шарик и подносим вращающийся диск к плоскости. При этом появляется сила Кориолиса, движущая шарик. Никакого мошенничества! Ничего удивительного, ведь силы на самом деле нет. Вопрос о том, откуда появилась эта сила, излишен. Такова природа, утверждает физика. Физику это устраивает. Но как

физик может смириться с таким объяснением?! Было бы честнее признать, что у физики нет объяснения и его нужно искать. Или, по примеру Маха, предположить влияние небесных тел.

Но в данном эксперименте объяснение намного проще. Шарик, лёжа в центральной лунке, вращается вместе с диском с угловой скоростью ω и продолжает вращаться после центрального удара экспериментатора. Скорость ω в формуле (1) - это скорость шарика, а не диска.

Именно отсутствие внятного ответа на вопрос «откуда сила?» и привело к появлению такой теории: надо было найти ответ, чтобы ученики уважали преподавателей! Можно было бы не строить гипотез о природе этой силы (как это сделал Ньютон с силой инерции). Но времена в то время были, видимо, не те. И пошло-поехало. Силу признали не настоящей, а фиктивной и не способной выполнять работу. Следующим физикам пришлось проявлять чудеса сообразительности, чтобы найти ту координатную систему, из-за которой появилась сила Кориолиса, и тот источник энергии, который за нее работает. Этот вопрос подробно рассматривает Астахов в [2].

Приложение 1

Таблица 1

Угловая скорость	Момент инерции	Момент импульса	Кинетическая энергия
ω_1	$J_1 = \frac{1}{2}mR^2$	$L_1 = J_1\omega_1$	$W_1 = \frac{1}{2}L_1\omega_1 = \frac{1}{4}J_1\omega_1^2 = \frac{1}{8}mR^2\omega_1^2$
ω_2	$J_2 = J_1$	$L_2 = J_2\omega_2$	$W_2 = \frac{1}{2}L_2\omega_2 = \frac{1}{4}J_2\omega_2^2 = \frac{1}{8}mR^2\omega_2^2$
ω_3	$J_3 = m q$, где $q = h^2 - \left(\frac{2}{\pi}h^2 - R^2\right) \alpha$ - см. (1.8)		
		$L_3 = J_3\omega_3$	
			$W_3 = \frac{1}{2}L_3\omega_3 = \frac{1}{4}J_3\omega_3^2 =$ $= \frac{1}{4a}mR^2\omega_3^2$

Здесь мы определим параметры состояния волчка в моменты 1 и 2. В табл. 1 приведены основные формулы, где приняты следующие обозначения

α - угол наклона волчка к плоскости качения,

m - масса волчка,

g – ускорение земного притяжения,

mg - сила тяжести,

R - радиус волчка,

h - высота волчка - см. отрезок ОВ на рис. 1,

ω_1 - угловая скорость вращения волчка вокруг вертикального диаметра в момент 1,

ω_2 - угловая скорость вращения волчка вокруг вертикального диаметра в момент 2,

ω_3 - угловая скорость прецессии в момент 2,

v - линейная скорость прецессии,

L - момент импульса,

J - момент инерции,

W – энергия.

Литература

1. Хмельник С.И. Четыре силы в механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 54, 174–178.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7004069>
2. Астахов А.А. Физика. Порядок вещей или осознание знаний, 2006, <https://www.litres.ru/a-a-astahov/fizika-dvizheniya-alternativnaya-teoreticheskaya-mehanika-ili-osoznanie-znaniya/chitat-onlayn/>
3. Anti-Gravity Wheel?
<https://www.youtube.com/watch?v=GeyDf4ooPdo>
4. И. Белецкий. ГИРОСКОП ТЕРЯЕТ ВЕС ?
<https://www.youtube.com/watch?v=FwrlRpC8BDA>
5. Шарик, катящийся по вращающейся платформе, НИЯУ МИФИ,
<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LkrmALM8TsA>
6. Летающий спиннер,
<https://www.youtube.com/watch?v=rDDfKVjjG2g>
7. Хмельник С.И. Новые уравнения для волчка. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 50(1), 65–74.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4047902>

8. Christopher G. Provatidis. Forced precession of a gyroscope and its application to Laithwaite's engine. [European Journal of Physics, Volume 42, Number 3](#), <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/abce88/meta>
9. Professor Eric Laithwaite gives a demonstration of a large gyro wheel, https://www.youtube.com/watch?v=JRPC7a_AcQo
10. Дж. Перри. Вращающийся волчок. Россия, Ижевск, 2001, 112 стр. Перевод с английского: John Perry. Spinning Tops. The "Operatives' Lecture" of the British Association Meeting at Leeds, 6th September, 1890, <https://www.gutenberg.org/ebooks/34268>
11. Ермолин В.Б. Кориолисово ускорение и его влияние на космические объекты. Наука без границ, № 2 (7), 2017

Серия: ФИЗИКА

Эткин В. А.**АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ****Аннотация**

Дана оценка современного состояния теоретической физики спустя столетие со времени квантово-релятивистской революции и отмечен его кризисный характер. Кратко проанализированы причины возникновения кризиса и приведены аргументы, отрицающие его неизбежность. Сделан вывод о целесообразности вернуть теоретическую физику на классический путь развития, базирующийся не на гипотезах и постулатах, а на опытных фактах и законах. Предложен путь преодоления трудностей, приведших к упомянутой революции, и на основании выполненных автором исследований обоснована реальная возможность получить не менее значимые результаты классическим путем. Намечены изменения, которые целесообразно внести в существующую парадигму естествознания.

Содержание

1. Введение
2. Была ли квантово-релятивистская революция неизбежной?
3. Энергодинамический путь развития физики
4. Нетривиальные следствия энергодинамики
5. Литература

1. Введение

Среди учёных, разделяющих ответственность за судьбы науки, всегда находились оптимисты и пессимисты. Первые считают, что наука развивается планомерно и поступательно, так что нерешённых задач остаётся все меньше. Большинство из них составляют представители «официальной» (конвенциональной) науки. Пессимисты же считают, что современная наука напоминает скорее «театр абсурда», где можно двигаться «вспять во времени», перемещаться в параллельные миры через «кратовые норы», где

«спутанные» частицы обмениваются информацией мгновенно, минуя установленный ТО предел скорости, где пространство и время возникает в момент «Большого взрыва», причём из одной-единственной сингулярности, где энергию можно извлекать из пустоты (именуемой «физической»), где отрицается существование ненаблюдаемой материи и допускается «тепловая смерть Вселенной» и где сохраняется «вопиющее противоречие» между термодинамикой и эволюцией.

Если рассматривать соотношение между первыми и вторыми, то приходится признать, что накануне квантово – релятивистской революции начала XX столетия оптимистов было гораздо больше. Тогда даже корифеям физики казалось, что на «физическом небосклоне» имеется всего два небольших «облачка» (Уильям Томсон, лорд Кельвин) и что в «физике больше делать нечего» (из воспоминаний М. Планка). Сейчас же, как с горечью отмечает Р. Фейнман, «стало более предпочтительным угадывать уравнения, не обращая внимания на физические модели или физическое объяснение» того или иного явления» [1]. Учёные перестали тяготиться тем, что их теории не проясняют реальности, они уже не ставят задачей понимание причинно-следственных связей в проявлениях тех или иных законов. Объяснение явлений перестало быть основной функцией науки. Стиль мышления принял характер «интеллектуального разврата» (П. Ланжевен).

В этих условиях растёт число тех, кто считает, что существующий «кризис непонимания» принял мировоззренческий (парадигмальный) характер и охватил всё естествознание. В немалой степени это обусловлено обнаружением того, что современная физика исследует не более чем 5% массы Вселенной, поддающуюся наблюдению, но тем не менее упорно отказывается признать существование «тонкой материи» Гюйгенса или эфира Декарта как сплошной среды, служащей не просто «светоносной» средой, но и «прото веществом». К таким людям относятся пророческие строки поэта В. Брюсова [2]:

Однажды ошибаясь при выборе дороги,
Они упорно шли, глядя на свой компас.
И был их труд велик, шаги их были строги,
Но уводили прочь от цели каждый час».

Такого мнения придерживается все большее число независимых исследователей и значительная часть представителей «академической» науки, что проявилось лишь с появлением интернета. Главной причиной, приведшей к такому положению дел,

следует назвать финансирование науки государством и его структурами типа АН, что привело к политизации науки. Результат вмешательства идеологии и политики в науку Поль Дирак выразил предельно кратко: *«Живучесть идей определяется числом кормящихся ею»*.

Среди других причин чаще всего называют постулативный характер, который приняла современная теоретическая физика. Это направление, которое сменило классический метод добывания знаний путем установления эмпирических законов. Не случайно мы с вами не можем назвать ни одного достаточно общего закона, открытого благодаря квантово-релятивистским представлениям, в то время как гипотез и постулатов наплодилось десятками, если не сотнями. Между тем кто-то из великих справедливо заметил, что «там, где появляются постулаты, исчезает наука». Справедливость этого выражения мы поймём, если под наукой будем понимать совокупность накопленных знаний, а не догадок, предположений, прозрений, допущений и т. п. Последние становятся знаниями только после их всесторонней проверки их следствий во всех мыслимых и непредвиденных обстоятельствах, что невыполнимо ни практически, ни теоретически. Преодолевая трудности в одном месте, и они увеличивают неопределённость знаний в другом и обрекают научных работников на непрерывающуюся и зачастую дорогостоящую проверку этих постулатов. Это отвлекает силы и препятствует продвижению вперёд в поиске полезных приложений теории. Мы это наблюдаем на примере «Стандартных моделей» строения атома и Вселенной, выход за рамки которых ищет сейчас огромная армия теоретиков и экспериментаторов.

Серьёзной проблемой стала и сама парадигма современного естествознания, а также основанные на ней модели мироздания. Одним из её ключевых понятий является понятие «пространства». Многие века оно рассматривалось как вместилище материи, обладающее единственным свойством – протяжённостью. Однако затем ему приписали некоторые физические свойства (кривизна, однородность, изотропность). Это превратило пространство в участника происходящих в нём событий и создало непримиримое противоречие между законом сохранения энергии, базирующимся на однородности заполняющей его материи (теорема Э. Нётер), и кривизной пространства, зависящей именно от её неоднородности (А. Эйнштейн).

Другим «камнем преткновения» стало понятие материи. Современная парадигма делит её на вещество и поле. Неудовлетворительность такого деления следует хотя бы из того, что

поля (в том числе и силовые) существуют и в веществе. Поэтому значительная часть физиков понимает под полем функцию распределения в пространстве скалярных, векторных и тензорных величин (Р. Фейнман). Другая часть естествоиспытателей делит мир на материальный и духовный, что противоречит идущему из глубины веков пониманию материи как всего объективно существующего. Третьи отождествляют его с пустотой, заполненной «виртуальными» (короткоживущими и потому неуловимыми, нематериальными) частицами. Такое пространство, именуемое «физическим вакуумом», одни исследователи считают наименьшим энергетическим состоянием некоего поля, другие, наоборот, наделяют его колоссальной энергией, количества которой в объёме обычной электрической лампочки достаточно для того, чтобы вскипятить мировой океан (Дж. Уилер).

Не лучшим образом обстоит дело и с понятием взаимодействия и энергией как его мерой. В КМ считается, что взаимодействие носит обменный характер, т. е. осуществляется благодаря испусканию и поглощению фермионами (частицами-носителями материи) более мелких частиц - бозонов (частиц-носителей взаимодействия). Однако поглощение импульса может вызвать лишь отталкивание, но не притяжение, что противоречит всемирному закону тяготения.

Ещё менее определённым стало понятие энергии. Этот термин был введён в XIX столетии вместо понятия «живой силы» как количественной меры движения. Однако вскоре оно было дополнено понятием «потенциальной энергии», не связанной с движением, а затем и понятием «внутренней энергии», не являющейся мерой работоспособности системы. В результате оказалось, что «мы не можем сказать об энергии ничего сверх того, что существует нечто, остающееся неизменным» (А. Пуанкаре [3]). С присвоением потенциальной энергии отрицательного знака стало невозможным определение энергии и как меры движения. Приходится констатировать, что «физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия» (Р. Фейнман [1]).

Перечень подобных проблем современной физики можно продолжать долго. Однако и без этого становится очевидным, что естественный для становления новой дисциплины «индуктивный» путь развития (от частного к более общему) нуждается в периодическом возврате к её истокам и коррекции парадигмы в соответствии с накопленными знаниями. Для этого необходим Международный институт научной экспертизы, призванный

оценивать новизну и значимость идей, и максимально независимый от вмешательства идеологии и политики. Однако желания создавать такую структуру не проявляет ни ООН, ни ЮНЕСКО. В этих условиях заниматься этим, кроме как независимым исследователям, покинувшим финансируемые государством институты и их лаборатории, некому. К числу тех из них, кто не смирился с существующим «status quo», принадлежу и я, оставивший заведывание кафедрой термо – и гидродинамики в возрасте 65 лет в связи с репатриацией в Израиль.

Цель моих исследований – обосновать возможность и целесообразность возвращения физики на классический путь развития, основу которой составляли не гипотезы и постулаты, а опытные законы. Сделать это, по моему убеждению, следует путём решения тех задач, перед которыми спасовали корифеи науки накануне квантово-релятивистской революции. Этой теме посвящена моя докторская диссертация (Москва, МЭИ, 1998 [4]), 10 из 12 моих монографий и свыше 200 статей журнальных статей [5].

2. Была ли квантово-релятивистская революция неизбежной?

Изучая причины упомянутой революции, я пришёл к выводу, что они связаны с началом крушения атомизма как концепции «неделимых». Открытие радиоактивности (Анри Беккерель, 1896) и электрона (Дж. Томсон, 1897) многие исследовали старшего поколения восприняли как «исчезновение материи» и личную трагедию всей своей жизни. Только этим я объясняю ту лёгкость, с которой они уступили место молодому поколению, начавшему ломать устои выстроенного веками здания классической физики вместо того, чтобы кропотливо рассмотреть возникшие трудности.

В частности, одна из основных трудностей, приведших к квантово-релятивистской революции, была связана с термодинамикой, точнее, с проблемой теплового излучения. Она не поддавалась решению с позиций Больцмановской модели излучения как некоей субстанции, подобной идеальному газу с определённой энтропией и температурой, находящемуся в тепловом равновесии с излучателем. Это и вынудило М. Планка ввести противоречащую классической физике гипотезу квантов. Между тем уже в то время было известно, что лучистый энергообмен не прекращается даже в отсутствие теплового равновесия. Оставалось совсем немного времени до появления термодинамики необратимых

процессов (ГНП), когда стало ясно, что лучистый энергообмен – это процесс, состоящий в одновременном излучении и поглощении потоков энергии, а частота – это число волн, возникающих в колеблющейся среде и распространяющейся в ней в единицу времени. Тогда пропорциональность потока энергии частоте становится очевидной. Забегая вперёд, скажу, что этого оказалось достаточно, чтобы вывести закон излучения Планка без этой гипотезы. При этом выяснилось, что истинным квантом излучения является одиночная волна (солитон), дискретная как во времени, так и в пространстве, так что постоянная Планка имеет смысл действия, производимого единичным потоком солитонов. [6]. Прямым следствием этого стало соотношение де Бройля, стационарное уравнение Шрёдингера, закон формирования спектральных серий и уравнение фотоэффекта, что составляло основу квантовой механики (КМ). Это открывает возможность получить и другие положения КМ как следствия классической физики [7].

Ещё менее основательными выглядят с позиций сегодняшнего дня попытки опровергнуть классическую физику в вопросе об эфире как некоей субстанции, из которой произошли все наблюдаемые формы вещества Вселенной. В 1881 г. после посмертной публикации в «Natura» письма Д. Максвелла своему другу о своих попытках найти скорость света А. Майкельсон, сторонник теории эфира, осуществил описанный в нём эксперимент по измерению скорости Земли относительно эфира, имея целью доказательство его существования. Полученные им на усовершенствованном интерферометре данные, как и более поздние, свидетельствовали в пользу неподвижного или слабо увлекаемого эфира и о независимости скорости света от движения его источника, что свидетельствовало о его волновой природе.

Казалось бы, это обстоятельство наряду с электромагнитной теорией Максвелла должно было послужить основанием для укрепления волновой концепции мироздания, согласно которой «в мире есть волны и только волны» (А. Джинс), а «то, что мы принимаем за частицы, есть на самом деле волны» (Э. Шрёдингер). Однако и молодое поколение физиков, столкнувшись с обнаружением субатомных частиц, предпочло корпускулярную теорию строения материи. Она господствует до сих пор, несмотря на огромное число (около 400) открытых субатомных и субъядерных частиц, что свидетельствует о бесконечной делимости материи.

Эта же корпускулярная теория послужила причиной возникновения теории относительности (ТО). Основания для этой

теории возникли не из противоречий классической физики или из потребностей техники высоких скоростей, а из формально введённого Лоренцем понятия собственного времени, послужившего А. Пуанкаре основанием для заключения об относительности одновременности (см. его статью «Измерение времени» [3]). Решение этой проблемы упиралось в нахождение способа синхронизации часов, что привело его к предположению о предельности и постоянстве скорости света хотя бы в специфических инерциальных системах отсчёта (ИСО). При этом Пуанкаре понимал под принципом относительности применение преобразований Лоренца вместо галилеевых. Что же касается свойств пространства и времени, то по мнению Пуанкаре, они должны выводиться из этого принципа и считаться делом соглашения, поскольку способа их экспериментальной проверки не существует.

Эйнштейн же поступил наоборот - он принял предельность и постоянство скорости света за аксиому. Тогда математический аппарат Лоренца-Пуанкаре получался как следствие. Это означало подмену динамики кинематикой, вытекающей из свойств пространства и времени. При этом он сделал решительный вывод: нелепо привлекать понятие эфира только для того, чтобы доказать невозможность его наблюдения. Тем самым он полностью упразднил не только понятие эфира, которое продолжал использовать Пуанкаре и Лоренц, но и опирающиеся на гипотезу эфира понятия абсолютного движения и абсолютного времени. Замечу, что эфир необходим прежде всего как «протовещество», из которого образовались все его формы.

В такой теории относительности гравитационные силы были подменены кривизной пространства, которое тем самым стало непосредственным участником и «действующим лицом» всех происходящих в нём событий. При этом классическое требование неизменности эталонов массы, длины и длительности в любых системах отсчёта (СО) было заменено на противоположное требование постоянства пространственно – временного интервала и переменности продольных размеров, «хода времени» и инерционной массы. В результате физики-релятивисты говорят теперь не об изменении скорости процессов в различных условиях, что естественно, а об замедлении или ускорении «хода времени» в них. Тем не менее именно эту систему взглядов, а не концепцию А. Пуанкаре, называют сейчас теорией относительности СТО и ОТО). По этому поводу позволю себе заметить, что физиков-релятивистов не смущает, что эти теории носят умозрительный характер,

поскольку их исходные постулаты не поддаются экспериментальной проверке. Не смущает их и отсутствие в природе ИСО, ибо, по справедливому замечанию А. Пуанкаре, у наблюдателя никогда не будет уверенности в том, что какая-либо СО движется прямолинейно и равномерно. Более того, во Вселенной, как известно, преобладает вращательное движение, у которого есть преимущественная СО – центр инерции системы. В этих условиях требование инвариантности законов природы в различных ИСО вместо того, чтобы использовать ту, в которой явление описывается и объясняется наиболее просто, не может не вызвать недоумения. Замечу так же, что проблема одновременности вообще не возникла бы, если физики того времени придерживались волновой концепции строения материи, поскольку узлы и пучности любой стоячей волны возникают и исчезают одновременно во всех точках пространства. Наконец, эфир необходим физике не только как система отсчета и светонесущая среда – он является той материальной средой, из которого образовались все формы вещества Вселенной, так что изгнание его уже обернулось необходимостью введения ещё более неопределённых сущностей типа «скрытой массы», «тёмной» материи и энергии, «физического вакуума», «квинтэссенции» и т. п. Не случайно А. Пуанкаре так и не принял теории А. Эйнштейна и никогда не ссылался на неё.

Казалось бы, «инверсия» А. Эйнштейном понятий пространства и времени и их объединения в единое «пространство-время» никак не должны были коснуться термодинамики, которая оперирует понятием внутренней энергии как той её части, которая не зависит от движения системы относительно окружающей среды. Поэтому она и все её аргументы (температура, давление, плотность, энтропия) измеряются в **абсолютной** шкале, которая остаётся неподвижной и неизменной в любых процессах, протекающих в системе [8]. В противном случае она с очевидностью изменялась вместе с СО в нарушение закона её сохранения. Иными словами, термодинамика, казалось бы, заведомо представляла собой теорию абсолютности. Однако уже в 1907 году тот же М. Планк предложил формулы для преобразования внутренней энергии, теплоты и работы от скорости. Вытекающие отсюда несуразности типа отрицательных значений термического КПД, были обнаружены лишь спустя полстолетие (Х. Отто, 1953 и Х. Арзельс, 1966). Это послужило причиной бурной, но запоздалой дискуссии на двух международных конгрессах в Брюсселе (1968) и Питтсбурге (1969). К тому времени авторитет СТО и ОТО стал уже настолько непререкаемым, что спор

о применимости релятивистских преобразований к термодинамике так и не был решён (см. мою монографию «Паралогизмы термодинамики, 2013 [8]). Причиной явилось вполне понятное сопротивление «научной общественности» пересмотру фундамента знаний, поскольку это лишает исследователей столь необходимой опоры, которую даёт конвенциональная наука. В этих условиях за коррекцию существующей парадигмы естествознания выступают лишь те, кому не грозит потеря работы, крах карьеры или обесценение прошлых заслуг. К ним и адресован мой последующий анализ путей развития науки.

3. Энергодинамический путь развития физики

Для решения проблем мировоззренческого характера необходима теория, которая основывалась бы не на гипотезах и постулатах, а на принципах общенаучного характера. Философской базой для построения такой теории может стать современная доктрина «**триалектики**», о котором написаны уже десятки книг и сотни статей. Она представляет собой результат дальнейшего развития материалистической диалектики, признающей возможность гармоничного развития природы, общества и процесса познания. В приложении к физике это современное философское направление отличается от диалектики учётом наряду с двумя противоположностями третьей составляющей - системообразующих связей, возникающих в результате их взаимодействия. Эти взаимосвязи отнюдь не всегда носят антагонистический характер типа классовой борьбы, напротив, они зачастую носят черты «синергетизма» (кооперации).

Такое «триединство» признаёт существование так называемых «системообразующих» свойств, благодаря которым система как целое приобретает качества, отсутствующие в её отдельных частях. Системообразующие свойства по определению неаддитивны, т. е. не являются суммой свойств в отдельных частях системы. Наглядным примером является человеческий организм, в котором каждый орган выполняет вполне определённую функцию, отличную от других органов, так что его утрата влечёт на собой сбой функционирования организма в целом. По словам А. Пуанкаре, обнаружение таких свойств «явилось причиной «самого большого и самого глубокого потрясения, которое испытала физика со времён Ньютона» [9].

Действительно, большинство фундаментальных дисциплин изучают объект исследования, разбивая его на бесконечное число

условно однородных элементов объёма dV (частицы системы) и составляя для них дифференциальные соотношения в предположении, что свойства системы в целом удастся затем выразить с помощью «подходящих интегралов». Однако такие «решения» дифференциальных уравнений в принципе не могут восстановить свойства, утраченные при дроблении системы. Здесь необходим так называемый «системный подход», главной особенностью которого является изучение объекта «от целого к части» с сохранением всех свойств этих частей. Такой подход предотвращает утерю системообразующих связей, без которых нет упомянутого «триединства».

Именно это отличает разработанную нами теорию мощности реальных процессов, названную для краткости «энергодинамикой» (М., Наука, 2008 [10]). В отличие от других фундаментальных дисциплин, основанных на моделях, гипотезах и постулатах, эта теория опирается на два положения, не уступающие по своей общности принципам исключённого вечного двигателя 1-го и 2-го рода. Эти исходные принципы не «провозглашаются», а формулируются и доказываются в виде двух теорем. Первая из них устанавливает факт противоположной направленности неравновесных процессов. Согласно ему, неравновесные процессы вызывают противоположные изменения свойств в различных частях системы. Эту теорему можно рассматривать как математическое обоснование диалектического закона единства и борьбы противоположностей, что служит в дальнейшем обоснованию единства процессов эволюции и инволюции [11]. Вторая теорема устанавливает необходимое и достаточное число аргументов энергии как наиболее общей функции состояния системы. Согласно ей, число степеней свободы любой системы как объекта исследования равно числу независимых процессов, протекающих в ней. В неравновесных системах в их число входит особая категория процессов перераспределения энергоносителя по объёму системы. Эти процессы вызывают смещение положения центра энергоносителя от его равновесного (однородного) положения, в связи с чем неравновесное состояние требует введения дополнительных переменных, названных нами *векторами смещения*. Производные от этих параметров по времени определяют скорость процесса, а производные от энергии по ним - внутренние (термодинамические) силы, имеющие смысл внутренних напряжений. Их произведение определяет мощность процесса, поэтому энергодинамику можно определить как теорию мощности реальных процессов.

Энергодинамика ставит своей основной задачей изучение наиболее общих закономерностей процессов переноса и преобразования любых форм энергии. В отличие от других фундаментальных дисциплин, она рассматривает в качестве объекта исследования изолированные системы, включающие в себя всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов типа Вселенной в целом, для которых и были изначально сформулированы все законы сохранения. Это соответствует системному подходу, наиболее значимой чертой которого является рассмотрение объекта исследования по принципу «от целого к части», а также дедуктивному методу исследования (от общего к частному). Такой подход является гарантией справедливости следствий теории при любом её дальнейшем обобщении. Как и классическая термодинамика, энергодинамика делит объект исследования на систему (С) и окружающую её среду (ОС), противоположным образом изменяющие свои свойства. Вместе с тем она вводит в рассмотрение процессы переноса энергоносителя между ними, тем самым учитывая триединство этих процессов. В этом и состоит триалектика, делающая необходимым пересмотр парадигмы современного естествознания.

Основополагающее значение в энергодинамике отводится изолированной системе как всей совокупности взаимодействующих и взаимно движущихся материальных объектов. Поскольку для таких систем понятие внешней (кинетической и потенциальной) энергии лишено смысла, вся энергия такой системы становится внутренней (собственной). Поэтому во избежание путаницы она делится на **инергию** и **анергию** как их аналоги, первая из которых связана с движением, а вторая – с положением энергоносителей внутри системы. Дальнейшее деление каждой из этих форм внутренней энергии осуществляется по физической природе её материальных носителей, каковыми для первой являются импульсы поступательного, вращательного и колебательного движения, а для второй – упомянутые выше векторы смещения, характеризующие неравномерность распределения этих импульсов по занимаемому системой пространству.

Концепция «триединства» проявляется в энергодинамике в самом законе сохранения энергии для изолированной системы, согласно которому энергия не просто исчезает в одной части системы и возникает в другой, а переносится в пространстве материальными носителями. Тем самым наряду с протвонаправленными процессами в различных частях неоднородной системы учитываются процессы

переноса энергии между частями неоднородной системы со своими координатами и движущими силами. Это приводит к более общему пониманию энергии как наиболее общей (характеристической) функции состояния, производные от которой по независимым аргументам определяют все другие свойства системы. При этом энергодинамика делает существенный шаг вперёд, учитывая наряду с поступательным и вращательным колебательное движение составляющих ее структурных элементов (частиц или элементов объёма).

Однако главным преимуществом энергодинамики является то, что она не нуждается в каких-либо относительных (инерциальных или неинерциальных СО, поскольку в качестве таковой может быть использована любая точка неподвижного и недеформируемого пространства или любой находящийся в нём материальный объект, не изменяющий своего положения в течение исследуемого процесса. Это делает такую СО абсолютной, а энергодинамику – альтернативой теории относительности [8]. Благодаря этому энергодинамика может служить «пробным камнем» для любых следствий СТО и ОТО.

В методологическом отношении специфика энергодинамики состоит в том, что она придерживается того же дедуктивного метода исследования (от общего к частному) и феноменологического подхода (базирующегося на опыте), что и классическая термодинамика. Это позволяет ей сохранить основное достоинство классической термодинамики – непреложную справедливость её следствий (А. Эйнштейн). Как и классическая термодинамика, она исключает привлечение модельных представлений о структуре системы и механизме процессов в основаниях теории, допуская их применение лишь на заключительной стадии приложения теории к решению конкретной задачи. Такое разделение теоретической и прикладной части дисциплины облегчает поиск причин возможного несоответствия выводов теории эксперименту и их коррекции.

4. Нетривиальные следствия энергодинамики

Переход к исследованию изолированных систем, для которых и были сформулированы все законы сохранения, введение недостающих параметров пространственной неоднородности, учёт энергии колебательного движения и устранение неопределённости энергии позволили энергодинамике получить свыше 70 нетривиальных следствий в области классической и квантовой

механики, равновесной и неравновесной термодинамики, электродинамики и астрофизики. Я назову только основные из них:

1. Доказано, что число аргументов энергии как функции состояния системы равно числу независимых процессов, протекающих в ней. Это позволяет исключить недоопределение или переопределение системы, являющееся основным источником методологических ошибок ряда теорий [9,12].

2. Получено наиболее общее выражение закона сохранения энергии в изолированной системе с произвольным числом степеней свободы с учетом её пространственной неоднородности и необратимости протекающих в ней процессов [9,13]. Уравнение применимо к любым фундаментальным дисциплинам, что открывает возможность интеграции их понятийной системы и математического аппарата.

3. Предложен единый метод нахождения явно различных сил как производных от энергии системы по вектору смещения энергоносителя. Эти силы выражаются градиентами соответствующей формы энергии, откуда следует, что силовые поля порождены не массами, зарядами и импульсами, а их неравномерным распределением в пространстве [9,14].

4. Найдены аналитические выражения термодинамических сил 25 процессов энергообмена, включая неизвестные ранее движущие силы лучистого энергообмена и взаимодействия вращающихся тел. Это возвращает науке способность объяснять и предсказывать причины, направление и результат того или иного процесса [14].

5. Законы механики Ньютона обобщены на случай вращательного движения и одновременного действия разнородных сил противодействия, что позволяет отличать силы инерции от активных сил [15].

6. Дано обоснование принципа наименьшего действия как следствия закона энергодинамических критериев эволюции, что придаёт ему статус закона и обобщает его на неконсервативные системы [16].

7. Выведен альтернативный ньютоновскому закон гравитации, согласно которому существуют гравитационные силы как притяжения, так и отталкивания, которые пропорциональны градиенту плотности материи и не уступают ядерным силам [17]. На этом основании предложена энергодинамическая теория гравитации [18].

8. Наиболее важные положения КМ (закон излучения Планка, уравнения Шрёдингера, закон формирования спектральных серий и фотоэффекта) выведены как следствие классической физики [19]. При этом показано, что истинным квантом является одиночная волна, а квантовые числа имеют смысл её гармоник. Это делает КМ разделом классической физики.

9. Дано безгипотезное обоснование всех положений равновесной и неравновесной термодинамики (ТНП). При этом предложен новый метод исследования эффектов «наложения» разнородных процессов, не требующий привлечения соотношений взаимности Онзагера, что позволяет распространить методы ТНП на нелинейные системы и состояния, далёкие от равновесия, при дальнейшем сокращении числа эмпирических коэффициентов [20].

10. Дан беспостулативный вывод основных положений электродинамики (уравнений Максвелла, силы Лоренца, закона Кулона и Био-Савара, что исключает размежевание электродинамики и электромеханики [21].

11. Обосновано единство законов преобразования всех видов энергии и на этой основе предложены теории подобия и производительности тепловых и нетепловых, циклических и нециклических, прямых и обратных машин [22].

12. Обосновано существование у «скрытой массы» Вселенной «гравикинетической» энергии автоколебаний, равной Mc^2 и являющейся истинным источником энергии конденсированного вещества, «горячего» и «холодного» синтеза, топливом звёзд, «сверхединичных» устройств и т. п. [23].

13. Предложена отличная от «Стандартной» энергодинамическая теория эволюции Вселенной, объясняющая наблюдаемые в ней процессы и в то же время совместимая с её неограниченным существованием во времени и пространстве [24].

14. Предложена неэлектромагнитная (гравитационно-волновая) теория света, объясняющая существование глубокопроникающих биологически активных излучений и устраняющая ряд паралогизмов теории Максвелла [25].

15. Установлен закон эволюции биологических систем, раскрывающий смысл дарвиновской «борьбы за существование» и устраняющий «вопиющее противоречие термодинамики и биологической эволюции» (И. Пригожин) [26].

Эти следствия показывают, насколько может быть полезен пересмотр с позиций выводов, сделанных на основе гипотез и постулатов, позиций энегродинамики как более общей теории принципов.

Литература

1. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.. Фейнмановские лекции по физике. – М.: Мир, 1976.
2. Брюсов, ВЯ. Избранные стихи. - Москва: Универс. б-ка, 1915.
3. Пуанкаре А. Избранные труды. - М.: «Наука», 1974.- С.429-433.
4. Эткин В. А. Синтез и новые приложения теорий переноса и преобразования энергии: Дисс. доктора технических наук: 05.14.05 - Теоретические основы теплотехники. М., МЭИ, 1998. – 213 с. (<https://www.dissercat.com/content/sintez-i-novye-prilozheniya-teorii-perenosa-i-preobrazova-niya-energii>).
5. <https://yadi.sk/d/56pItYoPLjRpA>; <http://www.etkin.iri-as.org/index.html>
6. Etkin VA. Plank's Radiation Law as a Consequence of Nonequilibrium Thermodynamics. // International Journal of Thermodynamics (IJOT) 22 (4), 2019. 203-206, doi: 10.5541/ijot.611107.
7. Эткин В.А. Переосмысление основ квантовой механики. //Проблемы современной науки и образования, 12(132).2018, 6-14. DOI с 10.20861/2304-2338-2018-132-003; Etkin, V.A Rethinking Quantum Mechanics. /IOSR Journal of Applied Physics (IOSR-JAP),10(6).2018.1-8. DOI: 10.9790/4861-1006010108.
8. Эткин В.А. Паралогизмы термодинамики. – Saarbrücken, Palmarium Ac. Publ., 2015. 353 с
9. Пуанкаре А. Избранные труды. - М.: «Наука», 1974.- С.429-433
10. Эткин В. А. Энегродинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии) – СПб.; «Наука», 2008.- 409 с.; Etkin V. Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals of Synergetics). - N.Y., 2011.- 480 p.
11. Эткин В. О диалектическом единстве эволюции и инволюции. //Annali d'Italia, 10 (2020).19-26; Etkin V On the Dialectic Unity of Evolution and Involution. //Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science. 20(10)2020.9-16.
12. Эткин В.А. Устранение неопределённости понятия энергии //Проблемы науки, 7 (43), 2019. 6–15; Etkin VA. Eliminating the uncertainty of the concept of energy. // International Journal of

- Energy and Power Engineering. 8(3). 2019. 35-44.doi: 10.11648/j.ijep.20190803.
13. Etkin VA. Parameters of spatial heterogeneity of non-equilibrium systems //Journal “Scientific Israel- Technological Advantages”19, 2017. 107–112.
 14. Эткин В.А. О единстве и многообразии сил природы. //Проблемы науки, 8 (44), 2019. 6-15; Etkin VA. On the unity and diversity of the forces of nature. // Intern J. of Advanced Research (IJAR), 7(9),2019.1161-1168. DOI: 10.21474/IJAR01/9768/
 15. Etkin VA. Mechanics as a Consequence of Energodynamics. // The Papers of independent Authors 43(2018).1-18; Etkin VA. To the synthesis of classical and quantum physics. // World Scientific News,102 (2018) 101-115.
 16. Эткин ВА. Коррекция и обобщение принципов механики. //Доклады независимых авторов 51(2020). 83-87; Etkin V.A. Energodynamic Substantiation of the Principle Least Action. // World Scientific News, 92(2) (2018) 340-350;
 17. Эткин В.А. Альтернатива закону тяготения Ньютона. //Проблемы науки, 6(54)2020.4-11. 15.07.2020; Etkin V.A. Generalized Law of Gravitation. // World Scientific News, 74 (2017) 272-279.
 18. Эткин В.А.Энергодинамическая теория гравитации и левитации. // Norwegian Journal of development of the International Science, 27(1),2019.51-59; Etkin VA. Energodynamic theory of gravitation. // Aeronautics and Aerospace Open Access Journal, 2019;3(1):40–44. DOI: 10.15406/aaaj.2019.03.00079.
 19. Эткин В.А., Переосмысление основ квантовой механики // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25597, 20.07.2019; Etkin, V.A. Rethinking Quantum Mechanics. /IOSR Journal of Applied Physics (IOSR-JAP),10(6).2018.1-8. DOI: 10.9790/4861-1006010108.
 20. Эткин ВА. Термокинетика как метод исследования неравновесных процессов. //Доклады независимых авторов. 45(2019).155-167; Etkin V. Thermokinetics (Synthesis of Heat Engineering Theoretical Grounds).- Haifa, 2010. – 334 p.
 21. Эткин В.А. Коррекция электродинамики с позиций энергодинамики. // Доклады независимых авторов. 2015. – Вып. 34. С.193-208; Etkin VA. Alternative to the Maxwell Equations. //London Journal of Engineering Research . 20(2)2020.36-45.
 22. Эткин В.А. Теория подобия энергетических установок. /Сборник научных трудов «Проблемы теплоэнергетики», Саратов,

- 2(2012).10-19; Etkin VA. Similarity Theory of Energy Conversion Processes. // International Journal of Energy and Power Engineering , 8(1).2019.4-11. DOI: 10.11648/j.ijep.20190801.12.
23. Эткин В. О существовании гравитационных сил отталкивания. //Вестник Дома Ученых Хайфы, 2017.-Т.37. С. 33–41; Etkin VA. Об энергозатратном характере процессов синтеза. //German International Journal of Modern Science, 1(2020).67-74.
24. Эткин В.А. Разрешение загадок Вселенной с позиций энергодинамики. // German International Journal of Modern Science, 3(1)2020.25-31; Etkin V. Gravitational repulsive forces and evolution of universe. // Journal of Applied Physics (IOSR-JAP), 8(6), 2016. 43-49 (DOI: 10.9790/4861-08040).
25. Эткин В.А. Альтернатива электромагнитной теории света. //Проблемы науки, 12 (36), 2018. 5-17; Etkin VA. To the non-electromagnetic theory of light. // World Scientific News, 80 (2017) 143-157.
26. Эткин В.А. Критерии эволюции Вселенной. //Проблемы науки, 2 (38), 2019. 5-17; Etkin VA. On the Dialectic Unity of Evolution and Involution. //Global Journal of Science Frontier Research: A. Physics and Space Science. 20(10)2020.9-17.

Авторы

Зайцев Виктор Парфирович, Украина.

za.vik.par@gmail.com

Родился в Украине в 1948 г. в Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт в 1972 г. по специальности «двигатели космических летательных аппаратов». Работал в ряде академических научно-исследовательских институтов, где разрабатывал устройства криогенной техники, газоразрядные метрологические лазеры для гравиметрии и дальнометрии; плазменный шумовой генератор типа «черное тело» в СМ- и ДМ-диапазонах с яркостной температурой излучения более 10^7 К (тема диссертационной работы), технологические лазерные установки.

В настоящее время, работая в Институте плазменной электроники и новых методов ускорения ННЦ ХФТИ (Харьков) в должности ведущего инженера-исследователя, участвую в создании ускорителя электронов на основе ранее созданной нами лазерной тераваттной фемтосекундной установки.

Со студенческих лет главными научными интересами были вопросы, связанные с разработкой и использованием генераторов газоразрядной плазмы, с генераторами и накопителями энергии. Исследование неэлектромагнитных полей и волн привело к открытию семейства сверхлегких элементарных частиц, названных бизонами.

За прошедшие годы (исключая девяностые и нулевые) было сделано более 60-ти публикаций, в том числе в трудах всесоюзных и международных конференций, из них 23 – авторских свидетельства СССР на изобретения.

Кагановский Леонид Овсеевич, Израиль

kaganovskileonid@gmail.com

Работал в Государственном научно – исследовательском и проектном институте “УКРНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ”, г. Киев, где занимался разработкой и проектированием новых конструктивных решений строительных металлоконструкций,

в том числе уникальных и широко известных, как “Киевская телевизионная башня высотой 380 метров” и “Поворотная линия 1000Х40 метров радиотелескопа ДКР–1000” Пушчинской радиоастрономической обсерватории. Мною также разработаны “Автоматическое монтажное соединение конструкций”, ряд крупногабаритных космических конструкций, новые структурные покрытия и башни. Я имею 30 авторских свидетельств СССР и 16 патентов Украины на изобретения, а также нагрудные значки “Изобретатель СССР”, “Отличный изобретатель” и “Лучший изобретатель Минмонтажспецстроя СССР”. В научно – производственном журнале “Промышленное строительство и инженерные сооружения” опубликованы 10 моих статей. На сайте международной научно технической интернет – конференции, которая проходила в Киеве в 2013 году, опубликованы 4 мои статьи. Я участвовал и делал доклады на 3 международных конференциях по строительным металлоконструкциям.

Колонутов Михаил Георгиевич. *Россия.*

kolonutov@mail.ru

Образование – Инженер путей сообщения –
электромеханик (1962), кандидат
технических наук (1983), доцент (1989).

Производственная деятельность – Львовская железная дорога (от
дежурного электромеханика до главного инженера участка
энергоснабжения); главный энергетик строительного треста;
шеф-инженер Оргкоммунэнерго. Общий стаж 26 лет.

Преподавательская работа – доцент Новгородского
политехнического института; доцент Новгородского
государственного университета. Общий стаж 35 лет

Сфера научных интересов – теория электричества.

Публикации по теме – 25 статей, 2 книги (ISBN 978-613-9-93202-3;
ISBN 978-613-9-45190-6)

Плахута Владимир Васильевич,

Украина

vladimirplahuta39@gmail.com

Образование:

Северо - Западный заочный политехнический институт;
специальность - автоматика и телемеханика; квалификация -
инженер электрик;

Штеровский энергетический техникум; специальность - котельные,
паротурбинные установки и автоматизация тепловых процессов;
квалификация- техник – теплотехник

Профессиональный опыт:

Выполнение пусконаладочных работ на тепловых и атомных
электростанциях, а также на предприятиях металлургического
комплекса по системам автоматизации в качестве ведущего
инженера.

Имеются десятки публикаций статей в различных издательствах.

Сомсиков Александр Иванович, *Россия*

Somsikov@yandex.ru

18.03.1940г. Санкт-Петербург. Инженер. В 1964 г. закончил Ленинградский институт точной механики и оптики. С 1964 по 2003 работал в Ленинградском оптико-механическом объединении. В настоящее время – неработающий пенсионер. С 2020 по 2021 публиковался в журнале Евразийское научное объединение ЕНО. Область научных интересов – некоторые вопросы физики, математики, этимологии.

Хижняк Николай Григорьевич, *Украина.*

ndspaces@gmail.com

1960 г.р., г. Кривой Рог, инженер-строитель, с сентября 2006 занимается исследованиями в области элементарной математики
<http://www.mathforblondes.com>
<https://orcid.org/0000-0001-5628-4856>

Хмельник Соломон Ицкович, *Израиль.*

solik@netvision.net.il

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомagnetизму; по альтернативной энергетике.

Эткин Валерий Абрамович, Израиль.

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).
